

SHARQ FALSAFASI 2022-OKTABR

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI

SHARQ FALSAFASI

+998 97 277 78 01

WWW.REANDPUB.UZ

INFO@REANDPUB.UZ

R.A.P

CYBERLENINKA

BASE

OpenAIRE

**Google
Scholar**

SHARQ FALSAFASI

ILMIY-USLUBIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO'YICHA

1-SON, 1-JILD OKTABR 2022 1-QISM

EDITOR IN CHIEF

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

PREPARING FOR PUBLISHING

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

BOSH MUHARRIR

ABDURAHMONOV ABDUSHOKIR ABDUKARIMOVICH

NASHRGA TAYYORLOVCHI

HAKIMOVA AZIZA XAYDARALIYEVNA

TAHRIR KENGASH A'ZOLARI

ABIDOV IBROXIMJON

Namangan muxandislik-texnologiya instituti Kimyo kafedrasi dotsenti

SHODMONKULOV ZOXIR ABDURAXIMOVICH

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining «Mashinashunoslik va servis xizmati» kafedrasi katta o'qituvchisi

SHARIPOVA SAODAT TURSUNBAEVNA

Toshkent farmatsevtika institutining "Dori vositalarining sanoat texnologiyasi" kafedrasi dotsent v/b

RAXIMOVA OYGUL RAXIM QIZI

Toshkent farmatsevtika institutining «Dori vositalarining sanoat texnologiyasi» kafedrasi dotsenti

RADJABOV NASIR NASIMOVICH

O'R Jamoat xavfsizligi universiteti Tillarni o'rganish kafedrasi professori

AXMEDOV OYBEK SAPORBAEVICH

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti ingliz tilini o'qitish metodikasi kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori

XODJAYEVA NODIRAXON ABDURASHIDOVNA

SamDU, Iqtisodiet fakulteti, iqtisodiy nazariya kafedrasida dotsent

ABDUVALITOV NURJAN BURANOVICH

"Qozoq tili va adabiyoti" kafedrasida katta o'qituvchi

ABDUVALITOV YERGASH BURANEVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti qozoq tili va adabiyoti kafedrasi mudiri

KOSHANOVA BIBIGUL TURGANBAEVNA

Toshkent kimyo-texnologiya instituti noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi kafedrasi katta o'qituvchisi

ILHOMOV ZIYOVUTDIN ADXAMOVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Tarix fanlari nomzodi (dotsent)

MULLAEV DILSHOD AXMATOVICH

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Biologiya kafedrasi dotsent v.b

AZIMOV IBRAGIMJON TOSHPULATOVICH

Toshkent davlat pedagogika universiteti «Biologiya» kafedrasi mudiri

SAIDOVA MARHABO HABIBULLO QIZI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Iqtisodiy xavfsizlik kafedrasi katta o'qituvchisi

10D100 DIZELINING IKKI POG‘ONALI NAGNETATELINI TA’MIRLASH TEKNOLOGIK JARAYONI VA SINOV DASTGOHINI ISHLAB CHIQISH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li

*Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat Farmon o‘g‘li

*Toshkent davlat transport universiteti assistenti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: shuhratjamilov@mail.ru

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

*“O‘ztemiryo ‘lmashta‘mir” UK teplovoz mashinisti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

*Termiz lokomotiv deposi mashinist yordamchisi
Uzbekistan, Termiz sh.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ

*Абдулазиз Юсуфов Махамдали ўгли
докторант,*

*Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat Farmon o‘g‘li

Ассистент

Ташкентский государственный транспортный университет,

E-mail: shuhratjamilov@mail.ru

Вохидов Азизбек Пиримқулович

*Машинист локомотива “O‘ztemiryo ‘lmashta‘mir” УК
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Рахимназаров Рустам Ташкулович

*Помощник машиниста локомотивного депо Термез
Республика Узбекистан, г. Термез*

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF MODERN DIESEL LOCOMOTIVES USING AN ON-BOARD SYSTEM

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

*Tashkent state transport university,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuhrat

Assistant

Tashkent state transport university,

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

Driver locomotive "O'ztemiryo 'lashta'mir" UK

Republic of Uzbekistan, Tashkent city

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

Assistant driver at Termez locomotive depot

Republic of Uzbekistan, Termiz city

Annotatsiya; Bu maqolada 10D100 turidagi dizelining 2-pog'onali nagnetatel qurilmasini ta'mirlashning texnologik jarayoni, ta'mirlash jarayoni ketma-ketligi, o'lchamlari va ta'mirdan keying sinov ishlarini bajarish uchun sinov dastgohi taklif etigan.

Kalit so'zlar: siqilgan havo, turbokompressor, dizel, quvvat, ta'mirlash, nagnetatel, darz, bo'yincha, podshipnik, reduktor.

Аннотация; В данной статье представлен технологический процесс ремонта 2-ступенчатого нагнетателя дизеля типа 10д100, последовательность проведения ремонтных работ, габариты и испытательный стенд для выполнения испытательных работ только после ремонта.

Ключевые слова: сжатый воздух, турбокомпрессор, дизель, мощность, ремонт, нагнетатель, трещина, горловина, подшипник, редуктор.

Abstract; This article presents the technological process of repairing a 2-stage diesel supercharger of type 10D100, the sequence of repair work, dimensions and a test bench for performing test work only after repair.

Keywords: compressed air, turbocharger, diesel, power, repair, supercharger, crack, neck, bearing, gearbox.

KIRISH

Kirish

Dizel silindrlari havo bilan to'g'ridan-to'g'ri atmosferadan yoki yuqori bosim hosil qiluvchi turbokompressor orqali ta'minlanishi mumkin. Siqilgan havo siqilmagan havoga qaraganda kichikroq hajmni egallaydi, shuning uchun bir xil silindrga (hajmga) ko'proq havo (og'irlik bo'yicha) joylashtiriladi, ya'ni uning portlashi uchun yaxshi sharoitlarni ta'minlab, ko'proq issiqlik, ya'ni ko'proq quvvatga erishiladi. Siqilgan havo va yoqilg'ining

bunday qo‘shimcha ta‘minoti natijasida dizel quvvati 1,82 marta oshadi, garchi uning umumiy o‘lchamlari o‘zgarmagan. Dizel quvvati 2 baravardan ko‘proq oshiriladigan turlari mavjud. Bosimlari atmosferadan yuqori bo‘lgan dizel silindrlariga oldindan siqilgan havo etkazib berishni (dizel dvigatellarda 0,039-0,196 MPa (0,4-2,0 kg kuch/sm²)) nadduv deb ataladi.

Metodlar

Nagnetatelni dizeldan yechib olinadi, qismlarga ajratiladi. Nagnetatelni reduktor bilan qismlarga ajratish jarayonida reduktor tishli uzatmalarini ilashishish sifati o‘lchanadi va aniqlanadi, nagnetatelni o‘qidan qochishi, valga o‘rnatilmagan nagnetatelni g‘ildiragining harakati va podshipniklardagi “moy” bo‘shlig‘i.

Agar kerak bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlovchi va qo‘llovchi podshipniklar nagnetatelning labirint siqish halqalari, reduktorning buralish vali bilan birgalikda yuqori valning shplin mufta qismlari almashtiriladi,.

Qismlarga ajratish nagnetatelni va reduktor qismlari tozalanadi, ularning holati tekshiriladi. Darzlari bo‘lgan qismlar (korpus va diffuzordan tashqari), shuningdek, texnik talablarga javob bermaydigan prujinalarni almashtiriladi. Moy kanallari (reduktor korpusida), quvurlar havo bilan tozalanadi.

Reduktor korpusining qismlariga zarar yetkazilishi (darzlar, teshiklar, chayqalishlar) argon bilan payvandlash, keyin esa ishlov berish yo‘li bilan yo‘q qilinadi.

Nagnetatel korpusidagi darzlar payvandlanishi mumkin va labirint sohasidagi darzlar keyinchalik po‘lat gardishning o‘rnatilishi bilan olib tashlanishi mumkin. rakavinalar, nagnetatel korpusining teshiklari orqali teshish va payvandlash orqali tuzatish mumkin. Payvandlashdan keyin ichki bo‘shliq kerosin bilan tekshiriladi.

Nagnetatel g‘ildiragi har qanday o‘lchamdagi va joylashuvdagi darzlar mavjud bo‘lganda almashtiriladi. O‘rnatish joyi bo‘shashganda va tirqishli truba kengligi 7,1 mm dan oshganda shplin vtulka almashtiriladi. Keyinchalik ishlov berish bilan parraklar profilini tiklashga ruxsat beriladi.

Reduktor korpusi, uzunligi 100 mm dan ortiq bo‘lgan, har qanday o‘lchamdagi, joylashuvi, o‘rnatish teshiklari yuzasiga qaragan to‘rtadan ortiq darzlar mavjud bo‘lsa, almashtiriladi. Yuqorida ko‘rsatilmagan darzlar payvandlash yo‘li bilan tuzatiladi. Qatiq

qoplama va podshipniklar uchun o'tiradigan joylarni sirt bilan qoplash, keyin esa chizilgan o'lchamlarga ishlov berish orqali tiklashga ruxsat beriladi. Kattalashtirilgan diametrli vtulkalarni o'rnatishga ruxsat beriladi. Zararlangan yoki eskirgan rezbalar keyingi o'lchamga kesiladi.

Havo ta'daqoti trubkasi 80 mm dan uzunroq to'rttadan ortiq darzlar mavjud bo'lsa, almashtiriladi. Qolgan darzlar payvandlash yo'li bilan tiklanadi.

Reduktor vallari defektoskopdan o'tkaziladi, agar darzlar bo'lsa, shpinlar ular almashtiriladi. Vtulkaning eskirgan yuzalarini xrom qoplama, qo'yish yoki o'rnatish orqali tiklashga ruxsat beriladi.

Podshipniklar yangiga almashtiriladi. Prujinada darzlar mavjudligi, balandlikning pasayishi, elastiklikning yo'qolishi bilan almashtiriladi. Prujinalalarning elastikligini tiklashga ruxsat beriladi. AO9-2 qotishmasidan yasalgan podshipniklar ruxsat etilgan chegaralardan oshib ketgan holda yangilariga almashtiriladi.

AO9-2 qotishmasidan tayyorlangan ta'mirlash podshipniklarini o'rnatish bilan o'lchamlarni ta'mirlash uchun nagnetatelni pastki valining burishga ruxsat beriladi.

Bo'yinchalarning ta'mirlash o'lchamlari, mm:

I - 55,750 II - 55,5 I

III - 55,25L IV - 55L

Bo'yinchalarning ruxsat etilgan dopuski 0,03 mm dan oshmasligi kerak. Vtulka qalinligi kamida 4 mm bo'lgan ta'mirlash gilzalarini o'rnatishga ruxsat beriladi.

Shponkali pazlarni 1 mm gacha oshirishga ruxsat beriladi, shuningdek, 180 ofset bilan yangi joyda kalitlarni ishlab chiqarishga ruxsat beriladi.

Shestrnani almashtiriladi:

Darzlar;

Tishlarning ish maydonining 10% dan ortiq maydoni bo'lgan guruh korroziya chuqurlari (chuqurlik).

Vtulkalar va gardishlar yorilib ketgan bo'lsa, almashtiriladi. Vtulkalar va gardishlarning eskirgan o'tiradigan joylarini qayta ishlash yoki xrom qoplama bilan qoplash, so'ngra chizilgan o'lchamlarga ishlov berish orqali tiklash mumkin.

Reduktorning elastik tishli detallari elektrolitik birikma bilan tiklanishi mumkin. Vtulkalarning bosishdan oldin qo'llab-quvvatlovchi disk va shestrna 150 oC haroratgacha qizdiriladi. Kontakt yuzasida polimer GEN-150, F6 yoki F4O qatladaqi qo'llash tavsiya etiladi.

30 mm dan uzun darzlar bo'lsa, lopatali nagnetatelning diffuzeri almashtiriladi. Uzunligi 30 mm dan kam bo'lgan darzlar payvandlanadi. Vannali diffuzorning shamollatgich korpusining qopqog'i bilan aloqa yuzasi bo'yoqning yopishqoqligi tekshiriladi, u kamida 80% bo'lishi kerak. Shtift uchun teshikni ishlab chiqishda yangi teshik ochiladi.

Truba quvurlari kesishuvni 5% dan ortiq qisqartiradigan darzlar, chuqurliklar mavjud bo'lsa almashtiriladi. Alohida quvur elementlarini almashtirishga ruxsat beriladi. Quvurlar 5 daqiqa davomida 0,4 MPa (4 kg kuch/sm²) bosim ostida suv bilan bosim beriladi. Mis quvurlari dizel yoqilg'isiga qo'yishdan olinadi.

Natija

Ventilyator reduktorning pastki vali va tovonni mahkamlash gaykasi bilan birgalikda dinamik muvozanatlangan, 20 sm dan ortiq bo'lmagan qoldiq muvozanatiga yo'l qo'yiladi. Balansirovkadan so'ng, juftlik belgilari qo'llaniladi.

O'rnatilgan valga shamollatuvchi g'ildirakning radiusli chiqishiga ruxsat beriladi - 0,07 mm.

Nagnetatel va reduktorning yig'ishda paronit qistirmalari va kauchuk qistirmalari holatidan qat'iy nazar almashtiriladi.

Nagnetatelni reduktorini yig'ishda quyidagilarni tekshirish muhim sanaladi:

- qismlarning to'liqligi va tozaligi, yog 'kanallarining tozaligiga alohida e'tibor beriladi;
- tishlarning ulanishi bo'yoq bo'ylab kamida 65% uzunlikda bo'lishi kerak;
- yetaklovchi juftligi (0,21-0,55 mm) va boshqariladigan juftlik (0,11-0,20 mm) tishlari orasidagi yon bo'shliq (viteslarni tanlash bilan ta'daqlanadi). yetaklovchi juftligi shestirnalarning uchlari orasidagi tafovut 1 mm dan oshmasligi kerak.

Nagnetatelni reduktori bilan yig'ishdan nagnetatel g'ildiragi va nagnetatel korpusining qopqog'i orasidagi bo'shliq 0,8-1,5 mm oralig'ida saqlanadi. Belgilangan

bo‘shliqni o‘rnatish podshipnik va korpus o‘rtasidagi qistirmalari bilan ta‘daqlanadi. Reduktor va nagnetatelning yakuniy yig‘ilishidan so‘ng, havo g‘ildiragining aylanish silliqiligi tekshiriladi.

1-rasm. SITD-75 turidagi avtomatlashtirilgan 10D100 dizel dvigatelining ikkinchi pog‘onali nagnetatelni sinash dastgohi: 1-elektrodvigatel va unga o‘rnatilgan gidravlik stansiyali bo‘lgan quvvat ramasi; 2-arava - ikkinchi pog‘onani o‘rnatish uchun joy; 3-boshqaruv shkafi; 4-elekr energiya shkafi; 5-buralish valini mahkamlash uchun qurilma; 6-shovqinga qarshi kamera

Asosiy parametrlar	Qiymatlar
Sinov rejimlari, daq:	10
1 - aylanish tezligida $n = 400 \pm 15$ ayl/daq, ventilyator aylanishi 4000 ayl/daq;	30
2 - aylanish tezligida $n = 850 \pm 20$ ayl/daq, ventilyator aylanishi 8500 ayl/daq;	

Moylash materialлари tizimidagi moy bosimi, MPa	0,105-0,13
Kompressor quvvati, kVt	75 n = 980
Moylash materiali nasosining harakatlantiruvchi kuchi, kVt.	75 n = 975
Elektr ta'minot – o'zgaruvchan: - kuchlanishi, V - Hz chastotasi	380 50
Sinov boshida bakdagi moy harorati, ° C	75+-2
Moy bakining hajmi, litr	430
Bakdagi moy isitish registridagi issiqlik tashuvchining hajmi, litr.	26,5
Moy isitish uchun registrdagi isitgich quvvati, kVt	6,0
Maksimal registr isitish harorati, ° C	120
Sinov rejimida maksimal yuklanish, kVt.	80
Kompressorni 1 m masofada sinashda maksimal ovoz bosimi, Ditsibel, ekranli / ekransiz	105/95
Shovqinsiz ekransiz stendning umumiy o'lchamlari, mm:	2700/1300/1850
Shovqindan himoya qiluvchi kameraning umumiy o'lchamlari, mm.	1500/1500/1840
Stend vazni, kg	1500

Reduktor bilan yig'ilgan nagnetateli uchun elastik muftani qo'lda 2N (0,2 kg kuch) dan ortiq bo'lmagan kuch bilan aylantirganda, barcha vallar tiqilib qolmasdan erkin aylanishi kerak.

Dvigatelsiz (reduktor) 30 daqiqa davomida stendda ishlaydi. Shu bilan birga, agregatlarning moylanishi, podshipniklar va shestirnalalarning ishlashi tekshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Геккель Е. Я. Электрические машины и электрооборудование тепловозов.- М: Транспорт, 1988.
2. Марченко В. С. Электрооборудование тепловозов.-М: Транспорт, 1986.
3. Shuhrat Jamilov, Asror Shoimqulov. Elektr mashinalarning izolyatsiyasini harorat ta'sirida o'zgarishini tahlil qilish. Scientific progress scientific Journal 2021 yil. may, 673-676 betlar.

4. Ahat Turdibekovich Djanikulov, Shuhrat Jamilov, Azizbek Rustambek o‘g‘li Miravazov. Elektr mashinalarning izolyatsiya parametrlarini almashtirish sxemasi bilan tekshirish. Ares academic research in enducational sciences 2021 yil. noyabr, 877-882 betlar.

TEPLOVOZ DIZELLARIDA FOYDALANILADIGAN MOYLARNI FILTRLAR ORQALI SAMARALI TOZALASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Uzbekistan, Toshkent sh.

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuxrat Farmon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistenti

E-mail: shuxratjamilov@mail.ru

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

“O‘ztemiryo ‘Imashta’ mir” UK teplovoz mashinisti

Uzbekistan, Toshkent sh.

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

Termiz lokomotiv deposi mashinist yordamchisi

Uzbekistan, Termiz sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada teplovozlarni dizellarida avtomatik filtrlarni qo‘llash tartibi keltirib o‘tilgan. Teplovoz dizellarini aylanib yuradigan moyning tizimida yuqori tozaligini ta‘minlash dvigatelning uzoq vaqt davomida muammosiz ishlashi, shu jumladan mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda uzluksiz va kafolatli dizel va moy ishonchliligini ta'minlash, ishchi holati va belgilangan resurslarni saqlab turish va tiklash avtomatik filtrlarni qo‘llash bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: avtomatik filtrlar, filtrlash, moy ishonchligi, uzluksiz filtrlash, avtomatik tozalash, teplovoz, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье описан порядок использования автоматических фильтров в тепловозах. Обеспечение высокой чистоты масла, циркулирующего в системе тепловозных дизелей, для длительной безаварийной работы двигателя, в том числе обеспечение постоянной и гарантированной надежности дизеля и масла с учетом возможных изменений, поддержание и восстановление рабочего состояния и заданных ресурсов, связанных применением автоматических фильтров.

Ключевые слова: автоматические фильтры, фильтрация, надежность масла, непрерывная фильтрация, автоматическая очистка, тепловоз, экономичность.

Abstract: This article describes the procedure for using automatic filters in diesel locomotives. Ensuring high cleanliness of the oil circulating in the system of locomotive diesels for long-term trouble-free operation of the engine, including ensuring continuous and guaranteed diesel and oil reliability, taking into account possible changes, maintaining and restoring working condition and specified resources related to the application of automatic filters.

Keywords: automatic filters, filtering, oil reliability, continuous filtering, automatic cleaning, locomotive, efficiency.

KIRISH

Uzoq vaqt davomida og‘ir yoqilg‘ida past va o‘rta quvvatli dizel dvigatellari va dizel generatorlarining tejamkor ishlashini ta‘minlash moyni tozalash talablarini oshiradi. Filtrlash sifati moyning xizmat muddatini, dvigatelning muammosiz ishlashini va shuning uchun foydalanish xarajatlari darajasini belgilovchi omillardan biridir[1].

ILMIY–TADQIQOT METODLARI

Ushbu maqsadlar uchun ishlatiladigan filtrlar:

- tizimda aylanib yuradigan moyning ayniqsa yuqori tozaligini kafolatlaydigan tozalash darajasini ta‘minlash;
- dvigatelning uzoq vaqt davomida muammosiz ishlashi, shu jumladan mumkin bo‘lgan o‘zgarishlarni hisobga olgan holda uzluksiz va kafolatli dizel va moy ishonchliligini ta‘minlash;
- dvigatelning xizmat qilish muddatini oshirishni ta‘minlash, uning podshipniklari himoya qilish va ularning nosozligini kamaytirish;
- moyning ishlash muddatini uzaytirish va texnik xizmat ko‘rsatishga bo‘lgan ehtiyojni bartaraf etish orqali ekspluatatsiyadagi xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi;

Agar biz teplovoz dizellarida avtomatik filtrlarni qo‘llasak foydali bo‘ladi. Avtomatik filtrlar moyning filtrlash va parvarishlash funksiyalarini ajratishdir. Avtomatik filtr o‘zini o‘zi tozalash filtri turi bo‘lib, moyni optimal tarzda filtrlash vazifasini bajaradi. Ushbu filtr to‘g‘ridan-to‘g‘ri dvigatelga asosiy filtr sifatida o‘rnatilishi mumkin[2].

1-variant

Yana bir variant - tashqi quvurlarga filtr oʻrnatish; shu bilan birga, alohida tozalangan moydan foydalanish mumkin. Dvigatelga toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatilgan ikki tomonlama filtr tozalash vazifasini bajaradi. Qanday boʻlmasin, oʻz-oʻzini avtomatik tozalash filtrlari barcha qattiq zarralarni ushlab turadi, bu esa podshipniknin separator qismlarga kirishiga toʻsqinlik qiladi. Bundan tashqari, ajratgich yordamida yoki boshqa yordamchi filtr qurilmasi yordamida, yonish mahsulotlari moydan ajratadi.

2-variant

Filtr tashqi energiya manbalarini talab qilmaydigan toʻliq mustaqil qurilma boʻlib, nafaqat yuqori darajadagi tozalashni, balki ehtiyot qismlar va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

NATIJALAR

Uzluksiz filtrlash, avtomatik tozalash. Avtomatik o'zini o'zi tozalash filtrlarining afzalliklari nafaqat mukammal filtrlash natijalari, balki mukammal ishlash xususiyatlari bilan ham tasdiqlangan. Filtr tashqi ko'rinishi juda aniq, sodda va ishonchli. Filtrlar nominal diametri 150 mm gacha bo'lgan standart o'lchamli diapazon shaklida ishlab chiqariladi, bu esa har qanday muayyan dvigatel uchun optimal filtrni tanlashni osonlashtiradi.

Tozalanmagan moy harakatlanishining ikkinchi yarmi filtr svetchasidan pastdan kiradi. To'r yacheykalari 25 mikrongacha filtrlashni ta'minlaydi.

Ushbu moyni harakati svetchani uning ichki yuzasida hosil bo'lgan ifloslanish qatlamidan to'liq tozalashni ta'minlaydi va shu bilan asosiy filtrini himoya qiadi. Uzoq vaqt davomida qarama-qarshi tok bilan tozalash, buning uchun myni tozalashning minimal miqdori etarli bo'lib, tizimdagi moy bosimining pasayishiga yo'l qo'ymaydi. Qopqoqdagi ko'rish oynasi 7 tozalash konsolining aylanishini boshqarish uchun mo'ljallangan. Svetchanini tozalash jarayonining normal jaraoni to'xtatilgan yoki buzilgan taqdirda bosimning pasayishi boshlanadi; u 2 kg/sm^2 ga yetganda, aylanma klapanlar 8 ochiladi va moy filtrning ikkinchi bosqichli rolini o'ynaydigan himoya to'ri 9 dan o'tadi. Bundan oldinroq, 10 differensial bosim indikatorini nosozlikka ta'sir qiladi, agar yuqori differensial bosim davom etsa, tegishli signal beradi[3].

Xulosa.

Lokomotiv dizellarini moylash tizimida avtomatik filtrlardan foydalanadigan bo'lsak, lokomotiv dizellarini ko'proq ishlashini, moyni almashtirishga sarflanayotgan xarajatlarni, dizel ichki qismida detallarini nosozliklarni kamayishiga va ularni ta'mirlashga ketadigan sarf-xarajatlarni kamaytirishni ta'minlagan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shuxrat Jamilov; Abdulaziz Yusufov; Otabek Khamidov; Nozimzhan Kodirov; Burxon Erkinov; Ulugbek Abdulatipov; Saidakhmad Seydametov. Оценка технического состояния дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов с помощью аппаратно-программного комплекса «БОРТ». Universum: технические науки. -41-46 стр, 2022-yil. DOI - 10.32743/UniTech.2022.97.4.13383

2. Shuhrat Jamilov, Asror Shoimqulov. Elektr mashinalarning izolyatsiyasini harorat ta'sirida o'zgarishini tahlil qilish. Scientific progress scientific Journal 2021 yil. may, 673-676 betlar.

3. Жамилов Шухрат Фармон угли, Шоимкулов Асрор Абдунавиевич, Юсуфов Абдулазиз. Методы очистки воздуха тепловозах. Scientific-methodical journal of Scientific progress. -1380-1384 betlar, 2021-yil.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ДГУ) ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОРТ»

Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўгли
докторант,

*Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Жамилов Шухрат Фармон ўгли
ассистент

Ташкентский государственный транспортный университет,

E-mail: shuxratjamilov@mail.ru

Вохидов Азизбек Пиримкулович

Машинист локомотива “O‘ztemiryo ‘Imashta’mir” УК

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Рахимназаров Рустам Ташкулович

Помощник машиниста локомотивного депо Термез

Республика Узбекистан, г. Термез

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF MODERN DIESEL LOCOMOTIVES USING AN ON-BOARD SYSTEM

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

*Tashkent state transport university,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Jamilov Shuxrat Farmon o‘g‘li

Assistant,

Tashkent state transport university,

E-mail: shuxratjamilov@mail.ru

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

Driver locomotive “O‘ztemiryo ‘lashta’mir” UK

Republic of Uzbekistan, Tashkent city

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

Assistant driver at Termez locomotive depot

Republic of Uzbekistan, Termiz city

Аннотация; В статье представлено описание об устройствах и структуре организация контроля технического состояния дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов, а также обоснована целесообразность упреждающей диагностики, которая позволяет заблаговременно выявить дефекты на самой ранней стадии их

развития. Приведены основные функции аппаратно-программного комплекса «Борт». Также представлено описание происходящих в процессе работы дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов, при эксплуатации.

Ключевые слова: диагностика, дизель-генераторная установка (ДГУ), современные методы, нейросетевой модуль, локомотив.

Abstract; The article presents a description of the devices and structure of the organization of monitoring the technical condition of a diesel generator set (DGU) of diesel locomotives, as well as the expediency of proactive diagnostics, which allows early detection of defects at the earliest stage of their development. The main functions of the hardware-software complex "Bort" are given. A description of the diesel locomotives occurring during the operation of a diesel generator set (DGU) is also presented.

Keywords: diagnostics, diesel generator plant (DGP), modern methods, neural network module, locomotive.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности и надежности локомотивов требует регулярного контроля их оборудования в процессе эксплуатации. С внедрением современных микропроцессорных систем бортовой автоматики и контроля не только реализация аварийной сигнализации при критической работе оборудования, но и эффективные методы обработки полученных данных измерений, обеспечивающие достоверное прогнозирование изменения технического состояния ключевых узлов оборудования вопрос разработки все еще актуален.

Одним из важнейших принципов при планировании объемов ремонта локомотивной техники является учет ее реального технического состояния, снижение эксплуатационных расходов железных дорог и снижение транспортных расходов. Непрерывный контроль технического состояния локомотива в эксплуатации осуществляется с помощью стационарных и бортовых средств технической диагностики[1].

К сожалению, ранний опыт эксплуатации таких технологий показывает, что ожидаемого существенного сокращения расходов на техническое обслуживание и ремонт локомотивов удастся добиться далеко не всегда вследствие значительных

затрат времени на подготовку и проведение диагностирования, которые во многих случаях сопоставимы с временем, необходимым для замены соответствующих узлов. При этих условиях выполнение регулярного периодического диагностирования локомотива, необходимого для достоверной оценки его текущего технического состояния, как правило, невозможно. Эффективность использования средств стационарной диагностики может быть существенно повышена в случае использования их совместно со средствами бортовой диагностики, осуществляющих непрерывный контроль значений основных параметров оборудования локомотива непосредственно во время его эксплуатации. В этом случае процесс технического обслуживания локомотива может осуществляться по следующей схеме (рис. 1).

Рис. 1. Схема гибридного использования стационарной диагностики со средствами бортовой диагностики

Общая (интегральная) оценка технического состояния оборудования локомотива осуществляется средствами бортовой диагностики. В случае выявления отклонений в процессе ближайшего планового ремонта или технического обслуживания выполняется детальное диагностирование соответствующего оборудования. Основным препятствием на пути внедрения подобной системы технического обслуживания является чрезвычайно низкий уровень контроле пригодности серийных локомотивов, практически исключающий возможность внедрения средств

бортовой диагностики без существенной доработки конструкции силовых установок локомотивов[2].

Новшеством в локомотивном хозяйстве является аппаратно-программный комплекс «Борт» предназначенный для контроля теплотехнического состояния дизель-генераторных установок тепловозов и расхода топлива[3].

Аппаратно-программный комплекс «Борт» имеет такие основные компоненты как:

- Основной модуль индикации
- Дополнительный модуль индикации
- Сетевой маршрутизатор
- Модуль безопасного вычислителя

Рис. 2. Основные компоненты аппаратно-программного комплекса «Борт»

Выше приведенные компоненты совместно с бортовым нейромодулем обеспечивают локомотив автоведением, выденаблюдением, автоматической системой бдительности машиниста и радиоборудованиями. В свою очередь бортовой нейромодуль имеет такие ключевые функции как:

- Контроль бдительности машиниста
- Распознавание действий машиниста на основе анализа минималистичного скелета человека
- Маркировка рабочей смены машиниста для отображения на рабочих местах заказчика
- Простая интеграция с существующей системой видеорегистрации на локомотиве
- Возможность реализации иных задач видео аналитики под технологические требования заказчика. [4]

Рис. 3. Пример алгоритма работы нейросети в задаче : «Контроль бдительности машиниста»

На мониторе интерфейса аппаратно-программного комплекса «Борт» совмещены данные о локомотиве. С помощью данных на мониторе можно узнать вовремя о приёме сигналов АЛСН, определения скорости и местоположения тепловоза, о надобности применение экстренного торможения, о регистрации данных внутри кабины и по ходу движения, а также наложение данных о скорости, координатах. Кроме того, можно ввести энергооптимальное ведение поезда в автоматическом режиме и режима советчика, моделированного с помощью искусственного интеллекта. [5]

Рис. 4. Совмещенные данных систем намониторе аппаратно-программного комплекса «Борт»

Рис. 5. Алгоритм оценки технического состояния дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов с применением аппаратно-программного комплекса «Борт»[6].

Как видно бортовой аппаратно-программный комплекс «Борт» (АПК «Борт») регистрирует и анализирует параметров работы и учета дизельного топлива при эксплуатации тепловозов, кроме того ведет непрерывный контроль технического состояния и режимов эксплуатации дизель-генераторной установки тепловозов. Топливо является основным источником автономных локомотивов и для этого автоматический учет топлива является важным аспектом во время эксплуатации. С помощью аппаратно-программный комплекс «Борт» (АПК «Борт») производится автоматический контроль прихода и расхода топлива при эксплуатации тепловоза и определение не санкционированных его сливов и передачи зарегистрированных данных с использованием беспроводного канала (online-режим) и резервного проводного канала[7-8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показано, что контроль и диагностики дизель-генераторной установки (ДГУ) тепловозов является одним из ключевых аспектов. Своевременная диагностика дизель-генераторной установки (ДГУ) обеспечивает безопасность движения и снижает расход топлива. Для точности применение высокотехнологических и наукоёмких технологий является мощным и доступным инструментом, которые способным давать достоверные результаты при технической диагностике дизель-генераторной установки (ДГУ).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ДГУ) ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОРТ» // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13383>
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ РАМЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА АО “УТЙ” // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13384>
3. Abdulaziz Yusufov | Sabir Azimov | Shukhrat Jamilov "Determination of Residential Service of Locomotives in the Locomotive Park of JSC "Uzbekistan Railways"" Published in *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd)*, ISSN: 2456- 6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.413-417, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49552.pdf.
4. Абдулазиз Юсуфов Махамдали ўғли, Қодиров Нозим Солиевич, Жамилов Шухрат Фармон ўғли, Келдибеков Зокир Оллабердиевич. (2022). “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти локомотив паркани техник ҳолатини таҳлили. “Yosh Tadqiqotchi” Jurnalı, 1(1), 198–205. doi.org/10.5281/zenodo.6298747.
5. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурашулов А.М, Азимов С.М. (2022). ОЦЕНКА СРЕДНИХ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИКЛА В НЕСУЩИХ РАМАХ ТЕПЛОВЗОВ НА ОСНОВЕ, КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО, РАСЧЕТА ОТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720495>
6. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурашулов А.М, Жамилов Ш.М. (2022). ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВЗА СЕРИИ ТЭМ2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720581>
7. J. Mallikat. *Der Eisenbahningenieur*, Модернизация тепловзов в Германии. // *Железные дороги мира* 1996 №8 стр.6-9.
8. V. Spiryagin, *Improvement of dynamic interaction between the locomotive and railwaytrack*, PhD Thesis, East Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine, 2004.

Лёсс грунтлари деформация ва мустахкамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари.

ўқитувчи. А.А.Кохоров

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: Структураси бузилмаган турли намликлардаги лёсс грунтларининг компрессия тажрибалари, грунт намуналарининг намлиги тажриба давомида секин оширилгандаги компрессия тажрибалари, структураси турғун бўлмаган ўта чўкувчан лёсс грунтлари намуналарининг турли намликлардаги силжиш тажрибалари аниқланади.

Калит сўзлар: Грунт Лёсс асос пойдевор конструкция деформация

Структураси бузилмаган турли намликлардаги лёсс грунтларининг компрессия тажрибалари. Грунтлар деформацион кўрсаткичлари тадқиқотларининг маъноси шундан иборатки, унда асос ва пойдеворларнинг хисобларида фойдаланиладиган кўрсаткичлари аниқланади. Бу кўрсаткичлар физик константалар бўлмасдан, улар асос грунтларининг ишлаш шароити ва қўлланиладиган хисоб услубига боғлиқ аниқланади.

Лёссимон ўта чўкувчан грунтларда асос ва пойдеворларнинг чекли ҳолат гуруҳлари (деформация) бўйича хисобларида уларнинг деформацион кўрсаткичларидан фойдаланилади. Кўпчилик иншоотларнинг асос ва пойдеворлари хисобларида асос грунтлари деформацион кўрсаткичларининг турли намлик даражасидаги, яъни табиий ҳолатидаги, грунт сув шимган ҳолатидаги ва грунт сув шимганидан кейинги ҳолатидаги қийматларини билиш керак бўлади. Одатда лёсс грунтлардан иборат бўлган асос грунтларнинг деформациясини хисоблашда, грунтнинг чизиқли вертикал деформацияланиши модулидан (E_0) фойдаланилади. Бу кўрсаткични грунт сиқилувчанлиги лаборатория ва дала шароити тажриба-тадқиқотларидан фойдаланиб аниқлайдилар.

СамДАҚИ «Қурилиш технологиялари ва геотехника» кафедрасининг «Грунтлар механикаси» илмий-тадқиқот лабораториясида лёссли қумоқ грунтлари намуналарининг турли хил намликдаги ҳолатлари учун физик ва деформацион кўрсаткичлари аниқланди.

Барча тажрибалар қуйидаги услубда олиб борилди. Хар қайси монолитлардан 3-4 та намуналар компрессия тажрибалари учун ажратиб олинди. Биринчи қисм тажрибалари табиий намликдаги $W=(4-5\%)$ грунт намуналари билан максимал вертикал босим 0,3 МПа гача бўлган ҳолда ўтказилди. Иккинчи қисм тажрибалари эса грунт намуналари тўлиқ сув шимганидан кейин (29 ÷ 30%) 0,3 МПа гача бўлган босимда ўтказилди. Бу тажрибаларнинг барчаси камида уч марта такрорланиш асосида ўтказилди. Лёсс грунтлари деформацион кўрсаткичларини аниқлашнинг учинчи қисм тажрибалари эса грунт намуналарининг намлигини ўртача 4-5% дан ошириб, 9-10%, 13-14%; 18-19%, 23-24% намликларда ўтказилди. Бунда грунт намуналарига турли миқдорларда сув шимдирилганида улар текис тарқалиши учун эксикаторда камида 2 сутка сақланди.

Компрессия тажрибалари «Гидропроект» конструкциясидаги компрессион асбобда ўтказилди. Маълумки, «Гидропроект» конструкциясидаги компрессион асбоб: асбоб столидан, ричагли мосламадан ва одометрлардан ташкил топган. Ричагли мосламанинг вазифаси грунтга ўзатиладиган вертикал босимни 10 маротаба оширишдан иборат.

Одометрда синалган грунт намуналарининг баландликлари 25 мм ни ва кўндаланг кесим юзаси 60 см² ни ташкил этдилар. Грунт намуналари поғонама поғона юкланиб борилди.

Тажрибалар давомида компрессия асбобида вертикал босим поғонама-поғона 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; ва 0,3 МПа гача етказилиб, у чўкиш шартли стабиллашгунича ушлаб турилди.

Хар қайси поғона босимидан кейин деформациялар хар 30 сек, 1; 3; 5; 30 мин; 1 соат ва хар 3 соат ораликларида ўлчаниб, деформация шартли стабиллашгунича, яъни чўкиш тезлиги охириги 3 соатда 0,01 мм ни ташкил қилгунича қадар босим ушлаб турилди.

Грунтларнинг деформацияланувчанлигини деформацияланиш эгри чизиғи орқали ифодалаш кулайроқ. Икки эгри чизиқли усулда грунтнинг турли хил намликларида, яъни грунтнинг намлиги табиий миқдордан (W) тўлиқ сув шимган ҳолатига етгунича (W_{sat}) деформацион кўрсаткичлари аниқланганди. Ўрнатилган намликнинг бошланғич диапазонида ($W=5 \div 15\%$), грунтга узатилаётган босим маълум қийматларга етганида грунтнинг деформация модули сезиларли даражада ўзгаради ва грунтнинг кейинги зичланиши одатдаги сувга тўйинган грунтлардаги каби давом этади.

$E=f(W)$ графикларидан кўришиб турибдики, намлик табиий миқдордан ($W=0,04 \div 0,05$) грунт тўлиқ сув шимган ҳолатига мос миқдорга етгунча ($W_{sat}=0,28 \div 0,30$) деформация модули 6-7 мартагача камайиши кузатилса; намлик диапазони $W=0,14 \div 0,15$ дан $W_{sat}=0,28 \div 0,30$ гача ўзгарганида грунтнинг деформация модули 1,5÷2 мартага камайиши кузатилди. Компрессия тажрибаларининг натижалари ҳам кўрсатиб турганидек, лёсс ўта чўкувчан грунтлар табиий намлиги ўзгармаган ҳолларда сиқилишга жуда катта қаршилик кўрсатар экан. Бу грунтларнинг табиий намликдаги ҳолатида деформациялари ўта кам экан.

Грунт намуналарининг намлиги тажриба давомида секин оширилгандаги компрессия тажрибалари.

Грунт намлигининг лёсс ўта чўкувчан грунтлар деформацияланувчалигига таъсирини аниқлаш тажрибалари «бир эгри чизиқли» ва «икки эгри чизиқли» усулларда олиб борилди. Биринчи услубда тажриба битта грунт намунасида олиб борилади ва унинг намланиши маълум берилган босимда амалга оширилади.

«Икки эгри чизиқли» усулда компрессия тажрибалари бир монолитдан кесиб олинган иккита бир хил грунт намуналари билан, иккита компрессия асбобида олиб борилади. Бир грунт намунаси билан табиий намлиги сақланган ҳолида тажриба ўтказилса, иккинчи грунт намунаси билан грунт тўлиқ сув шимган ҳолида тажриба ўтказилади.

Юқоридан сув шимдирилган грунт намуналарининг компрессия тажрибалари икки қисмда қуйидаги услубда олиб борилди. Биринчи қисм тажрибаларида асосий эътибор лёсс грунтлари деформацияланиш қонуниятларини ўрганишга қаратилди. Келтирилган босим билан нисбий деформациялар ўртасидаги боғлиқлик графикларидан кўринадик, грунт одометрда юқоридан намланганида унинг структураси бузилиб, нисбий ўта чўкувчанлиги сезиларли даражада ўзгаради. Тажрибалар мобайнида турли даражадаги намликларда, яъни $W=0,05; 0,097; 0,14; 0,19; 0,24$ ўзгармас босимда ($\sigma=0,2$ МПа) нисбий ўта чўкувчанликнинг турли миқдорлари кузатилди $\varepsilon_{se}=0,041; 0,027; 0,019; 0,015; 0,013$. тажрибалардан олинган нисбий ўта чўкувчанликнинг намликга боғлиқлик графиклари $\varepsilon_{se}=f(W)$ кўрсатилган.

Иккинчи қисм компрессия тажрибаларида грунт намунасининг вертикал деформациялари тажриба мобайнида ўлчаниб борилди. Вертикал деформациялар аниқлиги 0,01 мм бўлган соат типдаги индикаторлар ёрдамида ўлчанди.

Тажрибалар учун битта катта монолитдан 5-6 та бир хил грунт намуналари кесиб олинди. Биринчи қисм тажрибалари грунтнинг табиий намлиги сақланган холда, иккинчиси грунт тўлиқ сув шимган холида, колганлари эса оралик намликларда ўтказилди. Тажрибалар уч мартадан такрорланди. Синалаётган грунт намуналарининг намлиги ўзгармаслиги учун одометр намланган марли билан ўраб турилди.

Иккинчи қисм тажрибалари ёрдамида грунтнинг бошланғич ўта чўкиш босими P_{se} аниқланди. Қўшимча чўкишнинг бошланғич босими $P_{se}=0,06 \div 0,11$ МПа ораликларида ўзгарди.

Биринчи ва иккинчи қисм тажрибалари мобайнида грунт намунасига босим поғонама-поғона, деформация шартли стабиллашгунича ушлаб турилган холда бериб борилди.

Шундай қилиб, тажриба натижаларининг кўрсатиши бўйича регионал лёсс грунтларимизнинг деформация модули ўзгарувчан катталиқ бўлиб, грунтнинг намлигига, зичлигига ҳамда таъсир қилувчи босим миқдорида боғлиқ экан. Демак, ўта чўкувчан лёсс грунтлари пойдеворлар асосларида сув шимганида унинг деформация модули камаяр экан ва натижада вертикал деформацияси ошиб, ўта чўкиш юзага келар экан.

Структураси турғун бўлмаган ўта чўкувчан лёсс грунтлари намуналарининг турли намликлардаги силжиш тажрибалари. Структураси турғун бўлмаган регионал лёсс грунтларининг мустахкамлик кўрсаткичларини аниқлаш тажрибалари ҳам «Гидропроект» конструкциясидаги бир текислик бўйлаб силжитувчи асбобда бажарилди.

Бизга маълумки, лёсс грунтларининг мустахкамлигида, грунт намлигининг ўзгаришига ўта сезувчан қовушқоқлик кучи сезиларли ахамият касб этади.

Грунт қовушқоқлик кучи $c=f(w)$ нинг ва ички ишқаланиш бурчаги ва $V=f(w)$ ларнинг тажрибалардан олинган натижалари бўйича графиклари келтирилган. Бу графиклардан кўришиб тўрганидек, лёсс грунтининг қовушқоқлик кучи (c) ва ички ишқаланиш бурчаги (V) намлик диопозонининг $W=0,05 \div 0,20$ ораликларида сезиларли даражада камаяр экан. Грунт намлигининг кейинги ошишлари мустахкамлик кўрсаткичларининг камайишига сезиларли таъсир қилмайди.

Грунт намлигининг табиий миқдордан ($W=0,04 \div 0,05$) тўлиқ сув шимган холатигача ($W_{sat}=0,28 \div 0,30$) ўзгарганида қовушқоқлик кучининг камайиши 3-4 мартабагача, ички ишқаланиш бурчагининг камайиши 1,3 ÷ 1,5 мартабагача кузатилса; намликнинг $W=0,20$ дан $W_{sat}=0,28 \div 0,30$ гача бўлган диапозонида бу қийматларнинг камайиши қовушқоқлик кучида 1,3 ÷ 1,5 марта, ички ишқаланиш бурчагида 1,0-1,2 мартага ташкил этди.

Грунтларнинг силжишга қаршилик кучини нисбий деформацияларининг ўзига хос жиҳатларидан алоҳида қараш мумкин эмас. Грунтларнинг деформацион ва мустахкамлик кўрсаткичларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажрибалар натижалари 2.1-жадвалда келтирилган. $c=f(w)$, $\varphi=f(w)$ ва $E=f(w)$ графиклари ҳам шу тажрибалар натижалари бўйича қурилган.

Мустахкамлик кўрсаткичлари бўлмиш φ ва c лар ҳам грунтнинг намлиги ва зичлигига боғлиқ бўлган ўзгарувчан миқдорлар экан. Умуман олганда грунтларнинг силжишга қаршилиги кўпчилик омилларга боғлиқ. Уларнинг асосийларидан грунтнинг намлик даражаси гранулометриқ ва минералогик таркиблари, кучланганлик деформацияси холати ва тажриба ўтказиш усулидир.

Грунтнинг турли намлик ҳолатидаги тажрибалардан олинган физик механик кўрсаткичлари

1-жадвал

Грунт	Грунт намлиги W, %		Грунт зичлиги $\rho_{г/см^3}$	Курук грунт зичлиги, $\rho_{д,г/см^3}$	Грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги ϕ , град	$tg \phi$	Қовушқоқлик кучи, с кПа	Деформация модули, E_0 , МПа
	Тажрибадан олдин	Тажрибадан кейин						
Лёссмон кумоқ грунт	5,0	5,03	1,61	1,48	340	0,68	108,0	17,30
	9,7	9,68	1,65	1,47	290	0,56	67,3	8,70
	14,0	13,95	1,67	1,47	260 301	0,49	61,0	6,20
	19,0	18,96	1,75	1,47	240	0,45	50,7	4,55
	24,0	23,89	1,83	1,47	220	0,418	36,0	3,30
	29,0	27,98	1,90	1,46	20050	0,34	18,0	2,80

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кохоров А. А. EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 29-34.
2. Муминов А.Р., Кохоров А.А. ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс] // Матрица научного познания, 2022. №2-2 2022 – С.95-100.
3. Муминов А.Р., Кохоров А.А. ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИХА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс] // Экономика и социум, 2022. №3(94) 2022
4. Structural Analysis of Heat-Resistant Heat-Resistant Plate from Brick Battle / A. S. Abdurakhmonov Uzbekistan, Namangan City, Namangan Engineering-Construction Institute / Doctoral

Student, International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology | eISSN: 27924025 |
Volume: 1 Issue: 4

5. D.t.s., prof. A.Tukhtakuziev (SRIMA), D.t.s. Q.Imamkulov (SRIMA), PhD. B. Gaybullaev (SRIMA), PhD Ass. Profe. K.Madumarov (NECI), PhD Ass. Profe. Z.Buzrukov (NECI), PhD student N.Turaev (NECI). Definition Optimal Values Of Device Parameters That Semi-Open Pomegranate Trees. **Journal Solid State Technology**. Volume: 63 Issue: 6. Publication Year: 2020.
6. Buzrukov Z., Yakubjanov I., Umataliev M. Features of the joint work of structures and pile foundations on loess foundations //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048. Kh.Alimov, Z.Buzrukov, M.Turgunpolatov. Dynamic characteristics of pile foundations of structures. //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 02048
7. ҚМҚ 2.01.09-97 “Ўта чўкувчан грунтларда ва ер ости ишловдаги худудларда бино ва иншоотлар” Тошкент 1997 йил.
8. ҚМҚ 2.01.03-96 “Зилзилавий худудларда қурилиш” Тошкент
9. М.З.Назаров “Инженерлик геологияси” Тошкент 1985 йил.
10. Х.З.Расулов “Грунтлар механикаси, Замин ва пойдеворлар”. Тошкент 1993 йил.
11. З.С.Бузруков “Грунтлар механикаси, Замин ва пойдеворлар”
12. З.С.Бузруков “Замин ва пойдеворлар хисоби”
13. Асқаров Х.А. Лёсга ўхшаш чўкаётган тупроқларнинг критик намлиги тўғрисида. – Ўз Рес Фанлар академиясининг маърузаси, 1954 й., 7-сон.

“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ LOKOMOTIV PARKI TAHLILI VA LOKOMOTIVLARNING QOLDIQ XIZMAT MUDDATINI ANIQLASH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Uzbekistan, Toshkent sh.

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

АНАЛИЗ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКА АО “О‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ

Абдулазиз Юсуфов Махамадли ўгли

докторант,

Ташкентский государственный транспортный университет,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

ANALYSIS OF THE LOCOMOTIVE FLEET OF JSC “O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AND DETERMINATION OF THEIR REMAINING SERVICE LIFE

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

Tashkent state transport university,

Republic of Uzbekistan, Tashkent city

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Аннотация; Ushbu maqolada “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning lokomotiv parki tahlili keltirib o‘tilgan. O‘zbekiston Respublikasidagi “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ va o‘zining temir yo‘llariga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning lokomotiv parkidagi xizmat muddati tugayotgan lokomotivlarni zamonaviy texnik diagnostika usullaridan foydalanib qoldiq xizmat muddatini uzaytirish tartibi keltirib o‘tilgan.

Калит so‘zlar: lokomotiv asosiy ramasi, texnik diagnostika, lokomotiv parki, qoldiq xizmat muddati.

Аннотация; В данной статье представлен анализ локомотивного парка АО «O‘zbekiston temir yo‘llari». Представлен порядок продления остаточного срока службы локомотивов локомотивного парка АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» и юридических лиц, владеющих собственными железными дорогами, с использованием современных методов технической диагностики.

Ключевые слова: главная рама локомотива, техническая диагностика, локомотивный парк, остаточный ресурс.

Abstract; This article presents an analysis of the locomotive fleet of Uzbekistan Railways JSC. The procedure for extending the residual service life of locomotives of the locomotive fleet of “O‘zbekiston temir yo‘llari” JSC and legal entities owning their own railways, using modern methods of technical diagnostics, is presented.

Keywords: locomotive main frame, technical diagnostics, locomotive fleet, residual life.

KIRISH

Dunyoda eng arzon transport turi bo‘lgan dengiz transportiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqish imkoniga ega bo‘lmagan qirqdan ortiq mamlakat bor. O‘zbekiston Markaziy Osiyo mintaqasidagi dengiz transportiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirish imkoniga ega bo‘lmagan davlatlar bilan chegaradosh bo‘lib, dunyodagi nafaqat dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan, balki dengiz yo‘llariga chiqish imkoniyatiga ega bo‘lmagan davlatlar bilan chegaradosh ikki davlatdan biridir. Respublikamizda yuk va yo‘lovchi tashish hajmining katta ulushi temir yo‘llarning xissasiga to‘g‘ri keladi.

Mamlakatimizda pandemiya sharoitidan keyin yildan-yilga yuk va yo‘lovchi tashish hajmi ortib bormoqda, bu esa o‘z navbatida temir yo‘l tortuv harakat tarkibini texnik soz holatda ushlab turish dolzarb vazifa hisoblanadi[1].

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv parki yuk va yo‘lovchi tashuvchi tortish quvvati yuqori bo‘lgan zamonaviy elektrovozlar bilan doimiy ravishda yangilanmoqda. Quyidagi 1-jadvalda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning 2021–2022 yillardagi lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlarining soni bo‘yicha tahlili keltirib o‘tilgan[2].

1-jadval

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJning 2021-2022 yillar oralig‘idagi lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlarining soni bo‘yicha tahlili

№	Tortuv harakat tarkibining turlari	Lokomotiv parkining 2020-yildagi holati	Lokomotiv parkining 2021-yildagi holati	Lokomotiv parkining 2022-yildagi holati (Bashorat)
1	Elektrovozlar	109	126	137
2	Magistral teplovozlar	94	95	87
3	Elektroseksiyalar	18	18	18
4	Manovr lokomotivlari (ТЭМ2 va ЧМЭ3)	173	173	184
5	Jami lokomotivlar	394	412	434

* Ushbu 1-jadvalda o‘zining temir yo‘llariga ega bo‘lgan yuridik shaxslarning lokomotiv xo‘jaligining lokomotiv turlari bo‘yicha soni keltirib o‘tilmagan.

Lokomotiv parkini 2021–2022 yillardagi tahlili shuni ko‘rsatadiki, elektroseksiyalar va manovr lokomotivlari sonida o‘zgarish kuzatilmagan. Elektrovozlar sonidagi o‘shish esa yangi zamonaviy elektrovozlarni harid qilinganligi, magistral teplovozlar sonidagi kamayish esa xizmat muddatini o‘tab bo‘lgani uchun teplovozlarni xisobdan chiqarilganligi

(списания) sababli o'zgargan[3]. Tortuv harakat tarkibini turlari va soni, ularni ishlab chiqarilgan yillari (yoshi) bilan uzviy bog'liqligi asosida lokomotiv parkini o'rtacha yoshini aniqlash imkonini beradi.

Quyidagi 1,2–diagrammada esa «O'zbekiston temir yo'llari» AJ ning lokomotiv parkidagi 2022-yilda holatiga ko'ra foydalanishdagi tortuv harakat tarkibining turlarini ishlab chiqarilgan yillari (yoshi) kesimidagi tahlili keltirib o'tilgan.

1-diagramma: Lokomotiv parkining 2021 yildagi holati

2-diagramma: Lokomotiv parkining 2022 yildagi holati

1-diagrammani tahlili bo'yicha lokomotiv parkini ishlab chiqarilganiga 20–30 yilgacha bo'lgan tortuv harakat tarkibida manyovr lokomotivlar 23 %, elektrovozlar 59 %, magistral teplovozlar 18 %ni tashkil etadi. 2–diagrammada esa ishlab chiqarilganiga 30 yildan oshgan tortuv harakat tarkibida manyovr lokomotivlari 59 %, elektrovozlar 10 % va magistral teplovozlar 31 %ni tashkil etadi.

ILMIY–TADQIQOT METODLARI

Yuqoridagi jadval va diagrammalar tahlili shuni ko'rsatadiki O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridagi yuk va yo'lovchi tashish uchun xizmat qiladigan lokomotivlarni normativ texnik xujjatlar asosida xizmat qilish muddati tartibga solingan va bu xizmat muddatini lokomotivni ishlab chiqargan korxonaga belgilaydi. Bir tomondan lokomotivlarning ekspluatatsion nosozliklari, ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi temir yo'l transportida ("O'zbekiston temir yo'llari" AJ) yuk tashish hajmining barqaror o'sish sur'ati tufayli tortuv harakat tarkibi sonini ko'paytirishning usullarini izlashga majbur etadi. Ushbu muammoni hal qilishning mumkin bo'lgan usullaridan biri sifatida, belgilangan xizmat muddati tugagandan so'ng, lokomotivlarini kapital ta'mirlash davrida xizmat muddatini uzaytirish ishlari amalga oshirish talab etiladi[4].

Modernizatsiya qilingan temir yo'l transporti ob'ekti yetarlicha tez o'zini oqlasa, samarali bo'ladi va bu uning metall konstruksiyali tarkibiy qismlarini (asosiy rama, arava ramalari, kuzov, kabina va boshqalar) saqlab qolish zaruriyatini ta'minlaydi[5].

Lokomotivlarning qoldiq xizmat muddatini aniqlash va qoldiq xizmat muddatini uzaytirish quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

1. Belgilangan xizmat muddatini o'tab bo'lgan lokomotiv;
2. Texnik hujjatlari va lokomotivdan foydalanish shartlarini tahlili;
 - normativ texnik xujjatlar va foydalanish va ta'mirlash hujjatlari. Ishlab chiqarish texnologiyasi, materiallari kabi ma'lumotlarni o'rganib chiqish.
3. Texnik holatini tekshirish;
 - vizual tekshirish, geometrik o'lchovlar, defektoskopiya, metallografiya, statik va dinamik sinovlar.
4. Texnik holatining kritik parametrlarini aniqlash;
 - kuchlanganlik-deformatsiya holati, chegaraviy holati va uning mezonlari.
5. Mezonlarni tanlash;
 - statik mustahkamlik, charchoq, hayotiylik.
6. Qoldiq resursini baholash;
7. Qaror qabul qilish;
 - hisobdan chiqarish (списания) yoki modernizatsiya qilish va ta'mirlash.
8. Lokomotivning foydalaniladigan ish sharoitlarini qayta ko'rib chiqish va ma'lum vaqtdan keyingi ekspluatatsiya.

Yuqoridagi ketma-ketlik asosida xizmat muddatini o'tab bo'lgan lokomotivlarni diagnostika orqali ayni vaqtdagi texnik holatini aniqlash ishlari amalga oshiriladi[6].

NATIJALAR

Lokomotiv uzal-agregatlari kapital ta'mirlash mobaynida ta'mirlanadi yoki ta'mirlashga yaroqsiz extiyot qismlari yangisiga almashtiriladi. Uzal-agregatlarni ta'mirlash jarayonida ishlash qobiliyati qisman saqlanib qoladi va tortish rejimiga ta'sir etmaydi. Barcha ta'mirlash ishlari lokomotiv turiga ko'ra ta'mirlashni texnologik jarayon ketma-ketligi asosida amalga oshiriladi.

Lokomotivlarni qoldiq xizmat muddati lokomotiv strukturasi ajralmas qismi bo'lgan va lokomotivning ishlash muddatini belgilaydigan va lokomotivni ishdan chiqarishdan oldin texnologik tarafdin almashtirish mumkin bo'lmagan tayanch qismlari bilan belgilanadi. Lokomotivning tayanch qismlari esa lokomotivning asosiy ramasi va aravacha ramalari hioblanadi. Asosiy ramaning tayanch konstruksiyasi lokomotivlarning ekspluatasiya davomida "O'zbekiston temir yo'llari" AJda texnik foydalanish qoidalari (TFQ) talablariga muvofiq lokomotivning ishonchliligi, funktsionalligi va harakat xavfsizligini ta'minlashi kerak.

Lokomotivning qolgan xizmat muddati asosiy rama va aravacha ramasi texnik holati bilan belgilanadi. Lokomotivning asosiy ramasi tayanch metall konstruksiyasi vertikal, tortish, zarb, tormozlash va inersion kuchlarni o'ziga qabul qilib oladi va ekipaj qismining asosiy qismlariga, arava ramalari (o'qlari) va zarb-tortuv moslamalariga (avtoulagichga) o'tkazadi [7].

XULOSA

O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridagi xizmat muddati tugagan lokomotivlarni tayanch qismlarini diagnostika, tajriba-sinov natijalari asosida aniqlash qoldiq xizmat muddatini aniqlash orqali xavfsiz foydalanish muddatini uzaytirish orqali lokomotiv parkini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

9. ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНЫХ РАМ МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13174>

10. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ РАМЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА АО “УТЙ” // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13384>
11. Abdulaziz Yusufov | Sabir Azimov | Shukhrat Jamilov "Determination of Residential Service of Locomotives in the Locomotive Park of JSC "Uzbekistan Railways"" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456- 6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.413-417, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49552.pdf.
12. Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўғли, Қодиров Нозим Солиевич, Жамилов Шухрат Фармон ўғли, Келдибеков Зокир Оллабердиевич. (2022). “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти локомотив паркни техник ҳолатини таҳлили. “Yosh Tadqiqotchi” Jurnal, 1(1), 198–205. doi.org/10.5281/zenodo.6298747.
13. А. В. Грищенко, В. В. Грачев, Ф. Ю. Базилевский, М.А. Шрайбер, Ю. М. Ганиева, В. В. Мелникова., Оценка остаточного ресурса несущих конструкций локомотивов промышленного транспорта УДК 629.4.
14. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурасулов А.М, Азимов С.М. (2022). ОЦЕНКА СРЕДНИХ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИКЛА В НЕСУЩИХ РАМАХ ТЕПЛОВОЗОВ НА ОСНОВЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РАСЧЕТА ОТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720495>
15. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурасулов А.М, Жамилов Ш.М. (2022). ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720581>.

ZAMONAVIY TEPLOVOZLARNING TEXNIK HOLATINI BORT TIZIMI YORDAMIDA ANIQLASH

Abdulaziz Yusufov Maxamadali o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

*“O‘ztemiryo ‘Imashta’ mir” UK teplovoz mashinisti
Uzbekistan, Toshkent sh.*

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

*Termiz lokomotiv deposi mashinist yordamchisi
Uzbekistan, Termiz sh.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ

*Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўгли
докторант,*

*Ташкентский государственный транспортный университет,
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Вохидов Азизбек Пиримкулович

*Машинист локомотива “O‘ztemiryo ‘Imashta’ mir” UK
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Рахимназаров Рустам Ташкулович

*Помощник машиниста локомотивного депо Термез
Республика Узбекистан, г. Термез*

DETERMINATION OF THE TECHNICAL CONDITION OF MODERN DIESEL LOCOMOTIVES USING AN ON-BOARD SYSTEM

Abdulaziz Yusufov

Doctoral student,

*Tashkent state transport university,
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

E-mail: abdulazizyusufovv@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8310-8225>

Voxidov Azizbek Pirimqulovich

*Driver locomotive “O‘ztemiryo ‘lashta’ mir” UK
Republic of Uzbekistan, Tashkent city*

Raximnazarov Rustam Tashkulovich

*Assistant driver at Termez locomotive depot
Republic of Uzbekistan, Termiz city*

Annotatsiya; Ushbu maqolada zamonaviy teplovozlarni texnik jihatdan diagnostika qilish tartibi keltirib o‘tilgan. Zamonavaiy teplovoz tuzilishi va boshqarilishi tomonidan murakkab bo‘lib, uning tizimi bo‘lib, shu sababli uning muvaffaqiyatli ishlashi ekspluatatsiya jarayonidagi, ishchi holati va belgilangan resursni saqlab turish va tiklashga qaratilgan profilaktika va tiklash chora-tadbirlarining ma’lum yig‘indisini amalga oshirish bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: mikroprotssessor, texnik xizmat ko‘rsatish, diagnostika, teplovoz, samaradorlik.

Аннотация; В данной статье описан порядок проведения технической диагностики современных тепловозов. Современный локомотив сложен по своему устройству и управлению, это система, поэтому его успешная работа связана с выполнением определенного комплекса профилактических и восстановительных мероприятий, направленных на поддержание и восстановление рабочего состояния и заданного ресурса.

Ключевые слова: microprocessor, technical service, diagnostics, locomotive, efficiency.

Abstract; This article describes the procedure for conducting technical diagnostics of modern diesel locomotives. A modern locomotive is complex in its structure and control, it is a system, therefore its successful operation is associated with the implementation of a certain set of preventive and remedial measures aimed at maintaining and restoring the working condition and a given resource.

Keywords: microprocessor, maintenance, diagnostics, locomotive, efficiency.

KIRISH

Hozirgi paytda Rossiya va MDH mamlakatlari temir yo‘llarida lokomotivlarga rejali-oldini olishga qaratilgan texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash tizimi qabul qilingan (1.1-rasm). Texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash bu lokomotiv sozligi va ish qobiliyatini saqlab turish va tiklash uchun bajariladigan ishlar majmui tushuniladi.

1.1-rasm. Rejali-oldini olish tizimi bo'yicha texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sxemasi

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash texnik turlarining asosiy vazifasi ekspluatatsiya jarayonida paydo bo'ladigan tabiiy yeyilishlarni bartaraf etish, ehtimolli bo'lgan nosozliklarning oldini olish, hamda lokomotiv uzal va agregatlarining belgilangan muddatlar davomida normal ishlashini ta'minlashdan iborat [1-6].

Rejali texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashda majburiy ishlarning hajmlari va bajarilish tartibi, yaroqsizga chiqarish alomatlari va detallar va yig'ish birliklarini tiklashning yo'l qo'yiladigan uslublari belgilangan tartibda kelishilgan va tasdiqlangan amaldagi ekspluatatsiya va ta'mirlash hujjatlari orqali tartibga solinadi. «O'zbekiston temir yo'llari» AJning magistral teplovozlari davriy texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning o'rtacha me'yorlari O'zbekiston temir yo'llari raisining 361-N buyrug'iga asosan amalga oshiriladi. «O'zbekiston temir yo'llari» AJda foydalanilayotgan teplovozlarda uchun asosiy ma'lumotlar 1.1-jadvalda keltirilgan [6-8].

1.1-jadval. Lokomotivlarning ta'mirlashgacha bosib o'tgan masofasi.

Lokomotivlar-ning seriyasi	Ta'mirlashgacha bosib o'tilgan masofasi					
	TXK-2 soat	TXK-3 soat	Kapital ta'mir (ming.km.)			
			JT-1	JT-3	KT-1	KT-2
2TE10M / 2TE116 (yo'lovchi)	24	17	30 ming.km	300 ming.km	600 ming.km	1200 ming.km
UzTE16M4 (to'rt seksiyali yuk tashuvchi)	48	14kun	50 ming.km	300ming.k m	600 ming.km	1200 ming.km

TEP70BS	96	-	50 ming.km	800 ming.km	1600 ming.km	-
----------------	----	---	---------------	----------------	-----------------	---

«O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ buyrug‘i (№361-N 12.04.2021) ga asosan kundalik texnik qarov (TXK-1) ni o‘tkazish, (lokomotivni topshirish va qabul qilish) 20-30 daqiqa davom etadi.

ILMIY-TADQIQOT METODLARI

Asosiy depoga birlashtirilgan lokomotivlarning texnik qarovi (TXK-1, TXK-2, TXK-3, TXK-4 va quyidagi joriy JT-1) dasturini lokomotiv depo boshlig‘ining ta‘mirlash bo‘yicha muovini tasdiqlaydi. Bu dasturda qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni depo o‘z ishchilarining kuchi bilan bajaradi.

Joriy ta‘mir (JT-1 va JT-3) ishlari maxsus ixtisoslashtirilgan «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJning «O‘zbekiston», Qo‘qon lokomotiv depolarida bajariladi. Kapital ta‘mirlash (KT-1, KT-2) esa, «O‘ztemiryo‘lmashta‘mir» unitar korxonasida bajariladi.

Rejali-oldini olish tizimining ustuvor jihati lokomotivning turli uskunalari uchun ta‘mirlash operatsiyalarini birlashtirish imkoniyati bo‘lib, buning hisobiga lokomotivning berilgan ekspluatatsiya davrida ta‘mirlashda umumiy turish davomligini qisqartirishga erishiladi. Bu holda turli hajmdagi ta‘mirlarni uzoq muddatli rejalashtirish va ularni bajarish uchun zarur ehtiyot qismlar va materiallarni yetkazib berish osonlik bilan amalga oshiriladi.

Mazkur tizimning kamchiligi shundan iboratki, rejali ta‘mirlash yoki texnik xizmat ko‘rsatish jarayonida ta‘mirlanishi mo‘ljallangan uskuna uning texnik holatidan qat‘i nazar demontaj qilinadi. Normal ishlab turgan uskunaning ishiga aralashish esa ba‘zi hollarda ta‘mirlash jarayonidan so‘ng hosil bo‘lgan nosozliklar tufayli uning texnik holatini hatto yomonlashtirishi ham mumkin. Bularning barchasi rejadan tashqari ta‘mirlashlar soni ortishi va ta‘mirlashning rejali turlarida uzoq turib qolishlarga sabab bo‘lib, shu tarzda ta‘mirlashlarni rejalashtirishning samaradorligini keskin pasaytirib, rejali-oldini olish tizimida texnik xizmat ko‘rsatishni uyushtirishning asosiy ustun jihatlaridan birini yo‘qqa chiqaradi.

NATIJALAR

Ayrim lokomotiv depolari yoki lokomotiv guruhleri uchun ta‘mirlash davriyligining tabaqalashtirilgan me‘yorlari mahalliy sharoitlarni hisobga olgan holda (yo‘l profili va

plani, poezdlar og‘iriligi va aylanish uchastkasida harakatlanish tezliklari, aylanish uchastkasi uzunligi, lokomotivlarning bir kunkadagi o‘rtacha bosadigan yo‘li va h.k.) «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ uchun o‘rtacha me‘yorlardan 20% dan katta bo‘lmagan chetlashishlar belgilab qo‘yiladi. Lokomotivlarning ta‘mirlashda turib qolish vaqtining hisobi lokomotivlar mavjudligi, ular holati va ulardan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomalarga muvofiq amalga oshiriladi. «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ uchun lokomotiv depolari sharoitida TXK-3 texnik xizmat ko‘rsatish va lokomotiv rejali ta‘mirlanishining o‘rtacha davom etish me‘yorlari 1.2-jadvalda keltirilgan [1-3].

1.2 -Jadval. Lokomotivlarning ta‘mirlash uchun sarflanadigan vaqt

Lokomotivlar seriyasi	Lokomotivlarning ta‘mirlash uchun sarflanadigan vaqt					
	TXK-2 soat	TXK-3 soat	Kapital ta‘mir (ming.km)			
			JT-1, soat	JT-3, kun	KT-1, kun	KT-2, kun
2TE10M	2	14	50	8	18	20
UzTE16M4 (to‘rt seksiyali yuk tashuvchi)	5	28	70	16	26	28
TEP70BS	2	-	60	15	16	18

Lokomotiv depolari uchun lokomotivlarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash davomlilikining tabaqalashtirilgan me‘yorlari Lokomotiv xo‘jaligi departamenti bilan kelishgan holda «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ uchun 1.2-jadvalda keltirilgan o‘rtacha me‘yorlardan 30% dan ortiq chetlashmagan holda belgilanadi.

XULOSA

Zamonaviy teplovoz tuzilishi va boshqarilishi tomonidan murakkab bo‘lib, uning tizimi bo‘lib, shu sababli uning muvaffaqiyatli ishlashi ekspluatatsiya jarayonidagi, ishchi holati va belgilangan resursni saqlab turish va tiklashga qaratilgan profilaktika va tiklash chora-tadbirlarining ma‘lum yig‘indisini amalga oshirish bilan bog‘liqligini aks ettiradi va ta‘mirlashning rejali-oldini olish tizimidan foydalanilish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

16. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТА- НОВКИ (ДГУ) ТЕПЛОВЗОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОРТ» // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13383>
17. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ГЛАВНОЙ РАМЫ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ СЛУЖБЫ МАНЕВРОВЫХ ЛОКОМОТИВОВ НА АО “УТЙ” // Universum:

- технические науки: электрон. научн. журн. Хамидов О.Р. [и др.]. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13384>
18. Abdulaziz Yusufov | Sabir Azimov | Shukhrat Jamilov "Determination of Residential Service of Locomotives in the Locomotive Park of JSC "Uzbekistan Railways"" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456- 6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.413-417, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49552.pdf.
 19. Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўғли, Қодиров Нозим Солиевич, Жамилов Шухрат Фармон ўғли, Келдибеков Зокир Оллабердиевич. (2022). “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти локомотив паркани техник ҳолатини таҳлили. “Yosh Tadqiqotchi” Jurnalı, 1(1), 198–205. doi.org/10.5281/zenodo.6298747.
 20. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.И, Абдурасулов А.М, Азимов С.М. (2022). ОЦЕНКА СРЕДНИХ НАПРЯЖЕНИЙ ЦИКЛА В НЕСУЩИХ РАМАХ ТЕПЛОВОЗОВ НА ОСНОВЕ, КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО, РАСЧЕТА ОТ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720495>
 21. Хамидов О.Р, Юсуфов А.М, Кудратов Ш.ИЗ Абдурасулов А.М, Жамилов Ш.М. (2022). ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6720581>
 22. J. Mallikat. Der Eisenbahningenieur, Модернизация тепловозов в Германии. // Железные дороги мира 1996 №8 стр.6-9.
 23. V. Spiryagin, Improvement of dynamic interaction between the locomotive and railwaytrack, PhD Thesis, East Ukrainian National University, Lugansk, Ukraine, 2004.

Ibroyim Yusuf she'rlarida yurtga muhabbat tarannumi

Xajiqurbonova Niginabonu Xorazm viloyati

30- maktab o'quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va qoraqalpoq xalqining ardoqli shoiri

Ibroyim Yusupov ijodi, "Cho'l to'rg'ayi" to'plamidan o'rin olgan she'rlar tahlili va baiiy-ma'naviy qimmatini ochib berilgan. Maqolada ijodkorni o'ziga xos uslubi, quyma satrlari, ijodiy g'oyasi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: shoir, uslub, peyzaj, badiiyat

Аннотация: В данной статье заслуженный поэт узбекского и каракалпакского народов

Раскрывается творчество Ибраима Юсупова, анализ стихов из сборника «Чоол торгаи» и их художественная и духовная ценность. В чем неповторимый стиль художника в статье, линии литья, выделяются творческие идеи.

Ключевые слова: поэт, стиль, пейзаж, художественность.

Abstract: In this article, the honored poet of the Uzbek and Karakalpak peoples

The work of Ibrayim Yusupov, the analysis of the poems from the collection "Cho'ol to'rg'ayi" and their artistic and spiritual value are revealed. What is the unique style of the artist in the article, casting lines, creative ideas are highlighted.

Key words: poet, style, landscape, artistry

Ikki xalqning yuragidan joy olgan, o'zbek-u qoraqalpoqni bir yong'oqning ikki mag'zidek yaxlit bilgan shoir Ibroyim Yusupov chin ma'noda yurt muhabbati bilan ijod qilgan shoirdir. Uning "Cho'l to'rg'ayi" to'plamini varaqlar ekanman, Bunga yana bir bora amin bo'laman.

Shoir “Vatan “she’rida uning bolaligidagi Vatan haqidagi tasavvurlaridan tortib vatanning neligini anglatgan barcha suvratlarni, hayot lavhalarini bir - bir eslaydi:

Sen avval chayqalgansan tollar shohida,

Men o’rmlab chiqib uning bolin so’rganman.

Tol po’stidan sunray yasab chalgan chog’imda

Sodda sarda yuragimni ochib bergansan.

Ya’ni shoir vatan suvratini avval tollar shohida ko’rdim, bu tollardan bolini so’rganman, deydi, so’ngra tol po’stida surnay yasab chaldim, undan chiqqan sado shunday edi : Sening bitta butog’ingman, yasholmam sensiz” sekin shoir xayollariga ergashib qurquloq degan qushni va uning iniga hayrat bilan boqqan onasini eslaydi. Va anglaydiki, u onasining nigohida Vatanni ko’rgan ekan. Lirik qahramon, o’z vatani haqida o’ylaganida, yog’ichqazorlardagi mitti sariq gullarni, qo’zichoqday o’ynab yurgan adirlarni eslaydi. Gohida uning xayolida vatani qadrdon maktabi bo’lib ko’rinadi.ehhe shoir vatanni ko’p narsalarda ko’radi, bodroq bodroq paxtalarda, qo’shni qizning kudirguchida, podachi chol nigohida ko’radi. Shoirning o’zi ham “ men qanday suvratda ko’rmadi seni ?” deya hayratlanadi:

Men qanday suvratlarda ko’rmadim seni?

Turnlarday kuzda uchdik ko’kda tizilib

Goh qirg’ovul bo’lib qancha chaqirding meni

Goh chaqirding yaylovlarda yilqichi bo’lib.

Va u vatanni qanday qiyofada ko’rsa-da, uning ulug’ligini unutmaydi, uni boricha hamma -hamma xotiralari bilan sevadi.bu she’r vatanning turli qirralarini ko’rish va uni boricha butunicha sevish haqidadir.

Ibroyim Yusuf she’rlarida oddiy detaldan ham ulkan falsafa kash etilganini ko’rasiz. Uning “**Cho’girma**” she’ri ana shunday mahorat natijasi. Yangicha turmushni kechirayotgan inson sifatida milliy libos, qadimiy bosh kiyim cho’girma haqida she’r bitar ekan, I .Yusupov, bu cho’girmaning qancha dovonlardan oshganini, ushbu milliy kiyimning tarixini eslab o’tadi.quarsh qalpoq kabi nomlar bilan atalganini ta’kidlaydi:

Avval paydo bo’lding kimning boshida,

Orol bo’yio yo dnepr qoshida?

O’n asrli rus solnomasida

Quvondim nomingni o’qib cho’girma.

Ko'rinadiki, avval orol bo'yi yoki Dnepr yaqinida yashagan xalqlar kiyganligini, hatto rus solnomasida uning nomini o'qigach xursand bo'lganini aytadi. Shoir cho'girmaga qarata bobolarim boshida olamni ko'rgansan, u bilan olam kezgansan deydi. Janglarda Ernazar kabi bobolar jangda halok bo'lganda sen qonga botgan eding, deydi. Cho'girmaga ta'rif berish bahonasida shoir qoraqalpoq xalqini ne ne suronli zamonlarni ko'rganini boshiga ko'p ga'vg'olar tushganini eslaydi. Uni boshdagi ko'rinishini tomga qo'nib turgan kurka tovuqqa o'xshatadi. She'rning so'nggi bandalarida shoir sal zamonasozlik qilgan o'rinlari ham bor. Lekin ushbu she'r bir bosh kiyimi emas butun bir xalq hayoti va uning madaniyati haqidadir.

Ibroyim Yusupov ijodida **“Qadrdon so'qmoqlar”** she'ri alohida diqqatga sazovor. Bu she'r badiiy barkamolligi bilan she'riyat muxlislari qalbidan joy olgan. Har kimning tug'ilgan yeri Misr shahri degan epigraf keltirilgan ushbu she'r shoirning garchi kichik qishloq bo'lsa-da uning uchun Misrday buyuk bo'lgan ovuli haqida. Bolaligi o'tgan ko'chlar qadrdon so'qmoqlar haqida. Lirik qahramon bolaligi o'tgan qishloqqa qaytayotib, sog'ingan kunlarini, qadrlil odamlarni eslaydi. She'rning ilk satrlarida **qizil kendr degan daraxt bilan Tol daraxti** shivirlashib turadi. Va turnalar olis yoqlarga uchib o'tadi. Shoir talay yo'llarni, ya'ni ko'p yillarni bosib o'tib, yana qadrdon so'qmoqlariga qaytib keladi. U ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda qaytadan bola bo'lib ketishini aytadi. Go'yoki uning yuragi kengayib, nazarida qush kabi parvoz etadi.

She'rda **yosh shoirlar mosh paykalidagi gala chumchuqlarga** o'xshatilgan. U shunday hayajon bilan ketardiki, so'qmoqda uning oldidan xuddi **qo'shni qiz chiqib qolarday** bo'ladi. Biroq bu qiz yiroqlarda. she'rda shunday jumla bor **“ Bizning joylar o'rni hozir paxtazor”** demak shoir o'sha davrda faqat paxta ekishga e'tibor berilganini boshqa poliz mahsulotlari yoki ekinlar ikkinchi darajaga tushganiga ishora qilgan. Shuningdek, shoir gul terib, kapalak quvgan sho'x vaqtini bedazorda yurgan toyga qiyoslaydi. Shoir she'rning so'nggida bir **qiyshiq so'qmoqning nega bu qadar dilga yaqinligiga** o'zi ham hayratda ekanini aytadi.

Shoir boshqa bir mustaqil bandeda cholni o'sha so'qmoqda uchratganini uni tanimaganini aytadi va sal nariroqda bir bola uchraganini shoirning o'zi ham uni tanimaganini aytadi. Kimning o'g'lisan deya so'raydi. Umr tez o'tishi bugun yoshman degan kishi ertaga qariya bo'lishi va keyin katta avlodning bolalarni tanimay turishi kimgadir o'xshatib turibman deyishi tabiiy jarayonligini tushunib olamiz. Shoir ushbu satrlarni hayot qonuni avlodlar almashinuvi haqida yozgan.

Ota **Narvon** bo'пти **qo'sh terak**

Bolam **terak** emas bu **umrku** bu

Inim boqqa nega bog'lading **eshak**

E anov chiriy deb qolgan olmaku. Inson umri daraxtga qiyos etilgan. Hayotda insonning qadriga yetadigan odamlar bilan birga uni qadrlamaydiga nokaslar ham

topiladi. Ular olma daraxtiga eshakni bo'g'lagan odamlar kabi farosatsiz, hech narsani qadrlamaydiganlardir.

Hayot daraxtini, yoshi ulug'insonlarni qadrlash ardoqlash asrash haqida gap ketadi. Shoirning “**Xorazmga**” she'rida yurtga muhabbat o'zgacha ohangda kuylanadi.

Tomirimizda qarindoshlik bor qotishgan,

Ota-bobo bir non topsa, birga bo'lib totishgan,

Xalqimiz bor bir daryoning ikki bo'yida turib

Assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan...

Qoraqalpoq va Xorazm elining qondosh - qarindoshligi kuylangan she'rda. Bir dayrodan suv ichib, ahil bulib yashab kelganiga ishora qiladi. Bir dayroning bo'yida assalomu alaykum deb nosvoy so'rab otishgan ikki do'st el ta'riflanadi. She'rda do'stlik ahillik, qon qarindoshlik tuyg'ulari sodda va samimiy tilda kuylangan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ibroyim Yusupov .“Cho'l to'rg'ayi”.” G'afur G'ulom” nashriyoti. Toshkent. 1972-yil.
2. Quronov D. Mamajonov Z. Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. “Akademnashr”. 2013-yil.
3. <https://n.ziyouz.com/kutubxona>

ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Yeshonkulova Gulbahor Abdualikovna

Toshkent viloyati, Olmali shahar XTBga qarashli 1-IDUMning

ona tili va adbiyot fani o'qituvchisi

Baratova Munira Tursunaliyevna

Toshkent viloyati, Olmali shahar XTBga qarashli 1-IDUMning

ona tili va adbiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola ona tili darslarida zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish, o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish va dars jarayonida kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, "Macro Media Flash", "GIF animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Photoshop", "Microsoft Power Point", dasturiy ta'minot, interaktiv usullar.

Annotatsion: This article deals with the development of modern technologies in primary education, broadening students' worldviews and the effective use of computer technology in the classroom.

Keywords: information technology, "Macro Media Flash", "GIF animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Photoshop", "Microsoft Power Point", software, interactive techniques.

Istiqlolning ilk kunlaridan boshlab mamlakatimizda kelajagimiz egalari bo'lgan yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash maqsadida ta'lim sohasiga alohida e'tibor berildi.

Mustaqil davlatimizning ertangi kuni, gullab-yashnashi va rivojlanishi ko'p jihatdan o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim tarbiyasiga bog'liq. Bu esa vatanimiz kelajagi – farzandlarimizning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamol topishi uchun qulay sharoitlar yaratishni taqozo etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlarga e'tibor berganliklarini, 2021-yilni "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash" – deb nomlaganliklarida ham ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda ona tili darslarini rivojlantirishga juda katta e'tibor berilmoqda. 2020 yil 29-dekabrda Prezident Murojaatnomasida "6 yoshli bolalarni maktabga majburiy tayyorlash tizimi yo'lga qo'yiladi. 6 yoshli bolalarning 82% i (560 ming nafar) maktabga bepul tayyorlovga jalb etiladi", "Ona tili darslarida DTS o'rniga bolaga ortiqcha yuklama bermaydigan "Milliy o'quv dastur"i joriy etiladi" – deb rejalashtirishning o'zi buning dalilidir.

Yurtimiz ta'lim tizimida maktab fanlarini o'rgatishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanish targ'ib etilmoqda. Axborot texnologiyalari ta'limning universal vositasi hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantiribgina qolmay, ularni o'qishga, o'rganishga, shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirishga va bilishga qiziqishlarini orttirishga yo'naltirishda muhim vazifa bajaradi. AKT o'quvchilarning dunyoqarashi, fikrlash doirasi, ijodiy xususiyatlari, nazariy bilimlari va refleksiv tafakkurini kengaytirishga katta ta'sir qiladi. Asosan, AKTlar o'quvchilarning obrazli fikrlashlarini orttiradi va ilmiy bilimlarni yanada osonroq, ular bilam chambarchas holda o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy ko'zlangan maqsad – zamonaviy ta'lim tizimini yo'lga qo'yishdir.

Bilamizki, yoshlar – kelajak poydevori. Ona tili darslari esa, ta'lim jarayonlarining poydevoridir. Shunday ekan, ona tili darslari o'qituvchilarining sharaflari kasbi o'z zimmasiga muhim va mas'uliyatli e'tibor talab qiladi. Chunki, o'quvchilar yuqori sinflarda ta'lim tizimini o'zlashtirishlari uchun boshlang'ich ko'nikmalarni, o'qish, yozish, hisoblashlarni yuqori darajada bilishlari lozim.

Bugungi kun o'qituvchisiga qo'yilayotgan talab, dars jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llay olishi, o'quvchilarning zamonaviy bilimlarni puxta egallashga, ma'nalan yetuk shaxs bo'lib yetishishiga, kompyuterdan erkin foydalanishga o'rgatishdan iborat.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha tajribalar an'anaviy dars jarayonida AKTning didaktik jihatdan to'g'ri qo'llanilgan hollarda o'quv jarayonlarini individuallashtirish va differensatsiyalash uchun cheksiz imkoniyatlar yaratib bermoqda. Ular ta'limning yangi shakllari va metodlarini amalga oshirishga imkon beradi.

Dars jarayonlarida tayyor multimediali dasturlar va kompyuter ta'limi dasturlaridan foydalanib turli xil taqdimotlar, loyihalar yaratildi. Axborot texnologiyalarini barcha o'quv fanlarida qo'llash mumkin. O'quv jarayonini yangi interfaol usullar, axborot texnologiyalardan foydalangan holda o'tkazish, masalan, dars jarayonida multimediani qo'llash, internet tarmog'idan foydalanish dars mashg'uatlarining to'la qonli o'tilishiga o'z samarasini beradi.

O'qituvchi zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish orqali quyidagi bir qancha vazifalarni amalga oshirishi mumkin:

- ona tili darslarida multimedia texnologiyalarini qo'llash orqali o'quvchilarda fanga qiziqishi rivojlanadi;
- ta'limning bunday usuli o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini faollashtiradi va o'quv materialini o'zlashtirilishining samaradorligi yana-da oshadi;
- namoyish qilinishi qiyin yoki murakkab bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va ko'rish imkoniyatini beradi;
- o'quv materiallarini o'zlashtirilishi faqat darajasiga ko'ra emas, balki o'quvchilar erishgan mantiq va qabul qilishlarining darajasiga ko'ra ham samarali hisoblanadi;
- o'quvchilarga mustaqil izlanish yo'li bilan materiallarni izlash, topish hamda muammoli masalalarga javob topish orqali ma'lum tadqiqot ishlarini bajarish uchun imkoniyat yaratiladi;
- o'quvchilarning yangi mavzuni o'zlashtirishi, misollar yechishi, insho, bayon yozish ishlarida, o'quv materiallari bilan mustaqil tanishish, tanlash va axborot hamda ma'lumotlarni tahlil etish kabi masalalarni tez bajarish uchun sharoit yaratiladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor

bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Har bir o'qituvchi ijodkor va izlanuvchan bo'lishi lozim. Har bir darsiga yangilik bilan kirishi va puxta tayyorgarlik ko'rgan bo'lishi lozim. Negaki, o'quvchilar bir xillikdan zerikishadi va darsga bo'lgan munosabati susayadi. Natijada, darslarning samaradorligi pasayadi. O'qituvchi faoliyatida axborot texnologiyalaridan foydalangan holdagi darslarning o'rni quyidagilarda aks etadi:

- Vaqtni to'g'ri taqsimlash;
- O'quv materialini mazmun-mohiyatining yorqin va ishonarli bo'lishini ta'minlash;
- Berilayotgan axborot ko'lamini oshirish;
- O'quv topshirig'i turlarini kengaytirish;
- Sog'lom raqobat, ijodiy muhitni yuzaga keltirish;
- Kasbiy malakani muntazam oshirib borish.

Dars jarayonining muhim yutuqlaridan biri kompyuter texnologiyalaridan foydalanish uchun dasturiy vositalarning yaratilishi bo'ldi. Elektron qo'llanmalarning "Macro Media Flash", "GIF animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Photoshop", "Microsoft Power Point" kabi dasturiy vositalardan foydalanib yaratilganligi qulaylik tug'dirmoqda. Chunki, ularda rangli, ovozli tasvirlar va harakatli tasvirlar yaratish ko'lami keng. Bunday dasturiy ta'minotlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsni o'zlashtirishlarini sifatli bo'lishiga va tushunishni osonlashtirishga yordam beradi. Ona tili darslari uchun yaratilgan elektron darslik, qo'llanma va taqdimotlar o'quv jarayonida juda keng qo'llanilmoqda. Masalan, o'qish, ona tili, matematika va tabiatshunoslik fanlarini o'rgatishda turli xil taqdimotlardan va ko'rgazmali qurollardan foydalanilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda ham ta'lim jarayonida didaktik vosita sifatida foydalaniladigan dasturlarning maxsus bozori shakllanmoqda. Hozirda umumta'lim darslarida foydalanishi mumkin bo'lgan internetga joylashtirilgan ko'plab dasturlar mavjud. Bular sirasiga birinchi navbatda elektron darsliklarni kiritish mumkin. Kompyuter

texnologiyalari turli xil interaktiv xarakterdagi topshiriqlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Masalan, o'quvchilar voqealarni xronologik ketmaketlikda joylashtirish, fanga oid atamalar va tushunchalarni to'g'ri izohlash yoki o'ng va chap qatoridagi atamalar va ularning ma'nosini mos ravishda strelka bilan ko'rsatish yoki berilayotgan mavzudagi tayanch so'zlarni to'ldirish, test topshiriqlarini bajarish, krosvordlarni yechish kabi topshiriqlarni qanday bajarganliklarini katta ekranda multimedia yordamida tushirilgan javoblar bilan taqqoslab, bilib borishlari mumkin bo'ladi. O'qituvchi dars jarayonida kompyuter yordamida mavjud materiallarni turli xil shaklda: slaydlar, video va audio parchalar diagrammalar, jadvallar, musiqiy ko'rinishlarda taqdim etiladi. Kompyuter yordamida dars jarayonini tashkil etilishi o'quvchilar tasavvuri va xotirasiga kuchli ta'sir qilib, eslab qolish jarayonini osonlashtiradi, darsni qiziqarli jarayonga aylantirib, o'quvchilarni u yoki bu tarixiy davrga olib kirish va voqealar ichida go'yoki ishtirok etish imkonini beradi.

Bugungi kun ta'limi o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish va ona tili darslarida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha fikrlarimizni bayon etamiz.

Quyida ona tili darslarida AKTdan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini ko'rsatib o'tamiz:

- ona tili darslarida so'zlarning qanday o'qilishini tasvirlangan taqdimot yoki kichik ertak va hikoyachalar o'qilayotgan paytda o'sha ertakka mos multimedia qo'yish, harflarni tog'ri va chiroyli yozish aks ettirilgan qisqagina videoroliklardan foydalanish mumkin.

- ona tili darslarida animatsiyali masalalardan foydalanish, hisob kitobli o'yinlar tashkil etish slaydlaridan foydalanib mashqlar bajarishni o'rganishimiz mumkin.

- tabiatga bag'ishlangan mashqlarda tabiat hodisalari aks etgan yoki tabiatni asrashga tarbiyaviy jihatdan tuzilgan qisqagina videoroliklar orqali foydalanish mumkin.

“Videotopishmoq” metodi – ushbu metoddan foydalanishda quyidagi harakatlar ketma-ketligi amalga oshirilishi lozim:

- o‘quvchilar e’tiboriga o‘rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;
- o‘quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi;
- jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi;
- o‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi.

Boshlang’ich sinf o‘quvchilari uchun RTM tomonidan yaratilgan “Alifbo saboqlari”, “Aljabr” kabi elektron darsliklar qiziqarliligi, sodda va tushunarlilik, o‘quvchilarni keng mushohadada mantiqiy fikr yuritishga chorlashi bilan boshqa dasturlar bilan ajralib turadi.

“Alifbo saboqlari” – 1-sinf o‘quvchilariga moslangan bo‘lib, “Alifbo”ni o‘rgatuvchi dastur hisoblanadi. Bu dastur o‘quvchilarning yozma va og‘zaki nutqini o‘stirish (harfni talaffuz qilish, o‘sha harf bilan boshlanadigan, tugagan yoki qatnashgan so‘zlarni o‘rganish va husnixat asosida yozish) ga yordam beradi. Bundan tashqari, mavzular o‘tib bo‘lingach mustahkamlash uchun so‘zlar beriladi. U so‘zni topib yozish kerak bo‘ladi. Yana qo‘shimcha tarzda mavzu yuzasidan testlar ham beriladi. Natijada, o‘quvchi, nafaqat o‘qiydi, yozadi, balki, kompyuterda klaviaturadan foydalanish va test yechish ko‘nikmalari rivojlanadi.

XULOSA.

Ona tili darslarida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchiga mustaqil fikrlash, ijodiy izlanishga, darsga bo‘lgan qiziqishlarini ortishiga, darsda o‘rganganlarini hayot bilan bog‘lashga, mantiqiy mushohadalarni kengaytirishga va shu kabi zamonbardosh, yetuk mutaxassis bo‘lib yetishishiga yordam beradi. Vatanga muhabbat, ona yurtga sadoqatli va har tomonlama mukammal komil inson bo‘lishga undaydi. O‘qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, darslarni ilg‘or, innovatsion, pedagogik hamda kommunikatsiya texnologiyalari asosida sifatli ta‘lim-tarbiya berishni kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T., 2021 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida”gi 187-sonli Qarori. – T.: O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 14-son, 230- modda.
3. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.– T.: “Nihol” nashriyoti, 2016. – 279 b.
4. Olimov Q.T. va boshqalar. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2018. – 136 b.
5. Yo'ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T: Fan va texnologiya, 2008.

”MY COAT OF ARMS –PRIDE”

Gafurova Nozima, *teacher of Fine Arts at school 84 of the state District of Namangan region*

Annotation: this article discusses the state emblem of the Republic of Uzbekistan and the history of its creation, which is our pride. As I wrote the article, I had a lot of information about our coat of arms. In the process of covering the topic, I have published an image of our coat of Arms, created over the years .

Key words: cotton, wheat, chambered, star, crescent, silver, gold, sickle,hammer Sun, sketch .

The coat of arms (from German *erbe*-heritage) has long been considered a sign of meroism, which was used to distinguish between the own property of a family that owned certain estates or family dynasties that had one ancestor. For a long time, coats of arms served only as signs of personal authentication. They appeared in France in England in the XII century and for a century today spread to Western and Central Europe. During this period , Knights from different countries united as Crusaders were also tormented by such a problem as confusing their military or recognizing, misleading enemy fighters. The difference between the coat of arms and emblems is that it is made according to the rules of heraldry. For example, due to non-compliance with the rules of heraldry, the state symbols of Italy and France are not officially called a coat of arms, but a “symbol of the state”, and in the USA - “Great Seal of the United States”. In the East, among the Mongolian and Turkic peoples, family architectural symbols exist in the form of a stamp, which are given to each aristocratic surname. In Turkic peoples, including Uzbeks, the stamp was also understood as a sign of common ancestry, seals placed on the property of ancestors, including cattle. As a rule, from a certain breed, the offspring received the stigma of the ancestor and added additional element to it and changed it. There are several assumptions of the origin of the word “stamp”. According to its Turkish version, the coat of arms meant “seal”. During the Golden Horde, the term was widely used in Central Asia, Eastern Europe, the countries of the near and Middle East, the Caucasus and the Caucasus. Hence, in general terms, the word stamp can be used, but a symbol that can fully meet the requirements of the coat of arms.

Coat of arms of Uzbekistan. We also had coats of arms until the coat of arms approved in 1992. The first coat of arms of Uzbekistan, which was part of the Soviet state, was approved in 1925. The first coat of arms in our history was in the form of a circle. At its top is a star of white color, on the left is cotton wool, and on the right is bug;the doy spikes are depicted, which continued on all the coats of arms adopted after the tradition, hususan, also present on our current coat of arms. The background of the coat of arms was gilded. Since the Arabic alphabet was in force in the Uzbek SSR until 1929, there are words written with the letters arb at the top of the coat of arms. In the middle of the coat of arms are your tongues sickle and hammer;the symbols of A are depicted on the lower one, and on its back is the shining sun. In the lower part of the sickle and hammer symbols, the Uzssr script of the krill

Alphabet is placed. At the very bottom of the coat of arms is the inscription “workers of all countries, unite”.

On February 14, 1937, the new coat of arms of the Uzbek SSR will be adopted. In this coat of arms, its structure undergoes some changes. In particular, the coat of arms is reduced to a white background, The Shape of the cotton and wheat link changes, the inscriptions in the Arabic spelling change to those in the Latin spelling. The inscriptions “Unite the workers of all countries”, written in the lower part of the old coat of arms, are removed and put on a cotton tie in Russian, on a red ribbon in a wheat tie in the Uzbek language of the Latin alphabet “prolitars of the whole world, unite! the words " come down. At the bottom of the sickle and hammer symbols, the inscription “Uzssr” in the krill Alphabet was changed to “UzSSR”in Latin letters.

The coat of arms of the Uzbek SSR, adopted in 1947, is practically no different from the previous one. Only the symbols of the Golden sickle and hammer, located in the center of the coat of arms, were changed to silver ran. In the writings, the words of the Latin alphabet were changed to words of the krill Alphabet. The basis for this was the change of Alphabet in 1939 in the USSR to krill in Latin.

In 1978, the last coat of arms of the Uzbek SSR was adopted. On this coat of arms, the sickle and hammer, which were first converted from gold to silver, were again transformed into a golden color. State emblem of the Republic of Uzbekistan In the first year of Independence, work began on the preparation of the state emblem, among other state symbols. Several variants of the new state coat of arms were proposed, but in the end the coat of arms drawing created by a group of artists and graphic masters of the art academia of Uzbekistan was approved. On July 2, 1992, the first president of Uzbekistan Islam Karimov signed the law “on the state emblem of the Republic of Uzbekistan”, which was registered with number 616-XII.

photo: one of the versions of the proposal for the coat of arms of the news service of the Uzbek Agency. Article 3 of the lawning describes the appearance of the coat of arms: “the state coat of arms of the Republic of Uzbekistan has the following appearance: mountains, rivers and a macro side consists of wheat spikes, and the right side is cotton sleds wrapped and opened in an attic consisting of cave Kings with sledges open, and the sun shines gilded rays over the Valley. At the top of the coat of arms, eight corners are depicted as a symbol of Republican heresy, on the inside of which a crescent moon and a star are depicted. In the center of the coat of arms is the symbol of happiness and erk love-the Humo bird, which wrote its wings. At the bottom of the coat of arms, the band of the chambar ribbon, which represents the state flag of the Republic of Uzbekistan, is written as “Uzbekistan”.

The draft law on the state emblem of the Republic of Uzbekistan and the resolution of the Supreme Council, the coat of arms are kept among the special valuable documents of the National Archives of Uzbekistan.

After the Latin script of the Republic of Uzbekistan was given the status of the state language, a slight change was made to the coat of arms. At the bottom of the coat of arms, the word “Uzbekistan” in Cyrillic was written in the Latin alphabet “Uzbekistan” on the band of the chambar ribbon, which represents the state flag of the Republic of Uzbekistan. On the left side, the drawing of a cotton flower on the chamfer was changed to an openwork cotton swab. The figure of a star was taken to the left by taking the shape of a crescent inside an eight-pointed star. The law”on the state emblem of the Republic of Uzbekistan ” establishes procedures for its use. According to the law, the image of the state emblem can be permanently installed: in the buildings of the residence of the president of the Republic of Uzbekistan, chambers of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, bodies of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan.

Also, the image of the coat of arms can be used in monetary signs of the Republic of Uzbekistan, passports of the Fukuro of the Republic of Uzbekistan and diplomatic passports issued to the Fukuro of the Republic of Uzbekistan, border columns installed on the state borders of the Republic of Uzbekistan, postal wagons and mailboxes of the national operator of the Elements of the state emblem are not allowed to be included in the details or promotional materials of documents of non-governmental organizations. Signs with the image of the state emblem cannot be used for commercial purposes for the transfer of goods(works, services) that are being produced or are being realized. The symbols of non-commercial organizations cannot be similar to the state emblem. The repeated image of the state emblem, regardless of its large size, must clearly correspond to the color and black and white image to which this law is attached. Above, we wrote that the coat of arms was not approved by a drawing created by a group of artists and Countess of the Academy of Arts of Uzbekistan. In this group, the main tasks are performed by the graphist-artist Anvar Mamajonov. However, information about this is rare. Anvar Mamajonov was born in 1950 in the city of Tashkent. From 1968 to 1973 he studied at the National Institute of painting and design. Artists of his time E. Liepene and B. Shupak studied the secrets of skill in his workshops. During his career, Alisher Navoi, Pirimkul Kadyrov, Muhammad Ali, Azim Suyun, HUrshid Davron, Yamin Kurban, Muhtor Khudaykulov worked on his works, as well as illustrations for folk epics and Efendi anecdotes. Shahsi exhibitions were held in countries such as the USA, Bahrain, Belgium, Libya, Morocco, Tunisia, India. Participant and winner of more than twenty international exhibitions.

References

1. N.Abdullayev” history of Art “ - Tashkent, ” Art " 2001.
2. Alfalfa G.V Osnov isobrazitelnoy gramato '- Maskva, "Prosvehenie", -1989
3. "Fine art of Uzbekistan "G'. Literature and art publishing house named after Ghulam . Tashkent ,1983-th year.
4. <https://constitution.uz/oz/pages/symbols>.
5. <https://elib.buxdu.uz/index.php>.
6. <https://uzdon.uz/uz/about/gerb/>.
7. <https://nrm.uz/contentf?doc=29489>.

MUSIQA MASHG'ULOTINING SHAKLLANISH TURLARI

Imamova Hilola Obidovna *Namangan viloyati Chust tumani 65-maktaba musiqa madaniyati fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida musiqiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etib, muntazam ravishda olib boriladigan tarbiya jarayonining bir qismini tashkil etadi. Ta'lim musassalarida musiqiy tarbiyani amalga oshirish dasturida belgilangan tadbir va bayramlarni tashkil qilish jarayoniga qaratilgan. Musiqa, ayniqsa, milliy musiqa, bola tarbiyasiga benihoya katta ta'sir ko'rsatib, ularda yuqori darajadagi badiiy, estetik zavq va didni shakllantiradi, go'zallikni musiqa orqali idrok etishda yetakchi rol o'ynaydi.*

Kalt so'zlar: musiqa, o'yinlar, ahula, raqs, harakatlar, estetik, aqliy, cholg'u, madaniyat, mashq, davra, ritmik oyinlar,

Boshlang'ich sinflarda musiqa va o'yinlar bolaning aqliy, estetik va jismoniy rivojida raqs, musiqali o'yin va musiqa bilan harakat katta ahamiyatga ega. Musiqa faoliyatining bu turlari bolaning har tomonlama o'sishiga katta yordam beradi. Birinchidan, uning musiqa uquvi, ayniqsa, ritm tuyg'usi va musiqa xotirasi yaxshi rivojlanadi, chunki har qanday harakat turi musiqa ritmi va taktlari ostida bajariladi hamda, harakat bilan bog'liq bo'lgan musiqa ohanglari bola xotirasida turg'un saqlanadi. Ikkinchidan, yuqorida aytganimizdek, raqs va musiqali harakatlar bolada harakatchanlik, chaqqonlikni rivojlantirib, badanni chiniqtiradi, qomatning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. Uchinchidan, musiqa asarlari bolada turlicha emotsional hislar uyg'otadi. Turlicha kayfiyatlar hosil qilib, uning ongida o'ziga xos obrazlar yaratadiki, bular bolaga harakat sxemalarini badiiy ishoralar bilan ifodalashga yordam beradi.

Demak, musiqa bilan harakat bolaning aqliy va estetik qobiliyatini hamda irodasini rivojlantirishda ham alohida ahamiyatga ega. Masalan, marsh musiqalari bolaga g'ayrat va tetiklik bag'ishlaydi. Marsh musiqalarisiz bayram ertaliklari, hatto bog'chaning oddiy bir kunlik hayotini ham tassavvur qilish qiyin. Raqs kuylari esa bolada ajoyib ichki his-tuyg'ular, kechinmalar hosil etib, beixtiyor raqsga tushishga undaydi va uni behad zavqlantiradi. Musiqa mashg'ulotlarida bajariladigan harakatlarni, ya'ni asosan ikki turga bo'lish mumkin.

Raqs va xorovodlar. Musiqali o‘yinlar: o‘yin bog‘cha yoshidagi bolalar ijodiy faoliyatining eng faol shaklidir. O‘yinlarga mo‘ljallangan musiqa asarlarining badiiy mazmuni, xarakteri va ifoda vositalari o‘yinning sujetiga mos tushishi shart. O‘yinning sujeti esa bog‘cha hayotidan olingan bo‘lishi lozim. Unda bolaning ijtimoiy hayot va tabiat bilan munosabati o‘z aksini topishi kerak. Ayniqsa xalq bolalar o‘yinlari katta ahamiyatga ega. Musiqali tarbiya metodikasida musiqali o‘yinning asosan ikki turi tavsiya etiladi:

Cholg‘u musiqa sadolari ostida o‘ynash;

Ashula aytib o‘ynash. O‘z navbatida cholg‘u musiqali o‘yin sujetli va sujetsiz o‘yinlarga bo‘linadi. Sujetli oy‘inda aniq voqea tasvir etilib, sujetsiz o‘yinda esa turli harakat namunalari vositasida musiqa asarining xarakteri va badiiy shakli tasvir etiladi. Ashula aytib o‘ynash ko‘proq xorovodlar va inssenirovkalar bilan bog‘liq. Ular o‘yinning mazmuniga qarab tuziladi. Ba‘zi o‘yinlarda bir bola o‘yin boshlab, boshqalari unga ergashsa, boshqasida esa, guruh ikkiga bo‘linishi yoki juft bo‘lib o‘yinga tushilishi mumkin. O‘yinni davra tuzib, ikki guruhga bo‘linib, ijro etish kabi turli shakllarda o‘tkazish tavsiya qilinadi. Musiqa madaniyati darslarida bajariladigan o‘yinlar asosan ikki turga bo‘linadi:

Qo‘shiqning mazmuniga mos musiqali ritmik o‘yinlar.

Raqslar. Shunday qilib, musiqiy o‘yinlar o‘z maqsad va vazifalariga ko‘ra, didaktik o‘yinlarga mansub bo‘lib, asosan ritmik harakat vositasida ijro etilishi bilan ifodalanadi. Musiqa ostida jismoniy tarbiyaning ahamiyati Jismoniy tarbiya – sog‘lom avlod, sog‘lom oila, sog‘lom jamiyat uchun bolalikdan qilinadigan amaliy harakatdir. Jismoniy musiqiy harakat, o‘yinlar, sport bilan shug‘ullanish iroda, chidam, intizom tuyg‘ularini shakllantiradi. Bola o‘z kuch-quvvati, sog‘lomligi, qaddiqomatining ixchamligi, nafas harakatlarining tog‘riligini sezib turadi va bu bilan faxrlanadi. Bu sifatlar sezilmagan holda didni tarbiyalay boradi, bolani go‘zallik dunyosiga yetaklaydi. Sportchining har tomonlama uyg‘un rivojlangan qaddi-qomati haqiqatdan ham go‘zaldir. Jismoniy tarbiya aslida musiqa tarbiyasi bilan uzviy bog‘liqdir. Bolalarning jismoniy rivojlanishi va takomillashuvining vositalaridan biri hisoblanadi. O‘z imkoni darajasidagi huzur bag‘ishlovchi musiqa bolada insoniy qadriyatlar tushunchasini o‘stiradi. Masalan, onasi yonida ish o‘rganib, ularga yordam berayotgan bolakay va qizaloqning o‘z harakatidan nechog‘lik mamnun bo‘layotganiga e‘tibor berganmisiz? Ha, huzurbaxsh musiqa bolaga insoniy olamni

tushuntira boradi. Bunday musiqani og'ir, toliqtiruvchi, nafrat uyg'otuvchi musiqadan farqlash lozim. Jamiyatimiz bolalarining sog'lom, baquvvat, mehnatsevar yoki nimjon, chidamsiz, og'irroq ishga yaramaydigan bo'lib o'sishlariga befarq bo'la olmaydi. Mana shuning uchun ham bolalar tarbiyasi faqat ota-onalarning shaxsiy ishi, vazifasi emas, balki avvalo, bu ularning jamiyat oldidagi burchidir. Ota-onalar bolalarning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanishlari uchun javobgardirlar. Ular bolalarga harakat – uzoq yashash, jismoniy tarbiya va sport, musiqa esa sog'lik, chiniqish manbayi ekanligini bola ongiga singdirishlari kerak. Ilmiy mashqlar: Tongi badan tarbiyani o'tkazish vaqtida bolalarda harakatlanuvchi malakalar mustahkamlanadi, yaxshilanadi va tiklanadi. Yugurish, sakrash, gimnastik harakatlar oddiy va tezlik bilan bajariladi. Tongi badan tarbiya mashg'ulotlarida shunday mashqlar bajariladi. (Unda qo'llarimizni tepaga ko'targan holda, tepaga, yonga, to'g'riga bukiladi). Shunday mashqlar borki, bu mashqlarni oldindan o'rganib olish kerak (to'liq o'tirish, sakrash, buyum bilan, bayroqchalar, cho'p bilan mashq) bunday mashg'ulotlarni kundalik rejaga kiritish shart. Tarbiyaviy mashqlar: Tongi badan tarbiya yordamida biz bolalarni tartibli bo'lishga chaqiramiz. Ularda ijobiy ko'nikmalar hosil bo'ladi. Tongi badan tarbiya xotirani mustahkamlaydi. Diqqat bilan tinglash, tekshirish va yakka holda mashqlarni bajarish, tongi badan tarbiya estetik tarbiyani ham mustahkamlaydi. Ashula aytib o'ynash. O'z navbatida cholg'u muisqali o'yin sujetli va sujetsiz o'yinlarga bo'linadi. Sujetli oy'inda aniq voqea tasvir etilib, sujetsiz o'yinda esa turli harakat namunalari vositasida musiqa asarining xarakteri va badiiy shakli tasvir etiladi. Ashula aytib o'ynash ko'proq xorovodlar va insseniroykalar bilan bog'liq. Ular o'yinning mazmuniga qarab tuziladi. Ba'zi o'yinlarda bir bola o'yin boshlab, boshqalari unga ergashsa, boshqasida esa, guruh ikkiga bo'linishi yoki juft bo'lib o'yinga tushilishi mumkin. O'yinni davra tuzib, ikki guruhga bo'linib, ijro etish kabi turli shakllarda o'tkazish tavsiya qilinadi. Musiqa madaniyati darslarida bajariladigan o'yinlar asosan ikki turga bo'linadi:

Musiqa savodining ahamiyati va vazifalari maktabda va oilada olib boriladigan barcha tarbiyaviy ishlar, bu oliyjanob fazilatlarni yosh avlodda bog'cha yoshidan boshlab shakllantirishga bog'liq. Darhaqiqat, musiqa savodini o'rganish maktab yoshidan boshlanadi. Ko'pgina qo'shiqlar va o'yinlarni o'rganib olgan hamda ritm va raqs harakatlari bilan tanishgan bo'ladilar. Uyda tarbiyalangan bolalar ham muayyan musiqaviy

tasavvurga ega bo'ladilar: radio va televideniya orqali eshittiriladigan bir qancha musiqa asarlari ularga tanish bo'ladi. Garchi ana shu bilimlar sistemaga solinmagan bo'lsa-da, musiqa o'qituvchisi bolalarda musiqadan nazariy tushunchalar hosil qilishda o'sha bilimlarga ma'lum darajada suyanib ish ko'rishi mumkin. Bolalar muassasalarida musiqa ta'limiga asos solinadi, shuning uchun musiqa rahbari ayniqsa o'qitish metodikasini yaxshi bilishi, bog'cha yoshidagi kichik bolalarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning musiqa va qo'shiqchilik imkoniyatlarini chuqur bilishi zarur. Musiqa ta'limini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi, tayyorlov bosqichi. Bundan ko'zlanadigan asosiy maqsad bolalarning musiqa uquvini o'stirishdir. Shu vaqt mobaynida bolalar musiqa tovushlarining baland-pastligi va cho'zimi kabi o'ziga xos xususiyatlarni ajrata bilishga o'rganishlari va nota yozuvini o'rganishga tayyorlanishlari kerak. Ikkinchi bosqichda nota savodi, ya'ni bevosita musiqa tovushlarining grafik usulda ifodalanishi – nota yozuvini o'rganishga kirishiladi. Musiqa darslari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichkintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Maktab sharoitidagi musiqaviy tarbiya badiiy adabiyot va tasviriy san'at bilan uzviy bog'langan holda amalga oshiriladi. Ashula aytish usuli, janrdagi musiqa asarlari, xususan, syujetli cholg'u pyesalarini tinglash, musiqaviy o'yinlar bilan shug'ullanish va raqsga tushish jarayonida musiqa mashg'ulotlari ko'pincha badiiy so'z bilan belgilanadi. Bola badiiy obrazlarni yorqin tasavvur etishi va chuqur idrok qila olishi uchun tasviriy san'at asarlaridan unumli foydalaniladi. Turli metodlardan foydalanib o'tkaziladigan har bir musiqa darslarilari kichkintoylarda badiiy estetik zavq uyg'otadi, ularning his-tuyg'ularini rivojlantiradi, ijodiy fikri va nutqini o'stiradi. Bundan tashqari, musiqaviy o'yin va postanovkalar, raqslar bolalarda ritm tuyg'usi, chaqqonlik va harakatchanlik malakalarini rivojlantiradi hamda qomatning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. Musiqa uquv qobiliyati asosan quyidagi musiqa uquv turlaridan iborat bo'ladi: musiqaviy uquvi, musiqaviy tovushlarning baland-pastligini his etish qobiliyati, tembr uquvi (musiqa tovushlarining bir-biridan farq qiladigan, o'ziga xos jihatlarini ajrata bilish qobiliyati), ritm tuyg'usi va musiqa xotirasi boshlang'ich sinflarda olib boriladigan musiqa tarbiyasining asosiy maqsad va vazifalarini quyidagicha belgilash mumkin:

1. Bolalarning musiqaga qiziqishini oshirish va uni sevishga o'rgatish.
2. Musiqa asarlari bilan tanishtirish jarayonida bolalarda emotsional his-tuyg'ularini hosil etish yo'li bilan ularning musiqa haqidagi tasavvurlarini boyitib borish.
3. Bolalarni oddiy musiqa tushunchalari bilan tanishtirish, musiqa tinglash, ashula aytish, musiqa bilan harakat qilish, raqsga tushish va bolalarning oddiy musiqa asboblari kuy chalish ko'nikmalarini shakllantirish va ijodiy qobiliyatini o'stirib borish.
4. Bolalar ovozi asrab tarbiyalash, ashula aytishning dastlabki ko'nikmalarini hosil etish, qo'shiqlarni sodda, ravon, erkin, tabiiy va ifodali kuylashga o'rgatish.
5. Musiqa asarlaridan ta'sirlanish, shu asosda bolalarda musiqaviy did va badiiy muhokama yuritish malakalarini rivojlantirish.
6. Turli musiqa darslari jarayonida improvizatsiya qilish musiqadagi badiiy obrazni o'yin va xor ovozlari vositasida ifoda etish, ma'lum musiqaviy mavzuga yangi o'yin o'yab topish.
7. Musiqaviy tarbiya darslari maktab hayoti bilan bog'lash, maktabda o'tkaziladigan turli tadbir va marosimlarda o'rganilgan kuy va qo'shiqlardan keng foydalanish, turli ertaliklar, konsertlar uyishtirish vositasida musiqa kundalik hayotimizning ajralmas yo'ldoshi ekanligi haqida bolalarda tushuncha hosil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati/ References

1. Nurmatov. H. va boshqalar 1-3-sinf musiqa darsliklari -2016 yil
2. Ibrohimov. O. 4-sinf "Musiqa" darsligi. 2016-yil
3. Mansurov. A. va D. Karimova 5-sinf "Musiqa" darsligi 2015-yil
4. Panjiyev. Q.B., Karimova D.A., Ualiyeva G.I., "Musiqa madaniyati" fani o'qituvchilari uchun O'UM- T. 2017 yil
5. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: www.uzedu.uz.
7. «ZiyoNET» ta'lim axborot tarmog'i: www.ziynet.uz.

Maktab boshlang'ich sinflarida va musiqa savodini tarbiyalashning ahamiyati va vazifalari.

Qodirova Xusnida Baxodir qizi *Norin tumani 39-maktab musiqa madaniyati fani o'qituvchisi*

Annototsiya : *Musiqa san'ati insonning yoshligidan unga bevosita va kuchli ta'sir o'tkazib, uning umumiy madaniy rivojida katta o'rin tutadi. Demokratik jamiyat madaniy hayotida yanada kengroq o'rin tutayotgan musiqa kishiga butun hayot davomida uning doimiy hamrohi hisoblanadi. Musiqa yagona san'at bo'lib, inson yuragiga juda chuqur kirib borib, ana shu qalb tug'yonini yorqin ifodalash qudratiga yega. Demak, ajdodlarimizga munosib avlodni tarbiyalashda musiqaning ham munosib o'rni borligi ayni haqiqat, bolani estetik tarbiyalashdek sharafli ishni to'g'ri yo'lga qo'yish bizga, ya'ni, bo'lajak kadrlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi.*

Tayanch so'z va iboralar: Musiqa, ajdod, avlod, tarbiya, estetik, hatakat, san'at, ijodiy, munosib, jamiyat, bola, qalb, ma'naviy

Musiqa savodining ahamiyati va vazifalari boshlang'ich ta'lim sinflarida va oilada olib boriladigan barcha tarbiyaviy ishlar, bu oliyjanob fazilatlarni yosh avlodda bog'cha yoshidan boshlab shakllantirishga bog'liq. Darhaqiqat, musiqa savodini o'rganish bog'cha yoshidan boshlanadi. Ko'pgina bolalar maktabgacha tarbiya davrida bog'chaga qatnab, bog'chadagi musiqa mashg'ulotlarida dastlabki musiqaviy malakalarni hosil qiladilar. Ko'pgina qo'shiqlar va o'yinlarni o'rganib olgan hamda ritm va raqs harakatlari bilan tanishgan bo'ladilar. Uyda tarbiyalangan bolalar ham muayyan musiqaviy tasavvurga ega bo'ladilar: radio va televideniya orqali eshittiriladigan bir qancha musiqa asarlari ularga tanish bo'ladi. Garchi ana shu bilimlar sistemaga solinmagan bo'lsa-da, musiqa o'qituvchisi bolalarda musiqadan nazariy tushunchalar hosil qilishda o'sha bilimlarga ma'lum darajada suyanib ish ko'rishi mumkin. Bolalar muassasalarida musiqa ta'limiga asos solinadi, shuning uchun musiqa rahbari ayniqsa o'qitish metodikasini yaxshi bilishi, bog'cha yoshidagi kichik bolalarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning musiqa va qo'shiqchilik imkoniyatlarini chuqur bilishi zarur. Musiqa ta'limini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi, tayyorlov bosqichi. Bundan ko'zlanadigan asosiy maqsad bolalarning musiqa uquvini o'stirishdir. Shu vaqt mobaynida bolalar musiqa

tovushlarining baland-pastligi va cho‘zimi kabi o‘ziga xos xususiyatlarni ajrata bilishga o‘rganishlari va nota yozuvini o‘rganishga tayyorlanishlari kerak. Ikkinchi bosqichda nota savodi, ya’ni bevosita musiqa tovushlarining grafik usulda ifodalanishi –nota yozuvini o‘rganishga kirishiladi. Musiqa darslari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichkintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Maktab sharoitidagi musiqaviy tarbiya badiiy adabiyot va tasviriy san’at bilan uzviy bog‘langan holda amalga oshiriladi. Ashula aytish usuli, janrdagi musiqa asarlari, xususan, syujetli cholg‘u pyesalarini tinglash, musiqaviy o‘yinlar bilan shug‘ullanish va raqsga tushish jarayonida musiqa mashg‘ulotlari ko‘pincha badiiy so‘z bilan belgilanadi. Bola badiiy obrazlarni yorqin tasavvur etishi va chuqur idrok qila olishi uchun tasviriy san’at asarlaridan unumli foydalaniladi. Turli metodlardan foydalanib o‘tkaziladigan har bir musiqa darslarilari kichkintoylarda badiiy estetik zavq uyg‘otadi, ularning his-tuyg‘ularini rivojlantiradi, ijodiy fikri va nutqini o‘stiradi. Bundan tashqari, musiqaviy o‘yin va postanovkalar, raqslar bolalarda ritm tuyg‘usi, chaqqonlik va harakatchanlik malakalarini rivojlantiradi hamda qomatning to‘g‘ri o‘shishiga yordam beradi.

Musiqa – estetik tarbiya, demokratik jamiyat kishisini garmonik tarbiyalash yo‘lida olib borilayotgan ulkan ishning tarkibiy qismiga aylanmog‘i kerak. Bolalar bilan musiqali ish olib borish ayniqsa katta ahamiyat kasb yetadi. Musiqa bola qalbida kuchli yemotsional tuyg‘u uyg‘otadi. Demak, musiqa san’ati va ta’lim-tarbiyasi kishidagi insoniy fazilatlarni rivojlantirib, ruhiy poklanish va yuksalishga da’vat yetadigan, insonning ichki olamini boyitadigan, iymon-e’tiqodini, irodasini mustahkamlaydigan, ijodini uyg‘otadigan qudratli botiniy kuch – ma’naviyatning yuksalishini ta’minlaydi. Musiqa yordamida uning badiiy idroki o‘shib, hissiyotini yanada boyitib boradi. Bolalarda musiqaviy idrokni o‘stirmay, ularning musiqaga mehr-muhabbatini yetarli darajada qiziqitirmay turib, har tomonlama jismoniy boy, ma’naviy va qat’iy ahloqiy sifatlarni tarbiyalab bo‘lmaydi. Yunon faylasufi Platonning fikricha, davlatning kuch-qudrati unda qanday musiqa, qaysi ohang va qay ritmda yangrayotganligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq. Davlat uchun insonni yuksaklikka ko‘tarishga yordam beruvchi musiqa kerak deb hisoblagan . Musiqaga yoshlikdan uyg‘ongan qiziqish kishining keyingi musiqaviy rivozida kuchi ta’sir o‘tkazadi, boshqa

ko'nikma va didlarning shakllanishini ta'minlaydi, yaxshi musiqalididni tarbiyalaydi. Musiqa estetik va manaviy kayfiyatning ulkan manbayidir. Musiqaning bola hissiyoti va shakllanishiga, uning mazmuninmi tushunish va his yetishga katta ta'sirini hisobga olganda haqqoniy va voqiylikni to'g'ri aks yettirgan musiqali asardan o'rinli foydalanish alohida o'rin tutadi. Musiqali obrazlar shakllanishining asosiy manbayi tabiat va kishi nutqiga mos kelishiga, atrof-olamdagi go'zallikni idrok yetishiga bevosita bog'liqdir. Ibn Sino ham musiqaning hissiy ta'sir kuchini e'tirof yetgan holda uni o'zining meditsina kitoblarida aks yettirgan hamda ruhiy kasalliklarni davolashda shifo dasturi sifatida tavsiya qilgan. "Tib qonuni" asarida bir o'rinda musiqaning ruhiy ta'sir kuchiga baho berib, gudakning tarbiyasidagi ahamiyatini shunday ta'riflaganlar: "Gudakning tanasi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onasining qo'shig'i (allasi). Birinchisi tanasiga, ikkinchisi – ruhiga tegishlidir". Maktabgacha yoshdagi bolalar musiqa tarbiyasi, uning taraqqiyoti timsolida yurtimizning porloq kelajagini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun pishiq – puxta o'ylangan, ma'lum maqsad va vazifalarni o'zida mujassamlashtirgan istiqbolli dasturlar ishlab chiqildi. Musiqali idrok yetishning vazifasi va mazmunini aniqlash muhimdir. Bular [shaxsning har tomonlama rivoji](#), jumladan, estetik tarbiyasi vazifalar bilan bog'liq, umumiy maqsadlar bilan belgilanadi. Bunday vazifalar bolalarni musiqa sohasidagi faoliyatga jalb yetish, badiiy musiqaga estetik idrok yetishni va yemotsional o'zlashtirishni rivojlantirish, unga muhabbatni tarbiyalash, musiqali qobiliyatni o'stirish, [musiqali didni shakllantirish](#), bolalarda badiiy ijodkorlik iqtidorini rivojlantirishdan iborat bo'lmog'i kerak.

Musiqaning bola hissiyoti va intilishiga, mazmuniga va his yetishiga katta ta'sirini hisobga olganda, haqqoniy va voqeylikni to'g'ri aks yettirgan musiqali asardan o'rinli foydalanish alohida o'rin tutadi. Musiqiy san'at uchun odamning fikrlash va ifodalash hissiyoti asos bo'lib xizmat qiladi. Musiqa tovush bilan hamohanglik rivojida dastlab nutq va raqs bilan bog'liq bo'lgan yedi. Musiqa mehnat harakati ritmi bilan moslashib, bir maqsadga intilayotgan kishilarni bir-birlariga birlashtirishni osonlashtiradi. Nutq ohanglarini, mehnat jarayonlari ritmlari va musiqali ohanglarning umumlashuvi natijasida xalq musiqasi shakllanadi. Xalq san'ati manbalariga asoslangan musiqa hamisha jozibador bo'lib, qalbdagi turli his-hayajonlar uyg'otadi. Shu bilan birga, musiqada tovushlarga va

tasviriy holatlarga taqlid qilish hollari bor, ammo masalaning mohiyati bular bilan belgilanmaydi. Musiqali obraz o‘zining aniq ko‘rinishi bilan bog‘liqdir.

Mustaqil O‘zbekistonning kelajagi, ertangi kun taraqqiyoti yegalari bo‘lmish bolalarni estetik va ma’naviy boy, tarbiyali shaxs sifatida tarbiyalash muhim masaladir. Bu maqsadni amalga oshirishda musiqaning ham alohida o‘rni va o‘ziga xos xususiyatlari bor. Maktabgacha tarbiya muassasalarida musiqiy tarbiya — bu bir aniq maqsadga yo‘naltirilgan, ya’ni maktabgacha yoshdagi bolani estetik, axloqiy, aqliy rivojini amalga oshirish, bolani shaxs sifatida tarbiyalash, uni dunyoqarashini kengaytirish, o‘z iqtidorini namoyon qila olishga, estetik jihatdan musiqani tushunishga, unga ijodkorona yondasha olishga o‘rgatishdan iboratdir. Har bir bola musiqaning qaysi yo‘nalishini o‘rganishidan qat’iy nazar uning yosh xususiyatlarini, psixologik rivojini musiqa rahbari nazarda tutishi lozim. Unda uzluksiz davom yetadigan bir butun ta’lim-tarbiya jarayonining belgilovchi ilk turi “boshlang‘ich ta’lim” deb ataladi. Birgina shu yondashuvning o‘ziyoq tarbiyaga mehribonlik va adolat bilan qarashni talab yetadi. Negaki, bugunki yosh avlodlarni XXI asrda kuchga to‘lib, sog‘lom, bilimli, aqlli bo‘lib jamiyatimizning faol a‘zolariga aylantirishdek ulkan vazifa musiqa rahbari va tarbiyachi zimmasida turibdi.

Agar kichik yoshlarimizdagi shijoatni, kuch-qudratni, bilimdonlikni hamda vatanparvarlikni musiqa yordamida uyg‘unlashtira olsak, bundanda ziyoda qudratni topa olmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar: References

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son Qarori.
3. Nurmatov. H. va boshqalar 1-3-sinf musiqa darsliklari -2016 yil
4. Ibrohimov. O. 4-sinf “Musiq” darsligi. 2016-yil
5. Mansurov. A. va D. Karimova 5-sinf “Musiq” darsligi 2015-yil

6. Panjiyev. Q.B., Karimova D.A., Ualiyeva G.I., “Musiqqa madaniyati” fani o’qituvchilari uchun O’UM- T. 2017 yil

7. Nafisa Yusupova “Musiqqa savodi metodikasi va ritmika” «Musiqqa» nashriyoti Toshkent 2010

ОҚИЛОНА ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШДА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИНГ ЎРНИ

Н.Уринбоев фалсафа фанлари номзоди, доцент

Фарғона вилояти педагогларни янги

методикаларга ўргатиш миллий маркази

АННОТАЦИЯ

Мақолада Миллий истиқлол ғоясининг асосий тамойиллари, оқилона миллий турмуш тарзини тўғри англаш ва тушунишда инсон, айниқса, ёшлар билан боғлиқ муаммолар нақадар муҳим аҳамият касб этиши, «Бугун биз янги давлат, янги жамият кураётган эканмиз, бу тизимда ижтимоий-сиёсий муносабатлар, одамлар, айниқса ёшларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос, шу билан бирга, мутлақо янгича маъно касб этиши ёритиб берилган. Бунда инсонлар, ёшларимизнинг турмуш тарзи ва у ҳақдаги қарашларининг вақтлар ўтиши натижасида тубдан ўзгариб бораётганлиги, бир қанча халқлар мисолида, инсондаги маънавий қониқиш, рухий барқарорликни эътироф қилишлар ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: миллий, истиқлол, ғоя, тамойил, тарбия, авлод, ёшлар, жамият, тубдан, моҳият, юксалиш, ўзгариш, турмуш, оқилона, меҳнат, миллийлик, миллат, манфаат, усул, шароит, қадимий, тарих, замин.

РОЛЬ ДУХОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ В СОЗДАНИИ РАЗУМНОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ

Н. Уринбоев, кандидат философских наук, доцент

Национальный центр повышения квалификации педагогов по

новым методикам Ферганской области

АННОТАЦИЯ

В статье основные принципы идеи национальной независимости, значение человеческих, особенно молодежных проблем в правильном осмыслении и понимании разумного национального образа жизни, «Сегодня мы строим новое государство, новое общество, в это система общественно-политических отношений,

людей, особенно подчеркивается, что сознание и мышление молодых людей уникальны, и в то же время оно приобретает совершенно новый смысл. В нем говорится об образе жизни людей, нашей молодежи и их взглядах на нее, коренным образом меняющихся в результате течения времени, в случае нескольких народов, признания духовного удовлетворения и душевной устойчивости в человеке.

Ключевые слова: национальный, независимость, идея, принцип, воспитание, поколение, молодежь, общество, коренной, сущность, подъем, изменение, жизнь, разумный, труд, национальность, нация, интерес, метод, условия, древний, история, почва.

Миллий истиқлол ғоясининг асосий тамойиллари миллий турмуш тарзини тушунишда ёшлар билан боғлиқ муаммоларни янада долзарб қилиб кўяди. «Бугун биз янги давлат, янги жамият қураётган эканмиз, бу тизимда ижтимоий- сиёсий муносабатлар, одамлар, ёшларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос, шу билан бирга, мутлақо янгича маъно касб этиши шубҳасиз. Аввало, шахс билан давлат, инсон билан жамият муносабатлари батамом янгича мазмун ва шакл топиши, янги хусусиятлар, янги тамойилларга асосланиши керак. Бошқача қилиб айтганда, буларнинг барчаси янгича қадриятлар ва демократик принциплар моҳиятига, ўз турмуш ва тафаккур тарзимизга мос, биз барпо этаётган адолатли жамият талабларига жавоб берадиган муносабатлар бўлмоғи керак».

Юқоридаги фикрлар бугунги кунда жамиятимизда қарор топаётган янгича мезонлар, яшаш тамойиллари, миллий мафкураининг ҳаётийлиги, охир-оқибатда миллий гурмуш тарзимизнинг табиатини ўзида гавдалантира олиши, унинг руҳиятига мос бўлиши керак, деган концептуал хулосани беради. Бошқа томондан, турмуш тарзи қандайдир яшаш тамойилларининг шунчаки мажмуи эмас, шу билан бирга хамиша ички қонуниятлар, зиддият ва қутбларнинг ўзаро алоқасини тақозо этадиган мураккаб жараён ҳамдир. Шу туфайли шаклланаётган ҳар қандай эҳтиёж ва тамойиллар мана шу тарз майдонида синовдан ўтади, мукамаллашади ёки, аксинча, инкор этилади.

Демак, турмуш тарзини диалектик жараён сифатида тушуниш унинг табиати ва моҳиятини тўғри белгилашга олиб келади. Миллий турмуш тарзи ижтимоий тараққиётнинг муайян босқичида турган халқнинг иқтисодий, маҳаллий- худудий ташкил топиши, рухий олами ва ўз-ўзини англаб етиши, бошқа миллат-элатлардан фарқланадиган ўзига хос ҳаёти, унинг ранг-баранг шакллари, ижтимоий ривож топганлик фаолиятини акс этдиради.

Миллий турмуш тарзи жараёнининг чуқурлашиб ва мазмунан бойиб бориши объектив социал омиллар билан боғлангандир. Булар орасида муносиб турмуш шароитини, айнан ёшларнинг ижтимоий ҳаётида, юзага келтириш алоҳида ўрин тутади. Миллий мустақиллик мафкурасининг бош мезони бўлмиш Ҳаракатлар стратегиясида мустақиллик ғояси - Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт барпо этишдан иборат экан, бунда халқнинг турмуш даражасини тубдан янгилаш, гўзал ва фаровон ҳаётини таъминлаш асосий вазифа эканлиги ўз-ўзидан равшан. Демак, бугунги кунда фаровонлик ва турмуш ободлигида ёшларнинг ўзига хос ўрни каби тушунчалар миллий сиёсатимизнинг бош мезонига айланди. Бунинг учун миллий турмушнинг моддий-техникавий базасини мустаҳкамлаш, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш, хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш, таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, ишлаб чиқаришга чет эл сармояларини кенг жалб этиш, илғор технологияларни қўллаш каби катта ижтимоий-иқтисодий тадбирлар амалга оширилмоқда.¹

Миллий турмуш тарзимизни ижтимоий жиҳатдан мустаҳкамлаш соҳасида мамлакатнинг миллий даромадини юксалтиришга катта эътибор берилмоқда. Айниқса, жамиятнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож, кам таъминланган қатламларига давлат ёрдами масаласи ижобий ҳал қилинмоқда. Миллий турмуш тарзининг ҳуқуқий кафолатлари мустаҳкамланиб бормоқда.

Турмуш тарзининг миллий табиатини аниқлаш бир қатор муаммолар билан боғланган. Илмий адабиётларда, айниқса совет даврида чоп этилган асарларда, турмуш тарзининг миллийлик элементлари тўғрисида жуда кўп ёзилган эди. Моҳиятан миллий ҳодиса ҳисобланган турмуш тарзи ҳодисасига аслида

миллийликнинг айрим жиҳатлари сунъий равишда ёпиштирилар, фақат расмий томондангина миллий белгиларнинг мавҳум совет-социалистик турмуш тарзи таркибида мавжуд бўлиб туриши ҳақида фикрлар билдирилар эди, асосий эътибор эса интернационаллашув жараёнига қаратилиб миллийлик расман қайд этиларди. Бу нарса оқибат-натижада халқимиз турмуш тарзи, айниқса ёшлар орасида, хусусан, ҳаётий мўлжаллари, фикрлаш тарзи, ижтимоий феъл-атворнинг бузилишига олиб келди.²

Турмуш тарзининг миллий мазмуни, ёки умуман миллий турмуш тарзи тўғрисида фикр юритилганда, бизнингча, муайян ижтимоий таркиби ҳамда ёшига қараб бўлинадиган қатламларга хос муайян бирликлар учун хос бўлган «ҳаёт стили», «ҳаёт манераси», «хулқ-атворнинг миллий стилистикаси» каби тушунчаларнинг мазмунини ёритиш зарурдир. Албатта, бу тушунчалар муайян миллат, этник бирлик вакилларига хос хулқ-атворнинг тарихий заминлари, ўзига хос дастурлари, қоида ва ижтимоий аҳамиятли «андоза»ларининг турмуш тарзидан ўрин олишини назарда тутди. Бу ерда гап, албатта, кишилар ҳаёти, айтиш мумкинки ўсиб келаётган ёш авлод, баркамол авлоднинг миллий стили тўғрисида бормокда.

«Турмуш стили» ҳаётий фаолиятнинг географик, табиий шартланган шакллари ҳам, тарихий миллий анъаналарни ҳам, хулқ-атворнинг ижтимоий-психологик андозаларини ҳам ифодалайди ва миллат томонидан ўтмишда амалда синаб кўрилган ёки бугунги кунгача сақланиб қолган турмуш укладини акс этдиради.

Тадқиқотлар кўрсатадики, бу нарса фикрлаш тарзига ҳам мосдир. Ўзбекистонда жамиятни демократлаштириш жараёнида фикрлаш тарзининг социомаданий хусусиятларини аниқлаш бўйича ўтказилган социологик тадқиқотларнинг натижалари бундан далолат беради.³ Бунда фикрлашнинг ўзига хос стили, унинг мазмун-моҳияти ўз аксини топган. Таҳлил учун тафаккурнинг 8 типи ва унга даҳлдор субъектлар танлаб олинади ва натижа қуйидагилардан иборат қилиб белгиланади.

Социолог олим Б.Фарфиев тадқиқотларига кўра, прагматик тафаккур тарзи устивор эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин, Англашиладики, эркин бозор муносабатларига ўтишда шахсий ва ижтимоий муаммолар прагматик аҳамият касб

этноқада. Зиёлилар ва талабаларда иккинчи кўрсаткични асосан илмий фикрлаш ташкил этади. Жамоатчилик манфаатлари нуқтаи назардан фикрлаш зиёлиларда, талабаларда, коммерсантларда учинчи ўринда, деҳқон ва ишчиларда иккинчи ўринда туришининг сабаби шундаки, жамоа манфаатлари ҳақида ғамхўрлик қилиш нуқтаи назардан тадқиқ этилган социал гуруҳларнинг барчасида у аввалги талаб даражасида турибди. Бу «халқимиз ҳаётида қадим- қадимдан жамоа бўлиб яшаш руҳининг устунлиги» да дейишимиз тўғри бўлади, бизнингча.

Қишлоқ аҳолиси орасида кексалар олдида бошланг ўтирмаслик қадимий, ахлоқ- одоб қондаси сифатида сақланиб қолган. Шунингдек, одамлар оддий кунларда ҳам, байрам- ларда ҳам, айниқса мотам кунларида дўппи кийишади. Халқимиз учун саломлашишнинг алоҳида усули-манераси мавжуд. Кексалар билан иккала қўлни бериб сўрашиш, кўпчилик олдида таниш-билишлар билан бошни эгиш билан кўкракка қўлни қўйиб саломлашиш одат тусига кирган. Аёлларнинг ўзаро салом- аликларида ҳам ўзига хос изчиллик борлиги маълум.

Албатта, миллий турмуш тарзининг намоён бўлиши ва ўзига хослигини таъминлашда маънавий маданият алоҳида ўрин тутати. Дарвоқе, ўзида миллатнинг моддий ва маънавий қадриятларини умумлаштириб, кишиларнинг амалий-ижодий фаолияти, тажрибалари, билим ва малакаларини таркиб топтирган, миллий маданият хулқ-атвор, мулоқот ва муносабат- лар меъёрига айланади. Гарчанд халқларнинг маданияти тарихан яқка ҳолда амал қилмаган бўлса-да, уларнинг ҳар бири ўз тараққиёт йўлига эга бўлиб, айна миллий ҳодиса сифатида таркиб топган. Шунинг учун маданиятнинг миллий шакллари анъаналарга айланиб, барқарор, яхлит ҳодиса сифатида турмуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатиб келган.

Турмуш стили ёки манерасини ўз табиатига кўра анъанавий маданиятнинг моддийлашган томонларидан бири дейиш мумкин, шу сабабли бугунги кунда ҳам унинг ҳаётий фаолиятнинг турли шаклларига ўз таъсирини ўтказиб келаётганлигини тушуниш қийин эмас. Бошқача айтганда, миллий маданият ўз ичига халқ анъаналарини қамраб олгани ҳолда миллий турмуш тарзини намоён этиш ва яратишнинг муҳим детерминантларидан ҳисобланади. Бироқ, миллий турмуш

тарзининг' маданият билан алоқадорлиги бевосита намоён бўлмайди. Бунинг маъноси шуки, маданият маънавий ҳодиса сифатида миллий турмуш тарзининг структуравий элементлари сирасига кирмайди, бироқ кенг маконий-замонавий доирада унинг муайян элементлари таркиб топиши ва ри- вожланишида фаол иштирок этади. Миллий турмуш тарзининг табиатини ёритишда анъанавий маданиятнинг ролини шу асосда тўғри тушуниш мумкин.

Тадқиқотчилар тўғри таъкидлаганидек, турмуш тарзининг миллий ўзига хослик элементлари, унинг миллий табиатини гавдалантирувчи жиҳатлари кишиларнинг кундалик ҳаётини ижтимоий меъёрлаштирадиган маданият функциялари томонидан амалга оширилади. Қ.Хоназаровнинг ёзишича, миллий маданиятнинг фаол жиҳатлари, турмуш, анъаналар ва урф-одатлар турмуш тарзининг компонентлари ҳисобланади.⁴

Турмуш тарзининг миллий жиҳатлари анъанавий маданият билан муайян даражада боғланганлигини биз халқимизнинг диний ва дунёвий турмуш тарзининг қадимий ёдгорликлари бўлган халқ оғзаки ижоди намуналарида, ёзма манбааларда, бадий адабиётнинг илк ёдгорликларида кўришимиз мумкин.

Ўзбек халқи турмуш тарзида зардўштийлик маросимлари анъанаси ўзига хос ўрин тутди. Тадқиқотчи А.Ашировнинг ёзишича, «зардўштийлик дини, яъни ягона Тангрига эътиқод расман қабул қилинган, «сидрапўшлик» удуми жорий қилинган. Бунга кўра, Ахурамазда фарзлари ҳамда Зардўшт ўғитларидаги суннатларни тўла бажарадиган, ҳар жиҳатдан пок, юксак ахлоқли, устоз фотиҳасини олган зардуштийга оқ матодан чакмон, кўйлак кийгизиб, бошига салла ўраш, белига эса юнг ипдан тўқилган белбоғни боғлаш одат тусига кирган... Бизнингча, халқимиз орасидаги тўн кийдириб, белбоғ боғлаш билан боғлиқ удумлар зардўштийликдаги «сидрапўшлик» маросимининг трансформацияга учраган шакли бўлса керак».⁵

Дарҳақиқат, зардўштийликдаги кўплаб маросимларнинг одатлари халқимизнинг турмуш тарзида ҳозирга қадар сақланиб қолган. Бу ўринда дехқончилик билан боғлиқ бугунги байрамларнинг зардўштийлик анъаналарига мувофиқ келишини мисол қилиб келтириш мумкин. Баҳорда ерга уруғ сепиш билан боғлиқ «Далага кўш чиқариш»,

«Экин сайли», «Кўш оши», ҳосилни йиғиб олиш билан ўтказиладиган «Она буғдой», «Хирмон тўйи», «Ҳосил байрами» каби тантаналарни ўтказган. Зардуштийликда Наврўз, Меҳржон каби байрамлар, баҳорда бойчечакнинг чиқиши, лолақизғалдоқларнинг очилиши, бодомнинг гуллаши, умуман баҳорни эзгулик руҳининг тантанаси деб ҳисобланиши катта шодиёналарга сабаб бўлган. Қадимгиларнинг маданий турмуш тарзига хос бундай удумлар бугунги кунда Хоразм ва Бухорода «Қизил гул сайли», Фарғонада, Қўқон ва Тошкент атрофларида «Лола сайли», Чустда «Сунбула сайли» бошқа жойларда «Бойчечак сайли» тарзида байрам қилинади.⁶

Таъкидлаганидек, «Авесто»да қадимгиларнинг турмуш тарзи негизини уч этика-эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амал ташкил этган, унда ҳақиқат, таълим, тарбия, яхшилик ва ёмонлик, аёл, оила, никоҳ, экологик ва тиббий ғоялар, шунингдек эзгулик билан иқтисоднинг ўзаро алоқадорлиги, мулкӣ ва кредит муносабатлари, ишлаб чиқариш, меҳнат ва меҳнат тақсимоти, эҳтиёжларни қондиришда табиатнинг ўрни каби масалалар ўзига хос тарзда баён қилинган?

Ўзбекларда болаларни фақат ота-онагина эмас, балки қариндош-уруғлар, кўни-кўшнилари, маҳалла-кўй тарбиялайди, деган гап бор. Ёшларнинг ахлоқий қиёфаси шаклланишига ҳамма даврда ҳам атроф-муҳит катта таъсир кўрсатиб келган. Кўп болали оилаларда, айниқса қишлоқ жойларида, болалар ҳалол меҳнат қилишга, укаларини тарбиялашга, ота-онасига, кўни-кўшнига ёрдам беришга ёшлигиданок одатланганлар. Каттадир-кичикдир учрашганда бир-бирларига салом бериб, ҳолаҳвол сўраши ҳам юксак ахлоқий фазилат саналган. Кўни-кўшнилари уйда бирор маросим бўлганида ёшларнинг ўзлари чиқиб кўмаклашиши ҳам миллий тарбиянинг натижасидир. Қизлар ибодати, андиша, камтарлик, шарму ҳаё, иффат, ор-номус нима эканлигини китоблардан ўқиб эмас, балки биринчи марта ота-онадан, кўни-кўшнидан ўрганганлар.⁷

Шундай қилиб турмуш тарзининг миллий белгилари энг аввало халқ тарихи билан, унинг маданияти, тили, анъаналари, урф-одатлари ва маънавий ҳаётнинг бошқа соҳалари билан боғлангандир. Атоқли файласуф И.Жабборовнинг сўзи билан

айтганда, бу ерда ўтмиш ва бугунги кун ўртасидаги диалектик алоқадорлик амал қилади. Бинобарин, «ўтмиш хотираси маънавий ва маданий тараққиёт учун муҳим омиллардан бири бўлса, асрлар давомида тўпланиб келган тажриба инсоннинг камол топишида, элат ва халқнинг тарихий ривожига энг зарур замин ҳисобланади».⁸ Демак, миллийлик халқ тарихий тажрибасининг асл мағзи маҳсули, унинг унутилмас ва ўлмас ижтимоий хотирасидир.

Хулоса қилиб айтганда жамиятда иқтисодий жиҳатдан ҳам, ахлоқий томондан ҳам ўз умрини яшаб бўлган реакцион урф-одатларни, ҳаёт стилларини тиклашга ҳеч қандай ҳожат йўқдир. «Жамиятда алоҳида гуруҳнинг ёки алоҳида ҳудудларнинг манфаатлари умумий манфаатлардан устун турадиган муносабатлар тизими мавжуд бўлиши жуда нотўғри ва хавфлидир. Муайян ҳудудий фарқларни мутлақ ҳодиса даражасига кўтариш энг хавфли хатодир. Ҳар бир шахснинг миллий ўзлигига қайтишини ўзлигини минтақавий асосда англаши белгилаб бермаслиги керак. Инсон ўзини, аввало, Ўзбекистон фуқароси деб ҳис қилиши лозим. Бу ҳол ҳар бир киши мансуб бўлган мўъжазгина замин ватаннинг, одам туғилиб ўсган жой, ўлканинг кадрини ва аҳамиятини, унинг турмуш тарзи ва ўзига хос қадриятларини асло камайтирмайди.

Literature

1. Sh.M.Mirziyoev. New strategy of Uzbekistan. Tashkent: Uzbekistan, 2021
2. J.Nehru. Discovery of India. From M.Tashtiz. 1989. pp. 136-137.
3. M.Man. Tashtizdat. 1991. S. 20-22.
4. V.F.Asmus / Antimov. Philology. M.Higher School, 1999. pp-118-119.

Инсон капиталининг самарадорлиги интеллектуал салоҳият натижасидир

И.И.Тошпулатов ФарДУ мустақил изланувчиси

АННОТАЦИЯ

Мақолада Инсон капиталини самарадорлиги шахсининг интеллектуал салоҳияти натижасида фаровонликка эришиш, жамият учун фойдали фаолият билан натижадорликка эришиш, инсоннинг салоҳиятини намойиш қилиш, инсон капитали самарадорлиги бевосита инсон фаолияти билан боғлиқ эканлиги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: капитал, билм, салоҳият, ўқиб ўрганиш, самарадорлик тарбия, авлод, ёшлар, жамият, моҳият, юксалиш, ўзгариш, турмуш, оқилона, меҳнат, миллийлик, миллат, манфаат.

Эффективность человеческого капитала – результат интеллектуального потенциала

И.И.Тошпулатов независимый научный сотрудник ФарДУ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится, что эффективность человеческого капитала – это достижение благополучия в результате использования интеллектуального потенциала человека, достижение результатов полезной для общества деятельностью, демонстрация человеческого потенциала, эффективность человеческого капитал напрямую связан с деятельностью человека.

Ключевые слова: капитал, знания, потенциал, обучение, эффективность, образование, поколение, молодежь, общество, сущность, подъем, изменение, жизнь, разумный, труд, национальность, нация, интерес.

Инсон капиталини самарадорлиги шахсининг интеллектуал салоҳияти натижасида фаровонликка эришиш, жамият учун фойдали фаолият билан натижадорликка эришиш тушунилади. Бу борада инсонийлик намунаси ҳисобланган “Авесто”да

“...инсон гўзаллиги қанчалик юксак ахлоқий-эстетик идеал нуқтаи назаридан талқин этилганини кўрамиз. Инсон фикри, сўзи ва иши билан гўзалдир деган ғоя...”¹ ҳаётий бўлиб унда инсоннинг маънавий қиёфасини белгиловчи омиллар сифатида ифодаланadi. Бу эса инсоннинг салоҳиятини намойиш қилишда дастлаб унда маънавий фазилатлар эгаси бўлиш талаби бажарилиши шартлиги аниқлашади. Абу Наср Форобий фикрича, “...тушунчалар имкониятдан воқеликка айланиши учун учинчи нарсага муҳтождирлар. Тушунчаларни бил-қувва (салоҳият)дан амалий қувватга (бил-феълга) айлантирувчи қувват – моддадан айрилган (муҷаррада) актуал-амалий ақл – фикрлаш қувватидир”². Бизнингча, бунда инсон ўз салоҳиятини фойдали хатти-ҳаракати билан, яъни ўқиб ўрганиш, билим олишга иштиёқи билан намойиш қилади. Бу ўз навбатида инсон капиталини ривожланиши натижаси шахс фаолиятининг самарадорлигини белгилайди.

Иқтисодий жиҳатдан инсон капиталининг самарадорлиги корхона ёки фирмани ўсиш суръатларида намоён бўлади. Сиёсий соҳада эса давлатнинг куч-қудрати, уни бошқа мамлакатлар тан олиб эътироф этишида намоён бўлса, ижтимоий соҳада эса халқ фаровонлигини ошириш, таълим даражасини ўстириш, бўш вақтни кўпайтириш ва бошқаларда намоён бўлади. Яъни, самарадорлик (иқтисодий ва ижтимоий) иқтисодий ёки ижтимоий самаранинг унга эришишга сарфланган харажатларга нисбатидир. Масалан, соғлиқни сақлашдаги инсон капиталининг самарадорлиги касалланишнинг камайиши ва яшаш фаолияти, ишлаш қобилиятининг узайиши натижасида бошқа тармоқларда амалдаги ишлаш вақти фондининг кўпайиши ҳисобга олинса, таълимда ишлаб чиқаришга малакали кадрларни ва бошқарув салоҳияти юқори бўлган кадрларни жалб қилиш эвазига меҳнат унумдорлигини ошириш ҳисобига олинади. Бунда иқтисодий жиҳатдан фирмаларнинг рақобатбардошлиги асосан инсонларнинг инновацион қобилиятига ва интеллектуал капиталига асосланади. Бу эса инсон капиталини бошқаришда самарали тизимни яратиш эҳтиёжини вужудга келтиради. Интеллектуал капиталининг инновациялар учун аҳамияти унинг элементлари, инновацион имкониятлари ва самарадорлигини

¹ Маҳмудов Т. “Авесто” ҳақида. “Шарқ”. Тошкент-2000. – Б 41.

² Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Янги аср авлоди. Тошкент. 2016. – Б 228.

ошириш жараёнида таълим сифатини юқори эканлиги асосий ўринда намоён бўлади. Бинобарин, интеллектуал капитал саноат техникасини, табиий ресурсларни сиқиб чиқарган номоддий бойлик бўлиб, бугунги кунда бойлик яратишнинг энг қимматли омилларидан бири ҳисобланади. Шунинг учун ҳам замонавий жамиятда интеллектуал капитални бошқариш иқтисод, сиёсат ва замонавий жамиятдаги одамларнинг энг муҳим вазифасига айланмоқда.

Инсон капитали самарадорлиги бевосита инсон фаолияти билан боғлиқ. Бизнингча, инсон фаолиятининг шунчаки шакли эмас балки, интеллектуал салоҳиятини намоёиш қилинишидир. Иқтисодчи файласу олим Адам Смит инсоннинг интеллектуал ва амалий салоҳиятининг аҳамияти ҳамда инсон капитали концепциясининг ўртага келишида илк тамал тошларини қўйган ҳисобланади. Инсон капиталини самарадорлигини кўриниши жамият турмуш фаровонлигининг юксалишида намоён бўлади. Бунинг учун инсон ўз салоҳитини борича кўрсата олиши зарур бўлади. У инсонни ижтимоий бойликнинг бир қисми ва ишлаб чиқаришнинг пировард мақсади³, деб билар эди. Кейинчалик XIX аср охирида бошқа бир мутафаккир А. Маршалл эса бойлик тўплашни инсон тараққиёти билан бевосита боғлаб қуйидагича қарашини билдирган эди. “Моддий бойликларни ишлаб чиқариш бу фақат инсон ҳаётини таъминлаш, унинг эҳтиёжларини қондириш ва унинг жисмоний, ақлий ва маънавий имкониятларини ўстириш учундир. Бироқ инсоннинг ўзи бу бойликни ишлаб чиқаришнинг асосий воситасидир, бу бойликнинг пировард мақсади ҳам инсондир⁴, деб таъкидлайди. Бу эса инсоннинг жисмоний, ақлий ва маънавий салоҳиятини капитал кўринишдаги ҳолатидир.

Жамият тараққиёти мунтазам бир хил босқичда ривожланмайди. Шунга кўра жамият аъзоларининг табақаланиши табиий жараён сифатида кўрилади. “Биз бир нарсани тўғри тушунишимиз керак: битта ишсиз одам-ўнта муаммо, дегани. Бу муаммолар ишсиз одамнинг ўзига, оиласи а маҳалласига, жамиятга жиддий зарар келтиришини ҳисобга

³ Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005. №2 .

⁴ Marshall A. Principles of Economics. - London, 1983.

олсак, масаланинг нақадар жиддий экани янада ойдинлашади”⁵. Бу билан ижтимоий ҳаётда барчани фаоллаштириш, курашиш жараёнига шароит яратиш давлат сиёсатининг долзарб вазифасидир. Ижтимоий стратификация (*лот.* стратум — қатлам ва фасио — қилмоқ) назариясига кўра жамият ижтимоий тузилишининг элементларидан бири бўлиб, ундаги маълум тартибларни кўп ўлчам асосда таснифлантириш сифатида намоён бўлади. Жумладан, К. Дэвис ва В. Мур ижтимоий стратификация таълимотининг устунлигига эришиш учун жамият ўз аъзоларини маълум функцияларни бажарадиган турли гуруҳларга бўлади. Ҳар бир гуруҳнинг позицияси ўзига хос қобилият ва тайёргарликни талаб қилинади. Жамият, биринчидан, кишилар фаолиятининг самарадорлигини оширишда хизмат қилиши керак, иккинчидан, жамият маълум нотекис тақсимот усулларига ҳам эга бўлиши зарур. Буларнинг барчаси фуқароларни эгаллаб турган мавқеига боғлиқ. Ижтимоий тизимда кўлга киритилган фойда ва унинг тақсимланиши қатламлаштириш (стратификация)ни келтириб чиқаради⁶. Бу эса инсон капитали самарадорлигининг назарий асосларини аниқлаштиришда жамиятдаги табақаланиш ҳам бевосита таъсир қилади. Чунки жамиятни тараққиёти жамият аъзоларининг хатти-ҳаракатларига боғлиқ бўлади.

Инсон капитали самарадорлигининг назарий методологик аҳамияти ижтимоий-фалсафий жиҳатлари нуктаи назардан унинг мазмун-моҳияти, генезиси ва унинг фалсафий талқини хусусида фикр юритишимиз керак бўлади. Инсон капитали (инглизча “ҳуман сапитал”) замонавий фан, фалсафа, сиёсат ва иқтисодиётнинг асосий тушунчаларидан биридир. Чунки, инсон ақл ва онга эга бўлганлиги сабабли ижтимоий субъект ҳисобланади. Унинг моҳияти яхлит бир бутунлик сифатида инсон, шахс, индивид, индивидуаллик тушунчалари орқали ифодаланади. Фалсафа инсоннинг оламдаги таркибий қисми сифатида ўрганилади.

Фойдаланилган адабиётлар

⁵ Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Учинчи нашри.-Тошкент. "O'zbekiston" нашриёти. 2022. – Б 203.

⁶ Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир К.Назаров). -Тошкент.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2004. – Б 150. (умумий 496 бет).

1. Мирзиёев Ш. М. “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси”. Тошкент.
"Ўзбекистон" нашриёти. 2022.
2. Махмудов Т. “Авесто” ҳақида. “Шарқ”. Тошкент-2000.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Тошкент. 2016
4. Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005.
5. Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир К.Назаров). –Тошкент.
2004

ОЛИЙ ТАЪЛИМ БОШҚАРУВИГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР ВА ТАМОЙИЛЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ЗАРУРАТИ

Зокиров Шохрухбек Зоҳиджон ўғли Қўқон давлат педагогика институтининг Тарих факультетининг Миллий ғоя, манавият асослари ва ҳуқуқ талими йўналиши 3-босқич талабаси.
shohruxzokirov2320@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълим муассасаларининг сифат босқичига олиб чиқиш, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш тизимини ислоҳ қилиш учун олийгоҳлар бошқарувиغا янги ёндашувлар, тамойилларни олиб кириш, эркин ва мустақил бошқарув тизимини яратиш ва бу орқали академик эркин ўқув жараёнини ташкил этишга доир муаммолар ва ижтимоий талаблар тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: венчур молиялаштириш, бенчмаркинг (benchmarking), франчайзинг (franchising), аутсорсинг (жумладан, ИТ-аутсорсинг; out + source), краудсорсинг (crowd+ sourcing), брендинг (branding), филантропик фаолият (philanthropic activity), модулли таълим

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда инновацион таълим муҳитини шаклланиши олий таълим муассасаси бошқарувиغا ҳам инновацион ёндашув тамойилларини олиб киришни ва жорий этишни тақозо этмоқда. Бинобарин, инновацион ёндашув ОТМни жамиятда кечаётган ижтимоий, иқтисодий, маданий ўзгаришларга мослашган ҳолда ривожланиши, таълим сифатининг ошиши, малакали, кучли рақобатга бардошли кадрларни тайёрлашга эришишнинг муҳим омил сифатида эътироф этилади. Шу боис АКШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония, Жанубий Корея, Канада, Сингапур, Туркия, Россия давлатларида ОТМни инновацион бошқаришнинг янги тенденциялари – венчур (venture) молиялаштириш, бенчмаркинг (benchmarking), франчайзинг (franchising), аутсорсинг (жумладан, ИТ-аутсорсинг; out + source), краудсорсинг (crowd+ sourcing), брендинг (branding), филантропик фаолият (philanthropic activity) кабилар жорий этилмоқда.

Хорижий мамлакатларда ижтимоий-иқтисодий интеграллашув жараёнининг чуқурлашуви халқаро малака талабларига мос кадрлар тайёрлаш мазмуни, муассаса ўқув жараёнини такомиллаштириш ва илмий методик базасини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Олий таълимдаги сифат ва рақобатбардошликни таъминловчи механизмлар хусусиятларини кўрсатувчи бенчмаркинг, тюнинг методи, кўрсаткичларни мувозанатда сақлаш тизими, ялпи сифат менежменти, сифат кафолати, самарадорликнинг асосий кўрсаткичлари, узлуксиз сифат яхшиланиши каби сифатни таъминлашга ва илғор тажрибаларни ўрганишга йўналтирилган методларидан фойдаланиш илмий-амалий аҳамият касб этмоқда.

Бугунги кунда кўплаб мамлакатларда таълимнинг кўпчилик учун очикчилиги, тенг имкониятли бўлиши, унинг самарадорлигига кўмаклашиш учун самарали инновацион тамойилларни ишлаб чиқиш ва ислоҳ қилиш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Дунёда мамлакатлар ижтимоий тараққиётида ва иқтисодий барқарорлигида сифатли олий таълимнинг ўрни тобора ортиб бормоқда. Бугунги кунда жаҳон ҳамжамияти олий таълимга катта умид боғлаб, улардан иқтисодиётнинг ўсиши ва билимлар жамиятининг шаклланишига ёрдам берувчи кенг кўламли вазифаларни амалга оширишни талаб қилмоқда. Анъанавий таълим, илмий-тадқиқот ва инновация фаолияти билан бир қаторда олий ўқув юртлари мамлакат тараққиётида кенг иштирок этишга ҳамда интеллектуал ва инновацион салоҳиятининг узлуксиз ўсишини таъминлашга чақирилмоқда.

Олий таълим аста-секин бозор муносабатларининг тўлақонли субъектига айланиб, «академик капитализм» тамойиллари асосида фаолият кўрсатмоқда. Бу эса унинг бошқарув тузилмаси ва вазифаларни фаол ўзгартиришга, янги молиялаштириш манбаларини эгаллашга, янги ўқитиш усулларини излашга ва билимларни назорат қилишга ундайди. Олий таълим муассасаларининг фаолияти, бинобарин, уларни бошқариш тобора корпоратив тус олмоқда.

Кўпгина мамлакатларда олий таълим муассасаларининг роли ўзгариб бориши билан уларнинг марказий ҳокимият органлари билан муносабатларининг табиати ҳам ўзгариб бормоқда. Давлат назорати босқичма-босқич йўқотилмоқда. Ўтган ўн

йилликлар мобайнида, деярли бутун дунёда, алоҳида олинган олий таълим тизимининг рақобатбардорлигининг ўзига хос мезони ҳисобланган динамизм, мослашувчанлик, самарадорликка кўпроқ эркинлик бериш мақсадида олий таълимни ҳам тизимли, ҳам институционал даражада бошқаришда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда.

Жаҳонда олий таълим сифати ва кадрлар рақобатбардошлигини ошириш, интеллектуал фаоллигини шакллантириш масалалари билан ЮНЕСКО шуғулланади. У олий таълим мазмунини халқаро даражага кўтариш, модулли таълимни ташкил этиш, ўқитишнинг илғор услубларини жорий этиш асосида бўлажак мутахассисларнинг компетентлигини такомиллаштириш масалалари алоҳида эътибор қаратмоқда. Жумладан, «Олий таълимнинг Европа майдони» каби интеграцион жараёнлар ва ҳаракатларнинг пайдо бўлиши ҳозирги вақтда олий таълим бир мамлакат доирасида ривожлана олмаслигини кўрсатмоқда[1]. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, 1994 йилда ЮНЕСКО ва Умумжаҳон банки олий таълимни янги босқичга олиб чиқиш бўйича олиб борган ишларини жамлаб, *“Олий таълим: тажриба сабоқлари”* маърузасини чоп этган ва унда даромад даражаси ўртача бўлган давлатларда таълимга инвестицияни ошириш, таълим бошқарувига янги таъминотларни олиб кириш катта самара беришини илгари сурган ҳолда, энг асосийси, олий таълимга маблағларни инвестиция қилиш бўйича кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар зарурлиги ҳам эътироф қилинди. 2000-йилда ЮНЕСКО ва Умумжаҳон банкининг биргаликдаги ташаббуслари натижаси ўлароқ, матбуотда *«Ривожланаётган мамлакатларда олий таълим: хавф-хатар ва истиқболлар»* билдириши эълон қилинди ва ривожланишнинг ҳар қандай умумий стратегиясида олий таълим муҳим аҳамияти таъкидланди. Унда мамлакатларни ҳар томонлама ривожлантириш, камбағалликни қисқартириш учун олий таълимнинг аҳамиятини бутун тафсилотлари билан кўриб чиқилган ва тадқиқот институтлари томонидан тақлиф қилинаётган таълим стратегияларини тажрибадан ўтказиш зарурати алоҳида таъкидланган.

Шунингдек, 2002-йилдаги *«Билим жамиятини қуриш: учамчи таълим соҳасидаги янги тақлифлар»* номли бошқа бир баёнотида олий таълим мамлакатнинг

ривожланиши ва ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий соҳаларда рақобатбардор бўлиши учун шароитларни яратиш улкан аҳамиятга эга экани таъкидланган. Олий таълимнинг мавжуд имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш учун ижтимоий талаб ва эҳтиёжлар ўрганиш ва бу асосида иш олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Ҳозирда камбағаллик даражасини камайтириш ва миллий даромад даражасидан қатъий назар барқарор ривожланиши учун ҳаракат қилиш ҳар бир мамлакат учун муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Мазкур баёнотда асосий эътибор жаҳон даражасидаги ОТМларни барпо қилиш, олий таълимнинг рақобатбардор тадқиқотларини кенгайтириш ва академик муҳитни яратиш мамлакатни ривожлантиришга таъсири масалаларига қаратилган. Жаҳоннинг энг яхши олий таълим муассасалари рўйхатида етакчи ўринларни эгаллашга интилган турли мамлакат ҳукуматлари ва академик доиралари замонавий дунёда таълимнинг мақсади ва ўрни ҳақида янги тасаввурларни ишлаб чиқишга ҳаракат қила бошладилар. Бугунги кунда айрим мамлакатлар таълим тизими фақат маҳаллий ёки миллий манфаатларга хизмат қилишларидан қониқиш ҳис қилмаётганлигини таъкидлашга ўтмоқдалар. Олий таълимнинг ривожланиши учун уларни қиёслаш имкониятини берувчи индикаторлар борган сайин кўпроқ аҳамият касб этмоқда. Ҳозирда жаҳон миқёсидаги ОТМлар – нафақат сифатли таълим берувчи, интеллект ва маданиятни ривожлантирувчи олий ўқув юртлари – улар ғурур ва ифтихор манбаига айланди, чунки мамлакатлар ўз ўқув муассасалари статусини бошқа давлатларники билан солиштириб баҳолайдилар.

Ўтган ўн йилликда «жаҳон даражасидаги университет» атамаси нафақат ўқитиш ва илмий тадқиқотлар сифатини ошириш учун, балки энг муҳими, ўзлаштириш, мослаштириш ва глобал таълим бозорида рақобатлашиш қобилиятини ривожлантириш учун иборага айланди. Жаҳон миқёсидаги ОТМларнинг парадокси шундан иборатки, “ҳар ким бундай университетни яратишни хоҳлайди, аммо ҳеч ким унинг нима эканлигини ва қандай қилиб унга эга бўлишни билмайди”[2]. Ҳозирда ёшлар ўзлари учун иқтисодий жиҳатдан қулай бўлган энг яхши ўқув юртларига ўқишга киришга интилмоқда, ҳукуматлар эса университетларга киритган сармоялари даромадларини максимал даражада оширишга интилмоқда.

Олий таълим муассасаси ўзини жаҳон даражасидаги олийгоҳ деб эълон қила олмайди. Яқин вақтларгача “халқаро” мақомини олиш жараёни асосан университет обрўсига асосланган субъектив баҳолашга асосланган эди. Масалан, АҚШдаги Гарвард, Йел ёки Колумбия, Буюк Британиядаги Оксфорд ва Кембриж ва Токио университетлари анъанавий равишда элита университетларининг эксклюзив гуруҳига мансуб бўлиб келган, ammo шу пайтгача уларни ўқитишда қатъий, илмий асосланган баҳолаш мезони бўлмаган. Ҳатто, битирувчиларнинг юқори маошлари ҳам уларнинг билимларининг ҳақиқий қиймати сифатида, объектив далил бўла олмайди.

Бироқ сўнгги йилларда жаҳон даражасидаги ОТМларни аниқлаш ва таснифлашнинг янада объектив усуллари пайдо бўлди[3]. Бундай усуллардан бири бу олий ўқув юртларининг рейтингидир. Гарчи энг таниқли рейтинг методикаларининг аксарияти бир мамлакат ичидаги ОТМларга тоифаларни беришни ўз ичига олса-да, халқаро олийгоҳлар рейтингини тузишга уринишлар ҳам бўлган. Рейтинг жадваллари турли мамлакатларнинг таълим муассасаларини таққослаш учун олийгоҳларнинг ўзларидан ёки оммавий ахборот манбаларидан олинган объектив ва субъектив маълумотлар асосида тузилади. Таймс рейтингига дунёнинг энг яхши 200 та университети киради. Биринчи марта бундай рўйхат 2004 йилда тақдим этилган. Рейтинг методикаси, авваламбор, субъектив маълумотлар(ҳамкасбларни баҳолаш, битирувчиларни тайёрлаш сифати бўйича иш берувчилар ўртасида ўтказилган саволлар), миқдорий кўрсаткичлар(шу жумладан, чет эллик талабалар ва ўқитувчилар сони) асосида яратилган халқаро обрўга ҳамда ўқитувчилар таркибининг ваколоти(уларнинг илмий ишларидан келтирилган иқтибослар индекси билан ифодаланади)га асосланган эди.

2003 йидан бери тузилиб келинаётган Шанхай рейтинги дунёнинг энг яхши 500 та университетини аниқлашга қаратилган ва унинг баҳолаш мезонлари ўқитувчилар, битирувчилар ва ходимларнинг таълим ва илмий фаолиятининг объектив кўрсаткичларига асосланади. Олий таълим муассасаси рейтингини аниқлашда нашр ишлари, адабиётлардан олинган иқтибослар сони ва энг нуфузли халқаро мукофотларга эътибор қратилади. Жаҳон миқёсидаги ОТМларнинг бошқаларидан қандай фарқ қилишини тушунтиришга ҳаракат қилган баъзи олимлар уларнинг бир

катор асосий хусусиятларини аниқлай олдилар: юқори малакали профессор-ўқитувчилар таркиби, илмий тадқиқотлар натижалари, ўқитишнинг юқори сифати, ҳукумат ва нодавлат ташкилотларнинг катта миқдордаги маблағлари, иқтидори юксак бўлган, шу жумладан чет эллик талабаларнинг, академик эркинлик, аниқ белгиланган бошқарув тизимлари, ўқув жараёни, тадқиқот, маъмурий ишлар учун яхши жиҳозланган биноларнинг мавжудлиги[4]. Буюк Британия ва Хитой олий таълим муассасалари томонидан ўтказилган тадқиқотлар асосида бошқа асосий хусусиятлар ушбу рейтингга киритилди[5]. Мазкур рейтинг ОТМнинг халқаро обрўсидан тортиб то объектив баҳолаш қийин бўлган мавҳум концепцияларгача, масалан, ОТМнинг жамият тараққиётига қўшган ҳиссаси каби кўплаб параметрларни ўз ичига олади.

Жаҳон даражасидаги олий таълим муассасаларининг мукамалроқ таърифига кўра, муассасанинг юқори натижалари (битирувчиларнинг юқори рейтинги, замонавий илмий изланишлар ва уларни амалга ошириш) асосида ўзаро бир-бирини тўлдирувчи учта омил ётади, булар: (а) **истеъдодларнинг юқори концентрацияси** (профессор-ўқитувчилар ва талабалар), (б) қулай ўқув муҳити ва илғор тадқиқотларни олиб бориш учун **ресурсларнинг кўплиги** ва (с) стратегик қарашларни, инновацияларни ва мослашувчанликни ривожлантирувчи **бошқарув тузилмаси**, ОТМда бюрократик тўсиқларсиз қарорлар қабул қилиш ва ресурсларни бошқариш имкониятини беради.

Ўтган асрда олий таълим анъаналарининг шаклланиши ва ривожланишида давлатнинг роли ҳал қилувчи омил бўлмаган. Мисол учун, Оксфорд ва Кембриж университетлари асрлар давомида мустақил равишда такомиллашиб борган, ҳукумат томонидан молиялаштириш ҳажми йиллар давомида ўзгариб борган, аммо университетларнинг автономияси фаолиятнинг барча соҳаларида, айниқса бошқарув, вазифани аниқлаш ва ривожланиш йўллари билан боғлиқ масалаларда ўзгаришсиз қолган. Бугунги кунда давлат ёрдами ва давлатнинг бевосита молиявий кўмагисиз жаҳон миқёсидаги ОТМларни барпо қилиш мумкин эмас. Замонавий илмий тадқиқотларни ўтказиш учун шароит яратиш катта маблағларни талаб қилади.

XX асрнинг охирларида ОТМнинг ижтимоий-маданий объект сифатидаги мақсад ва вазифалари ҳақида қуйидагича тасаввурлар шаклланди: шахсни ривожлантириш

учун шароитларни яратиш, маданий ва илмий меросни сақлаш ва кейинги авлодларга етказиш, билимлар ҳажмини кенгайтириш, билимларни оммалаштириш. Санаб ўтилган мақсадларга эришиш учун олий таълим томонидан бир қатор вазифалар бажарилиб, амалга оширилади: илм олишга оид, тадқиқот (билиш ва амалий), дессеминацион (билимларни таълим орқали тарқатиш, конференциялар, патентлар, нашрлар), консалтингли ишлаб чиқариш (бозорда эҳтиёж бўлган, илм талаб қиладиган товар маҳсулотини ишлаб чиқариш)[6].

1.1.1-шакл. ЮНЕСКОнинг томонидан қабул қилинган олий таълим муассасаларининг мақоми ҳақидаги тавсиялар

Олий таълим олиш учун йўллар кенг очик бўлган ҳозирги шароитда юқори сифат стандартларининг пасайиш хавфи пайдо бўлди. Давлат ўзини жамият манфаатининг ҳимоячиси деб ҳисоблаган бундай шароитлар ҳар доим ҳам университетлар манфаатларига мос келмайди[7]. Немис олими Петербург Фанлар Академияси аъзоси Герман Гольмгольц 1968 йилда Берлин университети ректори лавозимини қабул қиладиганда сўзлаган нутқида академик эркинлик ва университетларнинг

масъулиятини бирга қўшиш ҳақида нутқ сўзлайди. Бу назария Болония жараёнида академик автономия тамойилини шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилди. Унинг моҳияти шундан иборатки, университет – бу таълим тизимининг маркази, чунки бу ерда таълим ва тадқиқот бирга қўшиб олиб борилади ва шундай қилиб, “илм-фан асоси”, “умумий маданият муассасасига” айланади. Гумбольц асос солган олий таълим шакли ўз лигитимлигини таълим олиш ва тадқиқот, жараён ва натижа, тарих ва онг, филология ва танқид, тарихий билимдонлик ва эстетик тажриба, институтчионаллик ва индивидуаллик синтезини амалга оширувчи маданиятдан олади[8]. Унинг университет модели Олий таълими ҳақидаги Умумжаҳон декларациясида ўз ифодасини топади. 1997-йилда ЮНЕСКОнинг томонидан қабул қилинган олий таълим муассасаларининг мақоми ҳақидаги Тавсияга мувофиқ олий ўқув юртлари:

а) бутун фаолиятларида илмий ҳамда интеллектуал этика ва талабчанликни, ўзларининг асосий вазифаларини сақлашлари ва кенгайтиришлари;

б) ўзига хос интеллектуал обрўга эга бўлиб, тўлиқ мустақиллик ва масъулият билан этикага оид маданий ва ижтимоий муаммолар бўйича ўз фикрини баён этиш имкониятига эга бўлиши;

в) универсал тан олинган қадриятларни, жумладан тинчлик, адолатлилик, эркинлик, тенглик ҳамда ҳамфикрликни ҳимоя қилиш ва фаол оммалаштириш учун ўз интеллектуал имкониятлари ва маънавий-ахлоқий обрўсидан фойдаланиши;

г) ҳуқуқ ва мажбуриятлар мажмуаси сифатида қабул қилинувчи тўлиқ академик эркинлик ва автономиядан фойдаланиш, шу билан бирга жамият олдида тўлиқ жавобгар бўлиши ва ҳисоб беришга бурчли бўлиши;

д) мамлакатлар ва жаҳон ҳамжамиятининг фаровонлигига таъсир кўрсатувчи муаммоларни аниқлаш ва ҳал қилишга кўмаклашишда маълум даражада роль ўйнаши керак.

Ҳозирда, олий таълим муассасаларининг давлатдан ажратилганлиги ва моливий мустақиллиги БМТга аъзо бўлган мамлакатларга қўйилган талаб ҳисобланади.

Адабиётлар

1. European integration in higher education: the bologna process towards a european higher education area, Hans de Wit, University of Amsterdam, the Netherlands, Springer 2007

2. Altbach, Philip G. 2004. “The Costs and Benefits of World-Class Universities.” *Academe* 90 (1, January-February). Retrieved April 10, 2006, from <http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/academe/2004/JF/Feat/altb.htm>.

3. IHEP (Institute for Higher Education Policy), ed. 2007. *College and University Ranking Systems: Global Perspectives and American Challenges*. Washington, DC: IHEP. Retrieved December 2, 2008, from <http://www.ihep.org/assets/files/publications/af/CollegeRankingSystems.pdf>.

4. Khoon, K. A., R. Shukor, O. Hassan, Z. Saleh, A. Hamzah, and R. Ismail. 2005. “Hallmark of a World-Class University.” *College Student Journal* (December).

5. Alden, J., and G. Lin. 2004. “Benchmarking the Characteristics of a World-Class University: Developing an International Strategy at University Level.” Leadership Foundation for Higher Education, London.

6. Казакова Н.В. Университеты и экономика, основанная на знаниях. Саратов, 2002. – С. 58-64

7. Ридингс Б. Университет в руинах //Отечественные записки,2003. №6.(15). – С. 78

8. Гельмгольц Г. Об академической свободе в немецких университетах// Отечественные записки,2003. №6.(15). – С. 29-33

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING INTERFAOL USULLARI

Jamoliddinova Shirinbu Olmasboyevna-

Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 22-umumta'lim maktabi

boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Kalit so'zlar: interfaol usul, innovatsiya, interfaol, pedagogik mahorat, samaradorlik, didaktik vazifa, xotira, ta'lim sifati, bilim, axborot vositalari, kompyuter.

Ключевая слова: инновации, интерактивный, педагогические навыки, эффективность, дидактическое задание, объем памяти, качество образования, знание, средства массовой информации, компьютер.

Keys words: innovation, interactive, pedagogical skills, efficiency, didactic task, memory, quality of education, knowledge, media, computer.

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: в данной статье представлена информация об использовании интерактивных методов в обучении математике в начальных классах.

Annotation: this article provides information on the use of interactive methods in teaching mathematics in the primary grades.

Matematika o'qitish metodikasi eng avvalo kichik yoshdagi o'quvchilarni umumiy tizimda o'qitish va tarbiyalash vazifasini qo'yadi. Umumiy metodika boshlang'ich sinf matematikasining mazmunini va tizimlilikini aks ettiradi, har bir bo'limni o'qitishning o'ziga xos xususiy metodlarini o'rgatadi.

Ta'lim tizimida o'quvchilarni bilim olishi birinchi o'rinda turishini hamma yaxshi biladi. O'quvchi o'qituvchi bergan har bir bilimni yaxshi o'zlashtirishi uchun turli xil metodlarni qo'llash lozim.

Yangicha metod yoki innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish haqida gap borganda interfaol usullarning o'quv jarayonida qo'llanilishi tushuniladi. Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning interfaol metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. Faqatgina o'qituvchi emas, balki o'qituvchi bilan birgalikda o'quvchi ham faol bo'lishi hozirgi kunning talabi hisoblanadi.

Bolalarga dars jarayonlarini turli xil ko'rmishdagi metodlar o'yinlar orqali ularga tushuntirib ularni psixikasiga mos dars jarayonlarni tashkil qilamiz. Dars jarayonida bolalarni zerkitib qo'yimaslik uchun ularga turli xildagi metodlar asosida dars jarayonni tashkil qilamiz. Hattoki, ma'lum bir kitobni o'qiganda, sahifalarida turlicha mazmun kashf etishni ko'ramiz. Masalan: L.N.Skatkinning "Metodika" kitobini varaqlaganda, kitobning boshida metodikaning umumiy masalalariga daxldor bo'lgan, boblarida avtorning tilida ko'plab metod so'zi uchraydi. Lekin, xususiy masalalariga bag'ishlangan boblarida avtor "metod" so'zi o'rniga "usul" so'zi ishlatilgan. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchining soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quvmoddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi. Interfaol metodlar deganda- ta'lim oluvchini faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahs-munozarada fikrlash asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.

Interfaol metodlar orqali o'quvchilarning tashabbuskorligi hamda jamoaviy izlanuvchanligini oshiriladi. Interfaol metodlardan foydalanib darslarni tashkil etilsa, o'quvchi darsga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi va ta'lim sifati yaxshilanadi.

Interfaol usullar orqali o'tilgan darslar o'quvchini ijobiy fikrlashga, olingan

axborotlarni faollikda hal etishga, fikrini erkin bayon qilishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma bayon etishga chorlaydi. Interfaol metodlar orqali o'tiladigan darslarda an'anaviy usullardan voz kechish degani emas, balki mazmunni o'zaro faollikda hal eta olishdir. Interfaollik bu faollikdir, ya'ni o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro muloqoti asosida kechadi. Albatta, har bir ishning maqsadi bo'lgani kabi interfaol usullarni qo'llashdan maqsad bo'ladi. Interfaol usulning bosh maqsadi o'quv jarayoni uchun eng qulay vaziyat yaratish orqali o'quvchilarning faol, erkin fikr yuritishga muhit yaratishdir. U o'zining intellektual salohiyatini, imkoniyatlarini namoyon etibgina qolmay, balki o'quv sifatini va samaradorligini oshiradi, ta'minlaydi. Matematika darslarida interfaol metodlar orqali tashkillashtirilsa, dars ham qiziqarli, ham mazmunli o'tishi mumkin. Chunki, biz bilamizki, boshlang'ich sinf o'quvchilar juda o'yinqaro bo'lishadi. Shuning uchun ham darslarni rangbarang metodlarni tashkil qilish maqsadga muvofiq. Misol uchun "Ko'paytirish jadvali"ni tushunishida o'quvchi qiynaladi. Agar bu mavzularni tushuntirishda interfaol metodlar orqali tushuntirilsa, o'quvchining xotirasiga ham qolishi osonroq bo'ladi.

Hozirgi yuksalish va yangilanish davrida yashar ekanmiz biz o'qituvchilar interfaol metodlar asosida dars jarayonlarini tashkil qilamiz. Oddiygina o'qitish metodini olsak, bu tushuncha didaktika va metodikaning asosiy tushunchalaridan biridir. Didaktika va metodikaga oid hozirgi zamon ishlarining ko'pchiligida o'qitish metodlari o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari usullari, bo'lib, bu faoliyat yordamida yangi bilimlar, malaka va ko'nikmalarga erishiladi, o'quvchilarning dunyoqarashlari shakllanadi, ularning qobiliyatlari rivojlanadi. Darsda o'quvchilar faolligini oshiruvchi vositalardan biri-interfaol metodlardir. Bu uslublar maktab pedagogikasi uchun yangilik emas. Ulardan ilgari ham foydalanib kelingan.

Qachonki, bu metodlar samarali natija bera oladi:

- Dars va mavzuning maqsadlari to'g'ri aniq tanlanganda;
- Mavzuga mos metodlarni tanlay olinsa;
- Bir metod butun dars davomida qamrab olmasdan, balki kichik daqiqalarni

qamrab olsa;

-Tanlagan metod o'quvchilarga yangi bir axborotlarni yetkazib bersa, o'quvchi mavzuni nima haqidaligini tezgina tushuna oladi.

Biz dars jarayonida metodlarni qo'laymiz dedik, bu bilan o'quvchilarning dars materiallarini o'zlashtirish darajasini ancha yuqori bo'ladi. Biz dars jarayonida bolalarni yoshiga va bilim darajasiga qarab, interfaol metodlardan foydalanib dars o'tamiz. So'ngi yillarda pedagogika faoliyatda turli axborot vositalari (kopyuter, televideniya, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida ta'lim jarayoni tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'qituvchilar oldida ta'lim jarayonida turli axborot vositalardan o'rinli va maqsadga muvofiq foydalanish vazifasi turibdi.

Biz o'qituvchilar darslarni turli xil innavotsion metodlar orqali tushuntirib, yoritib bolalarga yetkazib berishga harakat qilishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акимова, М.К. Упражнения по развитию мыслительных навыков младших школьников [Текст] / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – Обнинск: Печать, 2003. – 242 с.
2. Астахов, А.П. Новейший психолого-педагогический словарь [Текст] / А.П. Астахов. – М.: Современная школа, 2010. – 928 с.
3. Бантова М.А. Методика преподавания математики в начальных классах [Текст] / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. – М.: Просвещение, 2002. – 420 с.
4. Бондаренко С.М. Учите детей сравнивать [Текст] / С. М. Бондаренко – М.: Просвещение, 2001. – 286 с.
5. Вейль, Г. Математическое мышление [Текст] / Под ред. Б.В. Бирюкова, А.Н. Паршина – М.: Наука. гл. ред. физ. - мат. лит., 2009. – 400 с.
6. М.Оchilov, N.Ochilova “Oliy maktab pedagogikasi” T.-2008
7. В.Х.Ходжайев “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” T.-2017
8. R.Mavlonova, N.Voxidova va N.Raxmonqulova “Pedagogika nazariyasi va tarixi” T.-2010

MULOQOTCHANLIK VA NOTIQLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK QARASHLAR

Nilufar Jovliyeva Baxtiyorovna

Angor tumani 23-sonli umumta'lim maktabi ingliz tili fan o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada muloqatchanlik va notiqlikni rivojlantirish, shaxslararo munosabatlarda muloqotning ijtimoiy-psixologik ahamiyati va vazifalari keltirib o'tilgan*

Kalit so'zlar: *notiqlik, muloqot, shaxs, emotsiya, so'z*

Bugungi kun jamiyat taraqqiyotida shaxs, inson, odam tushunchalari atrofida ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar o'tkazilib kelingan va shu singari turli xil jarayonlarni boshqa kasblar singari psixologiya sohasida ham ko'plab ishlar olib borilmoqda. Shu nuqtai nazardan bizga ma'lumki, qadimgi Yunonistonda tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar o'zaro aloqani ta'minlovchi vositalar urganilgan. Shulardan muloqot va nutq to'g'risida faylasuflardan So'qrot, Geraklit, Epikur, Arastu va boshqalar insonlarga o'zlarining ma'ruza va chiqishlari orqali ko'plab ma'lumotlarni bayon etganlar. O'sha paytlarda ham so'z kuchi, uning ta'sir etishi mashxur kishilarning omma oldida o'z chiqishlari alohida ahamiyatga ega bo'lgan[1]. Muloqot **mazmuni** – bu individualliklararo aloqalarda bir tirik jonzotdan ikkinchisiga etkaziladigan axborot. Muloqot mazmuniga tirik mavjudotning ichki motivatsion yoki emotsional holati haqidagi ma'lumotlar kirishi mumkin. Muloqot orqali bir tirik mavjudotdan ikkinchisiga, tirik mavjudotni ma'lum tartibda aloqaga kirishishga yo'naltiruvchi, ularning emotsional holatlari (mamnunlik, shodlik, g'azab, qayg'u, hijron va shu kabilar) haqidagi ma'lumotlar o'tishi mumkin. Bunday axborot odamdan odamga etkaziladi va shaxslararo aloqalar o'rnatish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Biz, ochiq ko'ngilli va shodlanayotgan odamga qaraganda, g'azablanayotgan yoki azob chekayotgan odamga nisbatan o'zimizni boshqacha tutamiz. Bir mavjudotdan boshqasiga etkaziladigan tashqi muhit holati haqidagi ma'lumot, masalan, xavfdan yoki yaqin atrofda ijobiy, biologik muhim omillarning, deylik, ozuqaning mavjudligi haqidagi ogohlantirish muloqot mazmuni bo'lishi mumkin. Odamda muloqot mazmuni hayvonlarnikiga qaraganda ancha kengroqdir. Odamlar bir-biri bilan dunyo haqidagi bilimlar, orttirilgan tajriba, layoqatlar, malaka va ko'nikmalarni jamlagan axborot bilan almashadilar. Inson muloqoti ko'p jisimli bo'lib, ichki mazmuniga ko'ra turli-tumandir[2].

Muloqot maqsadi – bu insonda ushbu faollik turi yuzaga keladigan sabab. Hayvonlarda muloqot maqsadi bo'lib boshqa tirik jonzotni ma'lum harakatga chorlash, u yoki bu harakatni amalga oshirmaslik kerakligi haqidagi ogohlantirish xizmat qilishi mumkin. Masalan, ona o'z tovushi yoki harakati bilan bolasini xavfdan ogoh etishi mumkin; podadagi ba'zi hayvonlar boshqalarni ularga hayotiy muhim daraklar etib kelgani haqida ogohlantirishlari mumkin[27].

Odamda muloqot maqsadlari soni ko'payadi. Ularga yuqorida sanab o'tilganlardan tashqari, dunyo haqidagi bilimlarga ega bo'lish va etkazish, ta'lim va tarbiya, odamlarning

hamkorlik faoliyatlaridagi turli harakatlarning muvofiqlashuvi, shaxsiy va ish bo'yicha o'zaro munosabatlarning oydinlashtirilishi, o'rnatilishi va boshqalar ham kiradi[28]. Agar hayvonlarda muloqot maqsadlari ular uchun dolzarb bo'lgan biologik ehtiyojlarni qondirishdan iborat bo'lsa, odamlarda ular ko'plab turli: ijtimoiy, madaniy, bilish, ijodiy, estetik, aqliy o'sish, ahloqiy rivojlanish kabi ehtiyojlarni qondirish vositasi bo'lib hisoblanadi.

Muloqot, odatda, beshta: shaxslararo, kognitiv, kommunikativ-axborotli, emotiv va konativ tomonlarining birligida namoyon bo'ladi[3].

Muloqotning *shaxslararo* tomoni insonning bevosita atrof-muhiti: boshqa odamlar va o'z hayotida bog'liq bo'ladigan umumiyliklar bilan o'zaro ta'sirini aks ettiradi.

Muloqotning *kognitiv* tomoni suhbatdoshning kim, qanday odam ekanligi, unlan nima kutish mumkinligi haqidagi, shuningdek, sherikning shaxsi bilan bog'liq bo'lgan boshqa ko'pgina savollarga javob berish imkonini beradi.

Muloqotning *kommunikativ-axborotli* tomoni tasavvurlar, g'oyalar, qiziqishlar, hissiyotlar, mayllar va sh.o'.lari turlicha bo'lgan odamlar o'rtasidagi almashinuvdan iborat.

Muloqotning *emotiv* tomoni sheriklarning shaxsiy aloqalaridagi his-tuyg'ular, kayfiyatning vazifa bajarishlari bilan bog'liq[29].

Muloqotning *konativ* (hulq-atvor tomondan) tomoni sheriklar qarashlaridagi ichki va tashqi qarama-qarshiliklarni muvofiqlashtirishga xizmat qiladi.

Muloqot vositalarini muloqot jarayonida bir tirik jonzotdan boshqasiga etkaziladigan axborotni kodlashtirish, uzatish, qayta ishlash va ochib berish vositalari sifatida ta'riflash mumkin[4].

Muloqot vositalariga quyidagilar kiradi:

1. Til – muloqot uchun qo'llaniladigan so'zlar, ifodalar va ularni muloqotda qo'llash uchun ma'noli iboralarga birlashtirish qoidalari tizimi, shuningdek, turli ko'rinish va shakllardagi (matnlar, chizmalar, suratlar), axborot yozish, etkazish va saqlashning texnik vositalari (radio- va videotexnika, yozuvning mexanik, magnitli, lazerli va boshqa shakllari) dagi belgilar tizimlari va yozuvdan iborat.

2. *Ohang, emotsional ifodalanganlik*, bir xil iboraga turlicha ma'no berishga qodir.

3. Suhbatdoshning *mimikasi, gavda holati, nigohi* ibora ma'nosini kuchaytirishi, to'ldirishi yoki rad etishi mumkin.

4. *Imo-ishoralar* muloqot vositasi sifatida umumiy qabul qilingan, ya'ni, belgilangan ma'noga ega bo'lishi yoki ekspressiv, ya'ni, nutqning ifodaliligini yanada oshirishi mumkin.

5. Suhbatdoshlar muloqotidagi *masofa* madaniy, milliy an'analarga, suhbatdoshga bo'lgan ishonch darajasiga bog'liq bo'ladi[30].

Inson o'zining tur ichidagi muloqot usullari va vositalarini tanlashdagi kashfiyotchiligi bo'yicha er sayyorasida bizga ma'lum tirik mavjudotlarni ancha quvib o'tdi[5].

Muloqot quyidagi bosqichlarga bo'linadi:

- muloqotga bo'lgan ehtiyoj (axborotni etkazish yoki undan xabardor bo'lish, suhbatdoshga ta'sir ko'rsatish zarur, va h.k.) Boshqa odamlar bilan aloqaga kirishishga undaydi;

- muloqot maqsadlari, muloqot vaziyatini to'g'ri belgilash;

- suhbatdosh shaxsini belgilash;

- o‘z muloqoti mazmunini rejalashtirish, odam aynan nima haqida so‘z yuritishini tasavvur qiladi (odatda anglanmagan holda);
 - inson ongsiz ravishda (ba‘zan ongli) foydalanishi mumkin bo‘lgan aniq vositalar, nutqiy iboralarni tanlaydi, qanday gapirib, o‘zini qanday tutishini o‘ylab qo‘yadi;
 - suhbatdoshning javob reaksiyasini idrok qilish va baholash, qaytar aloqa o‘rnatish asosida muloqot samaradorligini nazorat qilish;
 - muloqot yo‘nalishi, uslubi, metodlariga tuzatishlar kiritish.
- Agar muloqot aktining biror-bir halqasi izdan chiqqudek bo‘lsa, so‘zlovchi muloqotdan kutgan natijalariga erisha olmaydi[6].

Insonning hayvonot olamidan farq qiluvchi, uning fiziologik, psixik va ijtimoiy rivojlanish qonuniyatlarini aks ettiruvchi asosiy xususiyatlardan biri nutq deb ataluvchi alohida psixik jarayonning mavjudligi hisoblanadi. **Nutq** – bu odamlarning til vositasida muloqot qilishi. Gapira olish va begona tilni tushunish malakasiga ega bo‘lish uchun tilni bilish va undan foydalana olish zarur.

Til va nutqning psixologik faoliyatda tutgan o‘rni.

Til va nutqning psixologik rivojlanish yo‘lida tutgan o‘rni beqiyosdir. Nutqning paydo bo‘lishi bilan birga insonning psixologik va ruhiy doirasi ham rivojlana boshlaydi. Masalan, qabul qilish, xotira, tafakkur, tasavvur, e‘tibor kabilar faqatgina til tufayli rivojlana boradi.

Nutq – inson psixologiyasining eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib, boshqa psixologik jarayonlarni boshqarib, bir biriga boq‘lab turadi. Inson onggidagi tafakkur va tasavvur qilish jarayonlari nutq faoliyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, inson fikrlash faoliyati – nutqiy tafakkurni paydo qiladi. Nutqning rivojlanishi boshqa psixologik jarayonlarning rivojlanishiga turtki bo‘ladi.

Nutq o‘z navbatida tashqi, ichki, og‘zaki, yozma dialog va monolog ko‘rinishlarida bo‘ladi. Nutq o‘zaro munosabat va muloqotda eng asosiy qurol hisoblanadi[7].

Muloqot- bu odamlar o‘rtasidagi aloqa, buning natijasida odamlarning bir biriga bo‘lgan ta‘siri paydo bo‘ladi. Muloqot davomida odamga nisbatan extiyoj tug‘iladi. Muloqot tufayli odamlar turli xil amaliy va nazariy faoliyatlarni uyushtiradi. Bundan tashqari axborot almashish, bir-birini tushinish kabi jarayonlar ham muloqot tufayli sodir bo‘ladi. Shuningdek, muloqot shaxslar o‘rtasidagi munosabatlarni yaratib, ularni amalda qo‘llashdayordam beradi.

Psixologiyada «til» va «nutq» tushunchalari mavjud. **Til** – bu odamlar uchun ma‘lum ma‘no va ahamiyat kasb etuvchi tovush birikmalarini etkazuvchi shartli ramzlar tizimi. Til jamiyat tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, odamlarning ijtimoiy ongida ularning ijtimoiy turmushini aks ettirish shakli, shuningdek, ijtimoiy-tarixiy rivojlanish mahsuli bo‘lib hisoblanadi. Tilning noyob hodisaviyligi shundaki, har bir odam atrofdagilar muloqotda bo‘ladigan tarkib topgan tilga ega bo‘ladi va rivojlanish jarayonida uni o‘zlashtirib boradi.

Til – bu murakkab hosila. Istalgan til, avvalo, tilning **leksik tarkibi** deb ataluvchi ma‘nodor so‘zlarning ma‘lum tizimiga egadir. Bundan tashqari, til so‘z va so‘z birikmalari turli shakllarining ma‘lum tizimidan iborat bo‘lgan til **grammatikasiga**, shuningdek, aniq bir tilga xos bo‘lgan ma‘lum tovush yoki **fonetik** tarkibga egadir[8].

Til, asosan, har bir soʻz maʼnosini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Soʻzning istalgan maʼnosi umumlashtirishni anglatadi, masalan, slova «odam», «mashina», «stol» va boshqalar.

Tildan farqli ravishda nutq deb maʼlumot etkazish, koʻrsatma, savol, buyruq berish shaklida amalga oshiriladigan nutqiy muloqot jarayoniga aytiladi. Nutq yordamida u yoki axborotni etazish uchun maʼlum maʼnoga ega boʻlgan mos soʻzlarni tanlash emas, balki ularni aniqlashtirish ham lozim. Nutqdagi har bir soʻz maʼlum maʼnogacha qisqartirilgan boʻlishi zarur. Bunga soʻzni maʼlum kontekstga kiritish bilan erishiladi. Masalan, «bu qanday mashina?» degan savol bilan bizni jismning oʻzida qiziqtirayotgan holatni aniqlashtirmoqchi boʻlganimizda murojaat qilamiz, agarda «bu kimning mashinasi?», deb savol bersak, bizni jism emas, uning kimga tegishliligi qiziqtirayotgani maʼlum boʻladi. Nutqning boshqa shaklini soʻzlovchi tomonidan aytilgan nutq tashkil etadi, bunda tinglovchilar uning nutqini idrok qiladilar, lekin unda toʻgʻridan-toʻgʻri qatnashmaydilar. Bunday nutq *monolog* deb ataladi. Maʼruzachining nutqi monologik nutq hisoblanadi. Bu nutq psixologik jihatdan dialogdan murakkabroqdir, chunki u tinglovchidan oʻz mulohazalarini tushunarli, qatʼiy mantiqqa asoslangan holda bayon qilish malakasini talab etadi. Bunda soʻzlovchi etkaziladigan axborotning tinglovchilar tomonidan oʻzlashtirilishini baholashi zarur, yaʼni, u faqat oʻz nutqinigina emas, balki tinglovchilarni ham kuzatishi kerak boʻladi[9].

Dialog ham, monolog ham *faol* va *sust* boʻlishi mumkin. Nutqning faol shakli – bu soʻzlovchining nutqi, tinglovchining nutqi esa sust shaklda namoyon boʻladi. Gap shundaki, tinglayotganimizda tashqaridan unchalik sezilmasada, ichimizda soʻzlovchining soʻzlarini takrorlaymiz. Odamlar faol va sust nutq shakllarining rivojlanish darajasiga koʻra ajratiladilar. Koʻpincha odam boshqa odamning nutqini yaxshi tushunadi, lekin oʻzining fikrlarini etkazib berolmaydi. Va, aksincha, odam etarlicha yaxshi soʻzlab berishi mumkin, lekin boshqalarni tinglashni umuman bilmaydi.

Nutqning boshqa turi *yozma* nutq hisoblanadi. Yozma va ogʻzaki nutqlar oʻrtasida psixologik tafovutlar mavjud. Ogʻzaki nutqning yozma nutqdan farqlaridan biri ogʻzaki nutqda soʻzlarning qatʼiy ravishda ketma-ket kelishi, bir soʻz talaffuz etilganida undan oldin kelgan soʻz na soʻzlovchi va na tinglovchi tomonidan idrok qilinmasligidan iborat. Yozma nutqda boshqacharoq: yozayotgan ham, oʻqiyotgan ham oʻzlarining idrok maydonlarida bir vaqtning oʻzida soʻzlar qatoriga ega boʻladilar, ehtiyoj tugʻilgan vaziyatlarda esa bir necha satr yoki sahifa orqaga qaytishlari mumkin. Yozma nutqning ogʻzaki nutq oldidagi afzalligi shundan iborat. Yozma nutqni ixtiyoriy ravishda tuzish mumkin, chunki yozganlaringiz doimo koʻz oldingizda boʻladi. Shu bilan birga, yozma nutq murakkab nutq shakli boʻlib hisoblanadi, chunki u avvaldan oʻylab iboralar tuzish, mulohazalarni aniqroq bayon etishni talab etadi, negaki, unga emotsional tus berib, zarur imo-ishoralar bilan amalga oshira olmaymiz[10].

Nutqning yana bir – *kinestetik* shakli mavjud. Nutqning bu turi insonda oʻtmish davrlardan buyon saqlanib qolgan. Vaqt oʻtishi bilan nutqning ushbu turi oʻz vazifalarini yoʻqotgan va hozirda asosan nutqning emotsional-ifodali tarkibiy qismlari – imo-ishoralar sifatida qoʻllaniladi.

Lekin odamlarning kinestetik nutq avvalgidek nutqning asosiy turi bo'lib sanaladigan katta guruhi mavjud. Bunda kar-soqov bo'lib tug'ilgan yoki baxtsiz hodisa yoki kasallik natijasida so'zlash yoki eshitish qobiliyatidan mahrum bo'lgan odamlar nazarda tutiladi. Albatta, hozirgi zamon kinestetik nutqi qadimgi kinestetik nutqdan tubdan farq qiladi. U bir muncha taraqqiy etgan bo'lib, belgili daraklarning yaxlit tizimiga ega[11].

Nutq turlarining ichki va tashqi nutq turlariga bo'linishining yana bir umumiy ko'rinishi mavjud. Tashqi nutq muloqot, axborot almashinuv jarayonlari bilan bog'liq. Ichki nutq, avvalambor, tafakkur jarayonini ta'minlash bilan bog'liq.

Og'zaki, ayniqsa, yozma nutqqa tayyorgarlik ko'rishda so'zlovchining o'z ichida nutqni qaytarib olish davri mavjud. Mana shu ichki nutqdir. Unga parchalarga bo'linganlik xosdir, u vaziyatga bog'liq bo'ladi. Ichki nutq tashqi nutq asosida shakllanadi.

Tashqi nutqning ichki nutqqa ko'chirilishi (interiorizatsiya) tashqi nutq tuzilishining qisqarishi bilan birgalikda kechadi, ichki nutqning tashqi nutqqa o'tishi (eksteriorizatsiya) esa, aksincha, ichki nutq tuzilishini ochib berishni, uni mantiqiy, hamda grammatik qoidalarga muvofiq ravishda tuzishni talab etadi.

Inson muloqotda shakllanadi, rivojlanadi va shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy muloqotda ruhiyat taraqqiy etadi va individ o'zini hayotga joriy etadi. Ruhiy jihatdan rivojlangan odamlar bilan muloqotda bo'lish orqali, ilm olishga bo'lgan keng imkoniyatlar evaziga inson o'zining barcha yuksak qobiliyat va sifatlarini egallab borib, shaxsga aylanadi[12].

Tirik mavjudotlar muloqoti filo- va ontogenezdagi rivojlanadi. Bu rivojlanish jarayonning barcha asosiy tomonlari: mazmuni, maqsadlari va vositalarini egallaydi. Muloqotning filogenetik taraqqiyoti muloqot mazmunining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, quyidagi fikrlarda o'z ifodasini topadi:

- bir mavjudotdan ikkinchisiga etkaziladigan muloqot mazmunining yangi axborot bilan boyitilishi. Avvalo – bu organizmning ichki, biologik holatlari haqidagi ma'lumotlar; so'ngra – tashqi muhitning hayotiy muhim xossalari haqida axborot. Shundan so'ng muloqot mazmuniga kognitiv xususiyatga ega bo'lgan, ob'ektiv, tirik jonotning xususiy ehtiyojlaridan mustaqil bo'lgan tushunchalar ko'rinishidagi olam haqida bilimlarini ifoda etuvchi axborot kiradi. Bu, endi, inson darajasida, muloqot evolyusion rivojlanishining birinchi ikki bosqichi esa hayvonlar darajasi sodir bo'ladi;

- maqsadlarning boyitilishi o'zaro muloqotda bo'ladigan organizmlar ehtiyojlarining o'zgarishi va rivojlanishi bilan bog'liq: bu ehtiyojlar qanchalik turlicha va yuksak bo'lsa, muloqotning maqsadli nuqtai nazari ham shunchalik xilma-xil va takomillashgan bo'ladi[13].

Muloqot vositalarining filo- va ontogenezdagi taraqqiyoti bir necha yo'nalishlarda boradi. Birinchidan, bu muloqotchanlik vositalarining maxsus organlari. Masalan. Qo'llarning ajralishi. Ikkinchidan, ekspressiv ko'rinishdagi harakatlar (imo-ishora, mimika, pantomimika)ning rivojlanishi. Uchinchidan, axborotlarni etkazish va

kodlashtirishning vositasi bo‘lgan belgili tizimlarni kashf etish va qo‘llash. To‘rtinchidan, insonlar muloqotida qo‘llaniladigan axborot etkazish va qayta tuzish, saqlashning texnik vositalarini rivojlantirish va takomillashtirish (matbuot, radio, televidenie, telefon, telefaks, texnik yozuvning magnitli, lazerli va boshqa usullari va h.k.).

Bolaning ruhiy taraqqiyotida ontogenezning dastlabki bosqichi davridagi uning kattalar bilan muloqoti, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. Muloqotda, avvalo, to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqlid qilish, keyinchalik vikar o‘rganish, so‘ngra esa, verbal o‘rganish – iborali qoidalar orqali bolaning hayotiy tajribasi orttirilib boriladi. U bilan muloqotda bo‘ladigan odamlar bola uchun bu tajribani tashuvchi bo‘lib xizmat qiladi va muloqotdan tashqari, boshqa hech qanday vosita yordamida bunga erishib bo‘lmaydi[14].

O‘z tadqiqotlarida r.s. Nemov inson muloqoti taraqqiyoti ontogenezi va uning asosiy bosqichlarini ko‘rib chiqadi. Uning ta’kidlashiga ko‘ra, inson bolasi o‘zida odamlar bilan emotsional muloqotga kirishishga bo‘lgan layoqatni uch oyligida sezadi (jonlanish kompleksi), bir yoshga etganda esa uning ekspressiyasi shunchalik boyib ketadiki, muloqotning verbal tilini tezda o‘zlashtirib olish, tovushli nutqdan foydalanish imkonini beradi.

R.s. Nemovning fikriga ko‘ra, maktabgacha bo‘lgan davrda odam muloqotining ontogenetik taraqqiyoti bosib o‘tadigan asosiy bosqichlarni quyidagicha tasavvur qilib, ta’riflash mumkin:

1. **Tug‘ilgandan 2-3 oylikkacha bo‘lgan yosh davri.** Mazmun jihatidan biologik bo‘lgan, bolaning hayotiy ehtiyojlarini qondirish vositasi bo‘lib xizmat qiluvchi aloqaviy muloqot. Muloqotning asosiy vositasi – sodda mimika va oddiy imo-ishoralar.

2. **2-3oylikdan 8-10 oylikkacha yosh davri.** Asosiy his-tuyg‘u organlari faoliyatining boshlanishi va yangi taassurotlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lgan bilish muloqotining dastlabki bosqichi.

3. **8-12 oylikdan taxminan 1,5 yoshgacha bo‘lgan davr.** Kognitiv ehtiyojlarga xizmat qiluvchi boshqariladigan, verbal-neverbal muloqot. Tildan muloqot vositasi sifatida foydalanishga o‘tish.

4. **1,5 yoshdan 3 yoshgacha.** Jismlil faoliyat va o‘yinining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq faoliyat va o‘yin muloqotining yuzaga kelishi. Faoliyat va shaxs muloqotiga bo‘linishning dastlabki bosqichi[15].

5. **3 dan 6-7 yoshgacha bo‘lgan davr.** Tabiatdan berilgan turli xildagi tabiiy belgilar yoki orttirilgan muloqot vositalarini ixtiyoriy ravishda tanlash va ulardan foydalanish. Syujetli-rolli o‘yinlarga jalb qilish asosida paydo bo‘ladigan syujetli-rolli muloqotning rivojlanishi.

Maktabga qadam qo‘yishi bilan bolaning aqliy va shaxsiy o‘sish jarayoni jadallashadi. Muloqot mazmuni chuqurlashadi va xilma-xillashadi, maqsadlar ko‘payib, muloqotchanlik vositalari takomillashadi.

Muloqot turli-tuman vazifalarni bajaradi. Turli mualliflar muloqotning turli vazifalarini ajratib ko‘rsatadilar. G.m. andreeva kommunikativ, interaktiv va perseptiv vazifasini sanab o‘tadi. M.i. enikeev axborotli-

kommunikativ, boshqaruv-kommunikativ, perseptiv-samarali va affektiv-ekspressiv (emotsional o‘zini ifodalash) vazifalarini ko‘rsatadi. A.a. brudnyy: instrumental, sindikatli, translyasiya, o‘zini ifodalash vazifalarini ajratadi. **Instrumental** – bu muloqotning harakatni bajarish uchun muhim axborotni etkazishdan iborat bo‘lgan asosiy ishchi vazifasi. Bu vazifaga yaqin bo‘lgan, lekin unga o‘xshash bo‘lmagan vazifa, birlashtirish – **sindikativ** vazifa[16]. Ko‘pchilik muloqot aktlarining bevosita maqsadlari katta va kichik guruhlardagi odamlar o‘rtasidagi umumiylikni aniqlash va mustahkamlashdan iborat. Sindikativ vazifa bilan **o‘zini ifodalash** vazifasi bir-biriga yaqindir. O‘zini ifodalash o‘z mohiyatiga ko‘ra, hamfikrlikka, aloqaga qaratilgan. Alohida o‘rinni ijodiy faoliyatdagi o‘zini ifodalash egallaydi, u faoliyat mahsuli sifatida ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki u, odamlar o‘rtasidagi muloqot predmetiga aylanadi. Va, nihoyat, muloqotning **translyasion** – faoliyatning aniq usullari, baholash mezonlari va dasturlarni etkazish vazifasi muhim ahamiyatga ega. Bu vazifa ta’lim olish asosida yotadi: muloqot orqali shaxsning ta’lim olishi amalga oshadi[31]. L.a. karpenko maqsadga ko‘ra muloqotning sakkiz xil vazifasini belgilaydi: **aloqaviy** – xabarlarini qabul qilish va etkazish, hamda o‘zaro aloqada bo‘lishga ikkala tomonning shayligi holati sifatida aloqa o‘rnatish; **axborotli** – xabarlar, fikrlar, maqsadlar, echimlar va boshqalar almashinuvi; **chorlovchi** – muloqot bo‘yicha sherikni u yoki bu harakatlarni bajarishga yo‘naltiruvchi faolligini rag‘batlantirish; **boshqaruvchi** – hamkorlik faoliyatini tashkil etishda harakatlarni o‘zaro yo‘naltirish va muvofiqlashtirish; **anglash vazifasi** – etkazilgan ma’lumotning mohiyatini mutanosib holda idrok qilish va tushunishgina emas, balki, sheriklarning ham o‘zaro bir-birlarini tushunishlari (istaklari, mayllari, kechinmalari, holatlari va h.k.larni); **amotiv** – sherikda zarur hissiyotli kechinmalarni uyg‘otish («hislar almashinuvi»), shuningdek, uning yordamida shaxsiy kechinma va holatlarni o‘zgartirish; **munosabatlarni o‘rnatish** – individ mavjudligi kutilayotgan jamiyatdagi rolli, darajali, ish bo‘yicha, shaxslararo va boshqa aloqalari tizimlarida o‘z o‘rnini anglash va qayd etish; **ta’sir o‘tkazish** – sherikning holati, hulq-atvori, shaxsiy-mazmunli hosilalari, shuningdek, istaklari, mayllari, fikrlari, echimlari, tasavvurlari, ehtiyojlari, harakatlari, faolligi va boshqalarni o‘zgartirish. B.f. lomov muloqotning quyidagi vazifalarini taklif etadi: axborotni qabul qilish-etkazish jarayonlarini o‘z ichiga olgan **axborot-kommunikativ**; hamkorlik faoliyatini amalga oshirishda harakatlarni o‘zaro tuzatish bilan bog‘liq **boshqaruvchi-kommunikativ**, inson hissiyotlari sohasiga tegishli bo‘lgan va o‘z emotsional holatini o‘zgartirishdagi ehtiyojlarga javob beruvchi **affektiv-kommunikativ** vazifalar[17].

Ko‘rsatib o‘tilgan vazifalar real muloqot amaliyotida amalga oshiriladi.

Mazmun-maqsadlari va vositalariga ko‘ra muloqotni bir nechta turlarga bo‘lish mumkin. **Mazmuniga** ko‘ra, u **moddiy** (faoliyat jismlari va mahsulotlari almashinuvi), **kognitiv** (bilimlar almashinuvi), **konditsiv** (ruhiy va jismoniy holatlar almashinuvi), **motivatsion** (xohishlar, maqsadlar, qiziqishlar, motivlar, ehtiyojlar

almashinuvi), *faoliyatli* (harakatlar, muolajalar, malakalar, ko'nikmalar almashinuvi) bo'lishi mumkin[32].

Moddiy muloqotda sub'ektlar, shaxsiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lgan holda, uning mahsulotlari bilan almashadilar, ular o'z navbatida dolzarb ehtiyojlarni qondirish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Konditsiyali muloqotda odamlar o'zlarini ma'lum jismoniy yoki ruhiy holatga keltirishga mo'ljallangan bir-birlariga nisbatan o'zaro ta'sir ko'rsatadilar[18]. Masalan, kayfiyatni ko'tarish yoki, aksincha, uni tushirib yuborish; bir-birini qo'zg'atib yuborish yoki tinchlantirish, va, oqibatda, bir-birining kayfiyatiga ma'lum ta'sir o'tkazish. Motivatsiyali muloqotning mazmuni bir-biriga ma'lum istak, mayllarni etkazish yoki ma'lum yo'nalishda harakatlanishga shay bo'lishlikdan iborat. Bunday muloqot sifatida insondagi biror maqsadga, boshqa odamda biror-bir intilishning paydo bo'lishi yoki yo'qolishi, kimdadir harakatga bo'lgan ma'lum maylning yuzaga kelishi, qandaydir ehtiyojning dolzablashtirilishi uchun etishish istagining kuchliligi kabi vaziyatlarni keltirish mumkin. Kognitiv va faoliyatli muloqotning ifodasi bilish yoki o'quv faoliyatining turlari bilan bog'liq muloqot bo'la oladi. Bunda sub'ektdan sub'ektga dunyoqarashni kengaytiruvchi, layoqatlarni rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi axborot etkaziladi[19].

Maqsadlariga ko'ra, muloqot xizmat ko'rsatish ehtiyojlariga muvofiq holda biologik va ijtimoiy turlarga bo'linadi. *Biologik* – bu organizmni mustahkamlash, muhofazalash va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan muloqot. U asosiy hayotiy ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq. *Ijtimoiy* muloqot maqsadlari shaxslararo aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, individ shaxsiy kamolotining interxususiy munosabatlarini o'rnatish va rivojlantirishdan iborat. Biologik va ijtimoiy ehtiyojlarni nechta turga ajratish mumkin bo'lsa, muloqotning ham shuncha xususiy maqsadlari bo'lishi mumkin.

Nutqda so'z ifodalari bilan etkaziladigan mazmundan tashqari, bizning so'zlayotganlarimizga nisbatan munosabatimiz ham ifodalanadi. Bu hodisa nutqning *emotsional-ifodali jihati* deb ataladi va iborani talaffuz qilishda qo'llaydigan so'zlarning jaranglash toni bilan belgilanadi.

Va nihoyat, nutq psixologik jihatdan mohiyatga ega bo'lgan u yoki bu ibora maqsadini aks ettiruvchi kontekstdan iborat bo'ladi[20].

Shunday qilib, nutqiy muloqot – bu murakkab va ko'p tomonlama jarayon. A.n. leontevning fikriga ko'ra, har bir nutq akti «o'ziga xos nutqning shakli va turi, aniq sharoitlar va muloqot maqsadlariga ko'ra, turli nutq vositalarini qo'llashni talab etuvchi psixologik muammoning echimini topishdan iborat». Xuddi shu nutqni tushunishga ham tegishlidir.

Muloqotning universal vositasi sifatidagi hozirgi zamon nutq holatigacha odamning uzoq davom etgan filogenezdagi taraqqiyot jarayoni bo'lib o'tgan edi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, nutq – bu insonga xos bo'lgan faoliyat. Nutq bilan birga til ham, ilk marotaba faqat insoniylik jamiyatida, hamkorlikdagi mehnat jarayonida yuzaga keldi[21].

Hazirgi zamon fan ma'lumotlariga ko'ra, dastlabki nutq vositasi *majmuiy kinetik nutq* bo'lgan. Nutqning bu shakli ibtidoiy obrazli tafakkur bilan bog'langan bo'lib,

taxminan yarim million yil avval mavjud bo'lgan. Majmuyi kinetik nutq deb, tana harakatlari yordamida ma'lumot etkazishning sodda tizimiga aytiladi.

Nutq rivojlanishining keyingi bosqichida nutq harakatlarining asta-sekin mehnat faoliyatidan ajralib, nutq vositalari sifatida ixtisoslashi, ya'ni, ularning *jestlarga* aylanishi bilan bog'liq. Harakatlarning nutqiy va mehnat harakatlariga bo'linishiga odamlar mehnat faoliyatining murakkablashishi sabab bo'ldi. Natijada maxsus *qo'l bola til* va *qo'l* (kinetik) *nutqi* paydo bo'ldi. Shunday qilib, odam qo'li mehnat va muloqotning asosiy vositasi bo'lib qoldi.

Tovushli nutqqa o'tish, taxminan, 100 ming yillar avval boshlangan bo'lishi mumkin. Bu ishlab chiqarishning rivojlanishi va mehnatning birlamchi bo'linishi bilan bog'liq bo'lgan. Qo'l nutqi bajara olmaydigan jism va hodisalar alohida *tushunchalar* tizimida aniqroq belgilanadigan, nutqqa bo'lgan talab paydo bo'ldi[22].

Muloqot jarayonida qo'l imo-ishoralari ma'lum mujmal tovushli ovoz bilan birga ijro qilingan. Asta-sekin nutq tovushlari rivojlanib, sayqallanib bordi. Vaqt o'tishi bilan ular kinetik nutq bajargan vazifalarni o'z zimmalariga oldilar, bundan tashqari, odam nutqi taraqqiyotini ta'minlab berdilar. Shunday qilib, nutq va til yangi sifat darajasi – tovushli aniq nutq darajasiga ko'tarildilar.

Dastlab tovushli nutq takomillashmagan edi. So'zlar, birlamchi, qo'l imo-ishoralari kabi juda umumiy, noaniq ma'noga ega edi. Bir xil so'z mazmuni turlicha bo'lgan jismlarni belgilashda qo'llanilishi mumkin edi (ibtidoiy polisemantizm). Ilk so'zlar yaxlit iboralar bilan ifodalangan, deb taxmin qilish mumkin, dastlabki nutq shakllari juda oddiy bo'lgan. Ularda yashirin ma'no, jumlar bo'lmagan. Nutq aniq maqsadlarda, qandaydir ma'lumotni etkazishdagina ishlatilgan. So'ngra mehnat ta'sirida so'z ma'nolari rivojlana borgan, va bu asta-sekin murakkab morfologiya va sintaksisga ega bo'lgan tilning shakllanishiga olib keldi[23].

Nutq rivojlanishining keyingi bosqichi *yozuvning* yaratilishidir. Yozuvli nutq og'zaki nutq kabi o'z taraqqiyotida bir necha bosqichlardan o'tdi. Dastlab yozuv belgilari paydo bo'ldi, keyinroq esa, tovushli nutq paydo bo'lishi bilan yozuv belgilari tovushlar ma'nosini aks ettira boshladi, bu esa harf-fonetik turdagi zamonaviy yozuvning yuzaga kelishiga olib keldi

Irsiy jihatdan nutq tafakkur bilan birga ijtimoiy-mehnat amaliyotida paydo bo'ldi va u bilan insoniyat ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot jarayonida rivojlandi. Nutq yaxlitligicha ong tomonidan boshqariladi. Ongning asosiy vazifasi – turmushni anglash, aks ettirish, til va nutq buni maxsus holatda bajaradilar: ular turmushni, belgilagan holda aks ettiradilar.

Til va nutq o'zaro farqlanadilar. Til – muloqot vositalarining qat'iy me'yoriy tizimi, nutq esa – muloqot jarayonida fikr va hissiyotlarni etkazish uchun qo'llanma. Til uni qo'llaydigan odamlar uchun bir xildir, nutq individual tarzda o'ziga xos bo'ladi. Nutqda alohida olingan odam yoki odamlar jamoasining psixologiyasi ifodalanadi, til esa o'zida halq psixologiyasini ifodalaydi.

Shu bilan birga, nuq va tilning o'zaro aloqasi shubhasizdir, chunki ma'lum tilsiz nutq bo'lmagani kabi, nutqda qo'llanmaydigan til ham bo'lmaydi[24].

Bundan tashqari yurtimiz mutafakkirlaridan Ibn Sino, Beruniy, Farobiyalar o'zlarining faoliyatlarida so'z san'ati, uni qo'llay bilish va tasir etish jihatlarini o'z asarlarida qayt etishgan. Shu jumladan Ibn Sino bobomiz bemorlarni davolashda uning

ruhiyatiga ta'sir eta olish, kasallikdan tuzatishda mohirona foydalanganligi manbalarda keltirilgan. Kishilar jamoasi va guruhlariga ma'ruzalar o'qish, so'zlarni tanlagan holatda san'at darajasida yetkaza bilish kata mahorat talab etadi. Notiqlik esa san'at darajasiga chiqqat qobiliyatdir. Biz bugungi kun nigohi bilan atrofga nazar tashlaydigan bo'lsak, psixologik jihatdan shaxslararo munosabatlarda ta'sir etadigan ma'lum bir ixtiyojlarni qondirolmasligi sabablaridan texnologiya va simsiz aloqa vositalari sabab bo'lmoqda[25].

Xalqimizda: "odam taftini odam oladi", - degan so'zlar bejizga aytilmagan.

Shaxslaro munosabatlarda ta'sir vositasiga qarab verbal, noverbal va paralingvistik ta'siri mavjud. Muloqotga kirishish jarayonida so'zning yotgan qobiliyatlari mavjudki ularni harakatga keltirishga harakat ham qilmaydi. Har qanday mehnat zamirida harahat va mashqlantirish yotadi.

Notiqlik va muloqotchanlikni rivojlantirish uchun so'z boyligi, she'riyatga oshno bo'lish, kitob o'qish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Psixologik nuqtai nazardan notiqlik xar-xil turdagi ma'ruzalarni bayon etishda uning mavzusi tanlanishi dolzarbligi tinglovchilarga yetkazib berishlilik muhim hisoblanadi. Jamiyat hayotida insonlar notiq yoki arator bo'lmasligi mumkin, lekin so'zamon va muloqotchan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Kishilar o'rtasidagi munosabatlarda birlamchi ehtiyojlardan bir birlariga habar yetkazish ixtiyoji, ruhiy qoniqish ixtiyojlari inson tanasida fizalogik o'zgarishlarga olib keladi va ijobiy yoki salbiy tassurot uyg'otadi[26]. Notiqlikni o'rganmoqchi bo'lgan shaxs jamiyat a'zolari oldiga chiqishdan oldin yetarli darajadagi malaka va ko'nikmalarga ega bo'lmog'i joiz. Chunki dastlabki layoqat shaklidagi qiziqishlarni etiborga olgan holatda uni shakillantirishda ko'plab amaliy chiqishlarni bajarishi lozim. Bunda shaxs o'zida topa oladigan iroda kuchi va qiziqishini hisobga olgan holda ishonmog'i, boshqalar oldida o'zini tuta bilishi tashqi ko'rinish, emotsiyaga boy mimika, boshqalarga nisbatan beradigan energiyaga hamohang bo'lishi lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Khamzaeva, D. S. (2020). THE PROBLEM OF SEASONALITY IN TOURISM. *Theoretical & Applied Science*, (11), 337-340.
2. Samarovna, X. D. (2020). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASINING TARAQIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK MAHSULOTLAR TAKLIFINI MAVSUMIYLASHTIRILISHI UCHUN USLUBIY YONDASHUVLARNING SHAKLLANISHI. *Иқтисодиётда инновация*, (SPECIAL 2).
3. Пулатова, С. Ю., & Хамзаева, Д. С. (2019). ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. *Интернаука*, (5-1), 21-22.

4. Khamzaeva, D. S. ASSESSMENT OF THE SEASONAL FACTOR IN REGIONAL TOURISM AND THE WAYS OF ITS USE. *Happy New Year 2021...*, 25.
5. Dilfuza Shabbazova. (2022). MODEL OF PERSONAL VALUE FOR PRIMARY SCHOOL LITERACY LESSONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 80-83.
6. Shabbazova, D. (2022). CONTENT OF FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 630-636.
7. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Role Of The Family In The Formation Of Personal Value In Teachers And Students In Primary School. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(10), 52-54.
8. Ruzikulovna, S. D. (2021). Primary Education Teacher And Student Teaching Activities And System Of Personal Values. *European Scholar Journal*, 2 (7), 32-33.
9. Davlatovna, N. R. (2021). Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 181-183.
10. Norqobilova, R. D., & Xoliyeva, S. (2022). Eastern Scientists Views on Speech. *Web of Scientifical Research Journal. ISSN*, 2776-0979.
11. Norqobilova, R., & Irohimova, S. (2022). Pedagogical and psychological Factors of using the heritage of Asian thinkers in the formation of ecological thinking in primary school science classes. *European Journal of Humanities and Educational Advancements. <https://www.scholarzest.com>*, 3(06), 2660-5589.
12. Norqobilova, R. D., & Nazarova, P. Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching. *Web of Scientifical Research Journal. ISSN*, 2776-0979.
13. Norqobilova, R., & To'Rayeva, M. (2022). Importance of talent in child development. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 56-61.
14. Шаббазова Дилфуза Рузикуловна (2020). Особенности развития творческой деятельности учащихся начальных классов. *Вестник науки и образования*, (10-2 (88)), 88-91.
15. Салохитдинова, Н. М., & Эрданаев, Р. Х. (2021). РАҚАМЛИ ДУНЁ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 271-274.
16. Салохитдинова, Н. (2021). Development prospects of primary education integration (on the example of exact and natural sciences). *Общество и инновации*, 2(7/S), 221-225.
17. Mamanovich, R. K. (2021). Components of political culture in political processes. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 953-959.
- 18.2. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 218-220.
- 19.3. Расулов, Х. (2021). Ҳуқуқий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. *Общество и инновации*, 2(10/S), 335-342.

- 20.4. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Middle European Scientific Bulletin, 18, 221-223.
- 21.5. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. Восточно-европейский научный журнал, (11-6 (75)), 28-32.
- 22.6. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 23.7. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. Middle European Scientific Bulletin, 18, 218-220.
- 24.8. Хакимова, М. (2021). Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар. Общество и инновации, 2(10/S), 261-267.
- 25.9. Расулов, Х. (2021). Хукукий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. Общество и инновации, 2(10/S), 335-342.
- 26.10. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Middle European Scientific Bulletin, 18, 221-223.
- 27.11. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. Восточно-европейский научный журнал, (11-6 (75)), 28-32.
- 28.12. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 29.13. Расулов, Х. М. (2022). СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАРДА СИЁСИЙ МАДАНИЯТ. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 863-867.
- 30.14. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 31.15. Расулов, Х. М. (2020). ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3), 45-49.
- 32.16. Расулов, Х. М. (2020). JAMOATCHILIK NAZORATI VA RAHBAR KADRLAR FAOLIYATI SIYOSIY-HUQUQIY MADANIYAT IFODASI SIFATIDA. Журнал Социальных Исследований, 3(4).

МАКТАБ ПСИХОЛОГИЯСИДА ЎСМИРЛАР ТАРБИЯСИ**Сайёра Қушоқова Юсуповна***Сурхондарё вилояти**Ангор тумани 34-сонли умумтаълим**мактаби ижодий маданий масалалар бўйича тарғиботчиси*

Аннотация. Бу мақолада усмирлар тарбиясида меҳнат тарбияси, Ватанга садоқат, меҳр-муҳаббатли, ҳалол, инсофли ва диёнатли фазилатларга эга шахс бўлиб тарбияланишимиз зарурлиги ҳақида маълуматлар берилган.

Калит сўзлар: усмирлар, тарбия, Ватан, ақлий меҳнат, меҳнат психогигиенаси, руҳий соғломлик.

Ёш авлоднинг таълим ва тарбия билан боғлиқ психологик муаммолари психолог олимлари, педагоглар ва ёзувчиларни ҳам мунтазам жалб этиб келган. Чунки ўсмирлик даври ўта оғир, қийин кечадиган даврдир. Ёшларимизнинг шаклланиши ҳақида гапирар эканмиз, албатта у яшаётган муҳит, кишилар, жамиятнинг роли жуда каттадир. Шу сабабли ёшларимизни меҳнат қилишга ва таълим олишга мунтазам равишда тарбиялаб келамиз. Азалдан меҳнат тарбиянинг узвий бўлаги бўлиб келган. Меҳнатга ўргатиш орқали болалар мустақил ҳаётга тайёрлаб борилган. Лекин ҳар бир ишда меъёр бўлгани маъқул[1]. Айниқса, болалар меҳнатида бунга қатъий амал қилиш лозим. Чунки энди шаклланиб келаётган, айтириқ ривожланаётган бир паллада бола оғир меҳнатга жалб этилса, бу унга ҳам жисмоний, ҳам маънавий жихатдан салбий таъсир кўрсатади. Меҳнат қилишнинг тартиб-қоидалари, тамойилларидан келиб чиққан ҳолда болалар меҳнати тартибга соладиган мезонлар белгилаб қўйилган, албатта. Жамиятимиздаги меҳнат - ижод, қувонч манбаи. Ўқув маскани ўқувчиларида ўқув меҳнатида ижодий муносабат уйғотиб, меҳнатнинг ҳақиқий ижодга, қувонч манбаига айланишига кўмаклашиши керак.

Ота-она ўз болаларига меҳнат қилиш ва вақтида таълим-тарбия бериш зарурлигини ўқтириб боради. Демак, ўқувчи ҳам ижодий қобилиятини, ақлий ривожланишини меҳнат қилиш ва ўқиши билан шакллантириб боради[17].

Ўқувчи ўқиш билан бирга жисмоний меҳнат қилиши фойдали ва зарурдир. Ўқувчининг ҳар қандай меҳнатга эмоционал жихатдан қандай муносабатда бўлиши жуда муҳим омил ҳисобланади. Ўқувчи ўқиш ва меҳнат орқали ижод, илҳом ва турли-туман хиссий кечинмаларнинг бошидан ўтказади. Бу ўз навбатида ўқувчи ўзига яхши касб танлашига яхши имконият бўлади. юқори синфга борганларида ўзи бир касб эгаси бўлишини тушуниб етади. Лекин бу даврда ўқувчи шахс касб танлашда аниқ мақсадни белгилай олмайди. Мактаб амалиётчи психологларнинг ёрдамида ўқувчининг касб танлашига, уларга касб яъни меҳнат психогигиенаси ҳақида амалий ёрдам кўрсатиб бориш лозим бўлади[2].

Ўқувчи шахсда ўз-ўзини хурмат қилиш ва ўз-ўзини англашни шакллантиришнинг бир қанча йўллари мавжуд. Шулардан бири ўзини бирор бир катта ёшли шахсга ўхшатиб ривожлантириш, чунки бу катта киши боланинг кўз ўнгида мустақил ишни қила оладиган тимсолда гавдаланади. Шу боисдан юқори синф ўқувчилари билан турли ҳил касб турлари ҳақида суҳбат ёки давра суҳбатини олиб бориш лозим. Унда ўқувчиларда ақлий ва жисмоний меҳнат кўникмаларини шакллантириб бориши керак. Мактаб амалиётчи психологлар ўқувчилар билан алоҳида танлаган касби ва унга қизиқишлари ҳамда тайёргарлигига мос эканлигини текшириб боради. Мустақил республикамизда охириги йиллардаги сиёсий-иқтисодий ва маънавий узгаришлар ижтимоий психология фанининг ҳаётимиздаги ахамиятини ва салмогини оширди[25]. Амалий психологнинг бу борадаги асосий вазифаси шуки, ижтимоий психологиянинг фаол методларидан холда ёшларни оилавий муносабатларга тайёрлаш, оилаларда шахслараро мосликни шакллантириш оилавий зиддиятлар ечимини топишда одамларга ёрдам бериш, турли тренинглар утказиш ва уларнинг самараси орқали инсонларда ишонч хиссини таркиб топтириш[3].

Жамиятимизда ёшлар тарбияси маънавий-маърифий ишларнинг долзарблигидан келиб чиқадиган тадбикий ижтимоий психологик йуналиш-бу мактабда курсатиладиган ижтимоий психологик хизматдир. Маълумки, шахснинг ижтимоийлашуви асосан мактаб йилларига тугри келади[26]. Шунинг учун мактаб олдида куйилган асосий вазифаларидан бири боланинг камолати учун барча шароитларни яратиш, унинг индивидуал ва психологик хусусиятларини ҳисобга олган холда таълим ва тарбиянинг энг макул шакллари жорий этишдир[18]. Лекин ҳозирги шароитда мактаб олдида куплаб муоммолар хал килинмаган масалалар мавжудки, уларнинг барчаси мактабга хар тарафлама ёрдамни такоза этади. Тестлар воситасида билимларни текшириш, олий укув юртларига ва таълимнинг барча тармоқларига тест синовлари орқали қабулнинг амалга оширилиши психологик хизмат заруриятини вужудга келтирмоқда.

Психологик хизмат-бу инсонга кийин булган вазиятда ёрдам курсатиш, бу одатдан ташқари шароитга куниқишда ёрдам беришдир[4].

Психология хизмати-бу шахснинг муваффақиятли уқиши, касб танлаши, ривожланиши, ҳаёт йулини танлаши учун уз йулини танлаши учун уз билимини англаб этиш ва кулланилишида ёрдам курсатишдир. Психологик хизмат калтиз ёш даврида булган кишиларга айниқса зарурдир[19]. Булар-мактабга кириш, бошлангич мактабни тамомлаш, усмирлик даври, мактабни тамомлаш ва ҳаёт йулини танлаш давридир. Маълумки, психология хизмати ёки унинг тимсоллари асримизнинг бошларида АКШда вужудга келган. «Гайденс» (психология хизмати) деган махсус булимлар АКШнинг таълим вазирлигида ҳам, шунингдек хар бир штатда ҳам бор. Улар мактаб округларига хизмат курсатиш фаолиятини мувофиқлаштириб турадилар ва келиб чиқадиган барча масалалар юзасидан маслахатлар берадилар[5].

Ижтимоий психология давр талабларидан келиб чиккан холда куйидаги вазифаларни куяди:

А) Ёшлар тарбиясида ижтимоий психологик муаммоларни англаш.

Б) Уларни илмий жихатдан таҳлил қилиш ва тадбикий хулосалар чиқариш.

В) Мавжуд зиддиятларнинг олдини олиш йулларини кидириш. Йул-йуриқлар тавсия қилиш кабилар.

Мактабда ташкил этилган психологик хизматнинг самарали йулларини кидириш, шарт-шароитлар ва мухитини ҳар томонлама тулик урганиб чиқишни ҳар бир укувчининг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ва гуруҳий ишлаш услубларини аниқлаш лозим. Мактаб психологи укувчилар орасида учраб турадиган психик ривожланишдан кечикиш ҳолларини тулик урганиши. Уларни келтириб чиқарувчи омиллар ва ижтимоий психологик шарт-шароитларни таҳлил қилиши лозим. Мактаб психологи турли ёшдаги укувчиларнинг қобилиятлари, йуналиши лаёқатлари ва касбий кизиқишларига доир аниқ илмий таҳлиллар, тест натижалари асосида тузилган маълумотлар банкига эга бўлиши керак[20]. Бу маълумотларга асосланиб, психолог уларга алоҳида-алоҳида ёндашиш, айримларга қушимча дарслар ташкил этиш, мактаб, оила ва жамоатчилик ҳамкорлигида қобилиятларни устириш билан боғлиқ аниқ курсатмалар ишлаб чиқиши лозим[27]. Мактаб психологи синфлардаги руҳий ҳолатларни узаро муносабатлар билан боғлиқ бўлган психологик мухитни аниқлаши, расмий ва норасмий лидерлар уртасидаги муносабатни чуқур урганиш лозим. Мактаб психологи турли мажоралар, зиддиятлар, тартиббузарликларнинг олдини олиш, уларнинг психологик илдизини урганиш чора тадбирлари бўйича консултациялар ташкил этиши шарт[6].

Юкоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда мактаб психологи уз фаолиятининг асосий йуналишларини белгилаши мумкин. Улар диогностик ва тузатиш ишларини психопрофилактик ишлар психологик консултасиялар, укувчилар, ота-оналар ва укувчиларнинг психологик саводхонлигини кутариш психологик методларни аниқлаш, шароитларга мослаштириш, улардан самарали фойдаланиш, тупланган илмий маълумотларни изчил тарзда таҳлил қилиб бориш, тестлар тузиш, уларнинг сезгирлигини илмий асослаш ва ҳар бир укувчи қобилиятини укувчилар билимдонлигини тестлар ёрдамида мунтазам текшириш илмий хулосалар ва курсатмалар тайёрлаш кабилардан иборат[28]. Бугунги кунда олий укув юртларини ислох қилиш зарур экан, укув режалари ва дастурларини замонавий талабларга мувофиқлаштириш билан бир каторда ҳар бир талаба билан профессор-укитувчилар уртасидаги узаро муносабатлар тамойилларини тубдан узгартириш муаммоси борлигини ҳис этиш зарур[7].

Ёшларимиз мустақил фикрловчи фаол, шижоатли, узига ишонувчан, билимдон, демократик муносабатларнинг субъекти қилиб тарбиялашни амалга ошириш учун сузсиз ижтимоий психология ва унинг метотлари муҳим рол уйнайди. У тарбия жараёнини соф ижтимоий муносабатларнинг маҳсули деб қарайди[21]. Янгича фикрлаш ва тафаккурнинг муҳим шarti сифатида демократик муносабатларга асосланган муоммала жараёнини таҳлил қилади. Унинг асосида таълим берувчи билан таълим олувчи уртасидаги янгича «субъект-субъект» шаклидаги муоммала устивор бўлиши керак[8]. Бу муносабатларнинг асл моҳияти шундаки асосий вазифа профессор-укитувчиларнинг уқитишини эмас, балки уни уқишга ургатиш орқали таълим-тарбия жараёнининг фаол субъектига айлантиришдир[29]. Бошқача қилиб айтганда, янгича муносабатлар таълим-тарбия жараёнида иштирок этувчи шахсларнинг муносабати узаро ҳурмат, ҳамкорлик ва бир-бирини тушуниш шартига

буйсинган булишини такозо этади. Шундай килиб агар биз уқитувчиларни эскича стереотиплардан, яъни узининг мутлок билимдонлиги талабанинг вазифаси эса факат уни танкидсиз кабул килиши, тинглаш ва такрорлаш эканлиги билан боглик турган карашлардан холи кила олсак илм олувчини эса эркин фикр юритиш ва уз фикр мулохазасини баён этишга ургата олсак шахс психологияси ва муносабатларида янгича холат юзага келади, шунда шахс узини[9]:

А) эркин хис килади.

Б) уз имконияти ва иктидори хакида тугри тасаввурга эга булади.

В) тафаккурнинг алтернатив, муқобил булишини тулик англайди.

Г) хар бир шахснинг ички «мен» дастури мукаммаллашиб боради.

Д) уз фикр ва карашларининг, хулк-атворнинг асл сабабларини англаш, индивидуал эхтиёжлар табиатини тушуниш имконияти тугилади.

Инсон умрининг усмирлик боскичида, бизнингча асосан иккита хатарли жихати пайдо булади. Унинг биттаси катталарга тахлид килиш, иккинчиси усмирнинг оилада ва мактабда назоратдан четда қолиши. Шу икки жихат катта ёшдаги одамлар эътиборидан ташкари уз окимида максадга номувофик тарзда кечадиган булса, оқибат «тарбияси кийин» деб аталувчи усмирлар пайдо булишига олиб келади. Тарбияси кийин болаларни тарбиялашда куйидагиларга эътибор килиш максадга мувофикдир[10].

Энг аввало укувчиларнинг буш вақтини тугри ташкил этиш, уларнинг беъмани «кунгил очиш» ва маданий хордик чикаришга куча куйда максадсиз юришга йул куймаслик учун мактаб, оила ва жамоатчилик хамкорлигини мустахкамлаш, уларни иложи бориша мактабдан ташкари муассасаларга жалб этиш чораларини топиш жоиз.

Уларни хулки ва узлаштиришни объектив бахолаш, ёш хусусияти, интеллектуал имкониятларини хисобга олиш, дарсларни юкори савияда кизикарли олиб бориш, оилада кулай шароит яратиш оркали шахслараро оқилна муносабатни вужудга келтириш лозим. Хар бир усмир укувчига индивидуал муносабатда булиш, жамоада тарбияси кийин болаларга муносабатни яхшилаш ва тугри йулга куйиш зарур[22].

Тарбияси кийин болаларни гурухларга ажратиш максидида индивидуал суҳбатлашиш, уларни савол варакасини тулдиришга ургатиш, уларни узлуксиз равишда кузатиб бориш, ёзган баён ёки иншоларини тахлил килиш, шахсий хужжатларни урганиш ва кайд килиб бориш, уларни кайта тарбиялаш учун мухим имкониятлар.

Меҳнат психогигиенасининг мухим бўлимларидан бири ақлий меҳнат гигиенасидир. Ақлий меҳнат нотўғри ташкил этиладиган бўлса, саломатликка путур етказадиган омил бўлиб қолиши мумкин. Шу боисдан хар қандай меҳнат қилишда меҳнат қувончи, завқи, рухий соғломлик манбаига айланади[11].

Ўқувчи ақлий меҳнат билан қай пайтларда шуғулланиши керак. Ўқувчи шахс куннинг биринчи ярмида ақлий меҳнат билан шуғулланса самарали ва фойдали бўлади. Бундай меҳнат танафуссиз 3-4 соатдан узок чўзилмаслиги керак. Ақлий меҳнатни ҳаракат, жисмоний тарбия, жисмоний меҳнат, сайр қилиш билан бирга навбатлаб олиб бориш керак[30]. Ақлий меҳнат билан шуғулланаётганда шовқин-сурон, телефон кўнғироклари ва бошқалар ўқувчи диққатини тез чалғитади[23].

Ўқувчини доимий назорат қилиб боринг, агар у доимий шошилиш ҳаракатда бўлса, унинг тезда олдини олинг. Чунки шошилиш ҳолатидаги ўқувчи шахс бирон-бир масала устида батафсил мулоҳаза ёки зарур қарор қабул қила олмайди. Уй вазифаларини ҳам ҳаддан ташқари кўп бўлмаслиги лозим, ўқувчи пала-партишликка йўл қўяди. Қаловерса ўз юмушларини ёмон ташкил этиши ёки ишни режалаштирмаслик натижаси руй беради. Бу айрим ҳолларда инсон ўз ҳиссиётини бошқара олмаслик оқибатида намоён бўлади. Доимо уйга вазифанинг кўплигидан жисмоний ва руҳий чарчоқ пайдо бўлади ва оқибатда иш вақтида меҳнат қилиш қобилияти сусаяди[12].

Биз ўқувчиларга психологик билимларнинг мураккаб томонини эмас, осан ва содда психогигиенанинг асосий вазифаларини тушунтириб боришни лозим топдик. Шу сабабли ўқувчи тилида имкон қадар ҳаракат қилмоқдамиз.

Ўқувчи ёшларга ўз вақтида ҳаётимизда кишиларнинг ўзаро муносабатлари, кечинмалари, ҳар ҳил келишмовчиликлар оқибатларини ўрганиб бориш ва ҳар қандай низоли вазиятнинг олдини олишнинг психологик механизмларини тушунтириш лозим.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб фан нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, кишилар орасидаги келишмовчиликлар негизида қуйидаги касаллик ва иллатлар ётади: невротик хасталиклар, психопатиялар ва руҳий касалликлар, иқтисодий етишмовчиликлар, ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, таксикоманиялар ва х.к. турмуш психогигиенаси ушбу зарарли омилларга қарши психогигиеник чора-тадбирлар ишлаб чиқиши керак[13].

Бугунги кунда кишилар ҳаётида телефон, телевидения, интернет ва радионинг таъсирини ўрганиш психогигиенада долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Ўзаро нормал инсоний муносабатларнинг психопрофилактик аҳамияти бениҳоя катта. Руҳий шикастларни бартараф этадиган ҳамма омиллар руҳий соғломликни сақлаш ва психик касалликларнинг олдини олишга имкон беради[14].

Ҳар бир жамият муайян манфаатлар ҳамда мақсадлар асосида ривожланиб боради. Мана шу эзгу ниятларни амалга оширишни ва мустақил Ватанимнинг тинчлигини асраш бўрчимиздир. Ватанга садоқат, меҳр-муҳаббатли, ҳалол, инсофли ва диёнатли фазилатларга эга шахс бўлиб тарбияланишимиз зарур. Она Ватан деганда бир инсондаги юксак туйғуни ҳис қилиш мумкин, чунки «Она-Ватан» тушунчаси муътабор онага тенглаштиради[31]. Она қалби меҳр-мурувватга тўлиқ бўлади, фарзандларидан жонини ҳам аямайди. Ўқувчи шахсда бир юксак маънодаги ҳислар пайдо бўладикки, бу «шарафли» ҳислар, жасурлик, мардлик ва ўз мустақил фикрга эга бўлган шахс симосини кўриш мумкин. Аввола, ўз мустақил фикрга эга шахс ўзига нисбатан қаратилган яхши ёки ёмон маълумотнинг моҳиятига етиши ва унга нисбатан ўринли муносабат билдириши мумкин. Мен учун ёт ва бемаза ахборот ҳуружларига берилмаслик, миш-миш воситалари орқали етказилаётган хабарларга кўр-кўрона ишониб қолмаслик учун «миллий ғурур» ни уйғотиш зарур[15]. Агар буюк файласуфларнинг фикрига эътибор қаратсак, Суқротнинг «Ўз ишингни қилгину, ўз-ўзингни англаб ет» деган фикрларида сенинг зимманга юклаган вазифани, бурчни тезроқ англаб етиш ва уйдлаш лозим, деган маънони кўриш мумкин, токи вазифангнинг ижросидан халқингга ва жамиятга бир наф етсин. «Ўз-ўзингни англаб ет» ибораси ўзини, ҳаётни, дўстлар, жамият, халқи, ижтимоий кадр-

қиммат, адолат, маданиятни, тарихни англаб етиш, тушуниш, кадрлаш демакдир. Шунинг учун ёшларда жамиятимизни асрашда мафкуравий иммунитетни шакллантиришимиз зарур. Бугунги кун ўқувчи ахборотлар оқими узлуксиз коммуникация тармоқларидан узатилаётган бир даврда хавфсизликни таъминлаш, хатарлар, салбий оқибатларнинг олдини олишни масъулиятли вазифа деб билиши зарур[32]. Шунинг учун биз ёшларда жамиятимизни асрашда мафкуравий иммунитетни шакллантиришимиз зарур. Дарҳақиқат, ёшларимизда мафкуравий иммунитет кучайса, ташқи ахборотлар оқими таъсирчанлик камаяди[24]. Менинг назаримда мафкуравий иммунитет тушунчалари дастлаб оиладаги тарбия билан боғланиб олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда ҳар бир оилада маънавий-ахлоқий муҳитнинг таъсирчанлиги алоҳида аҳамиятга эга. Фарзандни соғлом ғоялар руҳида тарбиялаш ҳам мафкуравий дунёқарашларни мустақкамлаб боради[16]. Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, бугунги кунда мустақил Ватанимиз равнақи учун ёшлар миллий ғоя ва мафкуралар билан тўлиқ суғорилган бўлишимиз зарур. Чунки бизни доимо огоҳ бўлишга ундашнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, агар ҳарбий, иқтисодий тазйиқ бўлса буни кўриш, сезиш, олдини олиш мумкин, аммо мафкуравий тазйиқни тезда илғаб олиш қийин. Шу боисдан Ватанни асраш, Ватанни севиш ва ҳимоя қилишга бўлган ҳатти-ҳаракатлари мактаб таълимида фаол ташкил этилиши лозим. Бунда ўқувчи ўз навбатида ўз келажагидаги аниқ мақсадларни кўра бошлайди, бу мақсадларнинг бири тинч тотув ҳаёт кечириш, Ватанни асраш-авайлаш эканлигини чуқур англаш, бунинг учун ўқувчи ўз устида кўп ишлашига туғри келишини ҳам тушуниб олади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

- 33.Khamzaeva, D. S. (2020). THE PROBLEM OF SEASONALITY IN TOURISM. *Theoretical & Applied Science*, (11), 337-340.
- 34.Samarovna, X. D. (2020). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASINING TARAQIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK MAHSULOTLAR TAKLIFINI MAVSUMIYLASHTIRILISHI UCHUN USLUBIY YONDASHUVLARNING SHAKLLANISHI. *Иқтисодиётда инновация*, (SPECIAL 2).
- 35.Пулатова, С. Ю., & Хамзаева, Д. С. (2019). ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. *Интернаука*, (5-1), 21-22.
- 36.Khamzaeva, D. S. ASSESSMENT OF THE SEASONAL FACTOR IN REGIONAL TOURISM AND THE WAYS OF ITS USE. *Happy New Year 2021...*, 25.
- 37.Dilfuza Shabbazova. (2022). MODEL OF PERSONAL VALUE FOR PRIMARY SCHOOL LITERACY LESSONS. *European Scholar Journal*, 3(5), 80-83.
- 38.Shabbazova, D. (2022). CONTENT OF FACTORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 630-636.

39. Ruzikulovna, S. D. (2021). The Role Of The Family In The Formation Of Personal Value In Teachers And Students In Primary School. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(10), 52-54.
40. Ruzikulovna, S. D. (2021). Primary Education Teacher And Student Teaching Activities And System Of Personal Values. *European Scholar Journal*, 2 (7), 32-33.
41. Davlatovna, N. R. (2021). Methods of Forming Beautiful Writing Skills in Primary School Students. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(7), 181-183.
42. Norqobilova, R. D., & Xoliyeva, S. (2022). Eastern Scientists Views on Speech. *Web of Scientifical Research Journal*. ISSN, 2776-0979.
43. Norqobilova, R., & Irohimova, S. (2022). Pedagogical and psychological Factors of using the heritage of Asian thinkers in the formation of ecological thinking in primary school science classes. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*. <https://www.scholarzest.com>, 3(06), 2660-5589.
44. Norqobilova, R. D., & Nazarova, P. Pedagogical Possibilities of education of young generation at Abu Rayhan Beruni teaching. *Web of Scientifical Research Journal*. ISSN, 2776-0979.
45. Norqobilova, R., & To'Rayeva, M. (2022). Importance of talent in child development. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(7), 56-61.
46. Шаббазова Дилфуза Рузикуловна (2020). Особенности развития творческой деятельности учащихся начальных классов. *Вестник науки и образования*, (10-2 (88)), 88-91.
47. Салохитдинова, Н. М., & Эрданаев, Р. Х. (2021). РАҚАМЛИ ДУНЁ ШАРОИТИДА ТАЪЛИМГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(NUU Conference 1), 271-274.
48. Салохитдинова, Н. (2021). Development prospects of primary education integration (on the example of exact and natural sciences). *Общество и инновации*, 2(7/S), 221-225.
49. Mamanovich, R. K. (2021). Components of political culture in political processes. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 953-959.
- 50.2. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 218-220.
- 51.3. Расулов, Х. (2021). Ҳуқуқий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. *Общество и инновации*, 2(10/S), 335-342.
- 52.4. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 221-223.
- 53.5. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. *Восточно-европейский научный журнал*, (11-6 (75)), 28-32.

- 54.6. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 55.7. Ramazanovich, M. N., & Kabilovich, B. O. (2021). Constitutional and Legal Framework for Providing International Peace. Middle European Scientific Bulletin, 18, 218-220.
- 56.8. Хакимова, М. (2021). Ўзбекистонда миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар. Общество и инновации, 2(10/S), 261-267.
- 57.9. Расулов, Х. (2021). Хуқуқий маданият: муаммонинг ижтимоий-сиёсий омиллари. Общество и инновации, 2(10/S), 335-342.
- 58.10. Ramazanovich, M. N., & Abdunazarovich, P. B. (2021). Protection of Family and Youth in the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Middle European Scientific Bulletin, 18, 221-223.
- 59.11. Расулов, Х. М. (2021). ВЫБОРНЫЙ ЯВЛЕНИЕ И ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ. Восточно-европейский научный журнал, (11-6 (75)), 28-32.
- 60.12. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 61.13. Расулов, Х. М. (2022). СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАРДА СИЁСИЙ МАДАНИЯТ. Academic research in educational sciences, 3(NUU Conference 2), 863-867.
- 62.14. Rasulov, H. M. (2021). ELECTION PHENOMENON I THE PROBLEM OF IMPROVING THE ELECTRIC CULTURE OF THE POPULATION. ВОСТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ, 75(part 6), 28.
- 63.15. Расулов, Х. М. (2020). ТЕХНОЛОГИИ ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-РЕПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (3), 45-49.
- 64.16. Расулов, Х. М. (2020). JAMOATCHILIK NAZORATI VA RAHBAR KADRLAR FAOLIYATI SIYOSIY-HUQUQIY MADANIYAT IFODASI SIFATIDA. Журнал Социальных Исследований, 3(4).

PLASTIK KARTOCHKALAR ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN HISOB – KITOBLAR.

Azimova Tamara Abrorovna

88.865-66-68 azimova0113@gmail.com

Shokirov Humoyiddin Baxriddin o'g'li

99.944-38-53 shokirovhumoyiddin@gmail.com

Egamnazarova Noila Olimjon qizi

93.191-62-72

Erkinov Bobur Botirali o'g'li

90.018-78-94 Erkinovbobur75@gmail.com

CALCULUS IMPLEMENTED THROUGH PLASTIC CARDS - BOOKS.

Abstract: The increasing improvement of market relations in our country increases the types of banking services provided by commercial banks. One such banking service is account books, which are carried out with plastic cards.

Key words: trading cans, plastic cards, cash

ИСЧИСЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ - КНИГИ.

Аннотация: По мере совершенствования рыночных отношений в нашей стране увеличиваются виды банковских услуг, предоставляемых коммерческими банками. Одной из таких банковских услуг являются бухгалтерские книги, которые ведутся с помощью пластиковых карт.

Ключевые слова: торговые банки, пластиковые карты, наличные деньги.

PLASTIK KARTOCHKALAR ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN HISOB – KITOBLAR.

Annotatsiya: Mamlakatimizda bozor munosabatlarining tobora takomillashib borishi tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turlarini ko'paytirmoqda. Xuddi shunday bank xizmatlaridan biri bu plastik kartochkalar bilan amalga oshiriladigan hisob kitoblar hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tirojat bankalari, plastik kartalar, naqd pul

Bank plastik kartochkalar hozirgi kunda jahonning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida keng qo'llanilib, aholining ishonchiga sazovor bo'lgan qulay, samarali va ishonchli to'lov vositasi hisoblanadi. Plastik kartalar asosida hisob-kitoblar tizimining rivojlanishi nafaqat aholi, balki butun bir mamlakatning milliy iftixori bo'lgan milliy

valyutaning qadrsizlanishining oldini oladi, mamlakat pul-kredit tizimi bir tekisda rivoj topishining ishonchli vositasi bo'lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi barcha tijorat banklarining plastik kartochkalari bo'lib, ular orqali naqd pullarni bankomatlardan olish va savdo shoxobchalarida foydalanish mumkin. Plastik kartochkalar asosan aholi o'rtasida qo'llanilib, naqd pulga bo'lgan talabni kamaytirish, olib yurishdagi qulayligi, vaqtincha foydalanmasdan turgan mablag'larni daromad keltirish kabi ijobiy jihatlari mavjud.

Plastik kartochka xarid qilingan tovar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun naqd pulsiz hisob-kitoblarning zamonaviy, ishonchli va qulay to'lov vositasidir. Plastik kartochkalarning eng muhim xususiyati shundan iboratki, ular o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda ma'lum axborotlar to'plamini o'zida saqlashi mumkin. Plastik kartochkalardan foydalanganda, kartochka egasining xotirasida bank hisobvarag'ining joriy holati, barcha qilingan xaridlar va ko'rsatilgan xizmatlar amalga oshirilgan to'lovlar to'g'risidagi ko'pgina ma'lumotlarni ushlab turish zarurati bo'lmaydi. Plastik kartochkaga ega bo'lgan holda, maxsus uskuna yordamida pul mablag'larining holati va ularni harakatlanish; to'g'risidagi barcha ma'lumotlarga bir necha soniya ichida ega bo'lish mumkin. Plastik kartochkalarga "O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risida" 2465-sonli Nizomda plastik kartochkalarga quyidagicha izoh berilgan: "Bank plastik kartochkalari bank tomonidan emissiya qilingan, personalizatsiyalangan, to'lov vositasi sifatida ishlatiladigan va o'z saqlovchisiga bank hisobva rag'idagi mablag'lari doirasida operatsiyalarni, jumladan, hisobvara q orqali naqd pulsiz hisob-kitoblarni (to'lovlarni) amalga oshirish, undan naqd pul mablag'larini va bank kreditini olish imkonini beruvchi bark plastik kartasi. Bank plastik kartochkalaridan jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan naqd pulsiz hisob-kitoblarda, shuningdek naqd pul beradigan shoxobchalar va bankomatlardan nad pul mablag'larini olishda foydalaniladi"". Haqiqatda plastik kartochka xarid qilingan tovar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun naqd pulsiz hisob kitoblarning zamonaviy, ishonchli va qulay to'lov vositasidir. va yurida

Kartochkalar unga ma'lumot yozish, ya'ni kiritish usullariga ko'ra embossirlangan (ma'lumotlar kuchli bosim bilan yoziladi), grafikli yozish, shtrix kod bilan ifodalash, magnit lentaga yozish va chipli turlarga bo'lish mumkin.

Kartochkalarning o'zi qanday maqsadga foydalanishga ko'ra bir necha turga bo'linadi:

-Identifikatsiya kartalari. Ular kartochka egalarini identifikatsiyalash, ya'ni biror binoga kirishga yoki biror uskunada belgilangan operatsiyalarni amalga oshirishga ruxsat beradi. - Klub yoki diskont kartalari. Ushbu kartochkaga ega bo'lgan shaxslar uning emitentlari bo'lgan klub yoki savdo tarmog'ining xizmatidan foydalanishda, tovarlarni xarid qilishda ma'lum imtiyozlarga ega boladilar. -Bank kartalari. Bularga biz yuqorida ko'rib o'tgan to'lov vositalari bo'lgan, banklar tomonidan emissiya qilinadigan plastik kartochkalar kiradi. Biz ushbu magistrlik dissertatsiyasida aynan bank kartalar haqida so'z yuritimiz.

Bank plastik kartochkasi - bu personallashtirilgan to'lov vositasi bo'lib, u foydalanuvchiga tovar va xizmatlarga naqd pulsiz haq to'lash, bankomat va bank bo'limlaridan naqd pul olish imkoniyatini beradi. Hisob-kitoblarni amalga oshirish imokniyatiga kora plastic kartalar debet va kredit kartalarga bo'linadi: -Kredit kartochkalar. Bunda foydalanuvchilar tovar va xizmatlarni kreditga olishda va kassa qarzini olishda kredit liniyasidan foyda lanishadi. Ya'ni tovar xarid qilayotganda mijozning hisob raqamidagi pul mablag'i yetmasa, bank unga ma'lum limit doirasida kredit beradi. Kredit ma'lum muddat mobaynida so'ndirilishi kerak. Kreditni mijoz karta hisobvarag'i ochish chog'ida qo'ygan sug'urta depozitidan yoki kartochka egasi naqd pul qo'ygan yoki pul o'tkazgan hisobvaraqdan pul o'tkazib so'ndirishi mumkin.

Debetli kartochkalar. Bunda foydalanuvchilar bankomatlardan naqd pul olish va elektron terminaldan foydalangan holda hisob-kitob qilish orqali tovarlarga va xizmatlarga haq to'lashi mumkin. Bunda foydala nuvchining bankdagi hisobvarag'idan mablag'i hisobdan chiqariladi. Debet kartalar bo'yicha agar foydalanuvchining hisobvarag'ida mablag' mavjud bo'lmasa, bu plastik kartochkalar bo'yicha muomalalar amalga oshirilmaydi. Kredit kartochkalardan debet kartalarning afzalligi bir to'lov bo'yicha cheklanishlarning yo'qligi hisoblanadi. Foydalanish xarakteriga ko'ra kartochkalar shaxsiy, oilaviy va korporativ turlarga bo'linadi. Ularning har biriga izoh beramiz: -Shaxsiy kartochka bu bankning alohida mijoziga beriladi. Bun day kartochkalar «standart» yoki «Oltin» bo'lishi mumkin. Bu kartoch kalar yuqori kreditga layoqatli mijozlarga beriladi. Bunda foydala nuvchilar ko'p imtiyozlarga ega bo'ladi. - Oilaviy kartochka bu kartochkalar hisobvara q bo'yicha javobgarlikni o'z zimmasiga olgan oilaning bir a'zosiga beriladi. - Korporativ kartochka - tashkilot va korxonalariga beriladi. Korpo rativ bank kartalaridan foydalangan holda naqd pulsiz shaklda to'lash uchun sarf qilinayotgan pul mablag'lari korporativ bank kartasining saqllovchisiga hisobdorlik sharti bilan beriladigan, qat'iy tarzda belgilangan maqsadlarga ishlatiladigan mablag'lar bo'lib hisoblanadi..

Bundan tashqari, magnit va smart kartochkalar farqlanadi. Magnitli kartochkaga uning egasi to'g'risidagi ma'lumotlar va tovar yoki xizmatga haq to'lash uchun zarur miqdordagi pulni hisobdan chiqarish uchun qaysi bankka murojaat qilish to'g'risidagi axborot yoziladi. Bunday kartochkada kartochka schyotidagi pul miqdori to'g'risidagi axborot bo'lmaydi. Smart-kartochkada mijoz, emitent-bank to'g'risidagi shifrlangan ma'lumot, pul o'tkazish va hisobdan chiqarishga oid shaxsiy kod, shuningdek o'tkazilgan pul mblag'lari to'g'risidagi axborot saqlanadi. Soxta mikroprotssessor kartochkasini amalda yasab bo'lmaydi. Chipda saqlanayotgan axborotdan har qanday ruxsatsiz foydalanish chipning blokirovka qilinishiga va buzilishiga olib keladi. So'nggi vaqtda to'lov vositasi sifatida aynan smart-kartalardan foydalanish anchagina ko'paygani kuzatilmoqda.

Kartochkalami yana ularga identifikatsiya axborotini egasining ismi, kartochka raqami, uning amal qilish muddati va shu kabilarni kiritish usuli bo'yicha farqlash mumkin. U embosserlash usuli bilan kiritilishi mumkin: maxsus apparat (embosser) ma'lumotlarni bo'rtma harflar bilan bosib yozadi. Bunday kartochka embosserlangan kartochka deyiladi.

Ba'zan identifikatsiyalovchi axborot kuydirib yoziladi va odatda, bunday kartochka faqat elektron foydalanishga mo'ljallangan bo'ladi.

Mikroprotessorli plastik kartochkalarining eng muhim xususiyati shundan iboratki, ular turli xildagi o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirishda foydalanadigan ma'lum axborotlar to'plamini o'zida saqlashi mumkin. Shunday qilib, har bir turdagi kartochkaning o'ziga xos xususiyati bo'lib, ular paydo bo'lgandan boshlab to hozirgi kungacha mukammalashib bormoqda.

Bugungi kunda dunyoning 200 dan ortiq mamlakati o'z to'lov tizimida plastik kartochkalardan foydalanishi to'lov kartalari bank tizimidagi texnologik revolyutsiyaning eng muhim elementlaridan ekanini ko'rsatadi. Aynan plastik kartochkalar ko'p hollarda elektron bank tizimining hal qiluvchi elementi sifatida chiqmoqda.

Jahon bank tizimi amaliyotida plastik kartochkalar foydaning asosiy manbasi hisoblanadi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, AQShda jami bank kreditlarining 6 foizigina kredit kartalar orqali beriladi. Shu bilan bir qatorda bu banklar foydalarining 10 foizini aynan kredit kartalarga xizmat qilishdan oladilar.

Shuningdek ushbu texnologiyalarni boshqarib va nazorat qilib tutechi subyektlar, ular faoliyatini tartibga soluvchi qonuniy hay asoslar kerak bo'ladi. Bularning barchasi plastik kartochkalar orqali amalga oshiriladigan hisob-kitoblar tizimini tashkil etadi. To'lovlarni qanday algoritmda amalga oshirilishi esa hisob-kitoblar mexanizmini belgilaydi. Plastik kartochkalarining turlari, amal qilish segmenti (lokal yoki xalqaro), mijozlarning xususiyatlari va boshqa omillarga qarab hisob kitoblar mexanizmi turlicha bo'lishi mumkin. Buni har bir to'lov tizimi mustaqil belgilaydi. 4.6.6-rasmni qisqacha tushuntiramiz. Karta egasi xizmat ko'rsatish shoxobchasiga kelib, tovar xarid qilish yoki xizmat haqqini to'lash uchun kartasini beradi. Shoxobcha xodimi karta haqiqiyiligini sirdan tekshiradi hamda emitentga mijozning vakolati va moliyaviy imkoniyatini tasdiqlash uchun so'rov yuboradi. Bu avtorizatsiya deyiladi va uning natijasida operatsiyani amalga oshirishga ruxsat beriladi yoki u ta'qiqlanadi. Avtorizatsiya texnologiyasi to'lov tizimi, karta turi va xizmat ko'rsatish shoxobchasining texnik jihozlanishiga bog'liq bo'ladi.

Ushbu mexanizm klassik mexanizm hisoblanadi va u jahondagi magnitli plastik kartochkalar orqali amalga oshiriladigan aksariyat hisob-kitoblarning asosidir.

Bunday kartochkalarga uning egasi to'g'risidagi ma'lumotlar va tovar yoki xizmatga haq to'lash uchun zarur miqdordagi pulni hisobdan chiqarish uchun qaysi bankka murojaat qilish to'g'risidagi axborot yoziladi.

Bunday kartochkada kartochka schyotidagi pul miqdori to'g'ri sidagi axborot bo'lmaydi. Shu nuqtayi nazardan bunday kartochkalar to'lovlarni amalga oshirayotganda mijozning bankdagi hisob raqami uchun "kalit" vazifasini bajaradi. Ushbu mexnizm onlayn mexanizm deyiladi.

Shu bilan bir qatorda offlayn mexanizm ham mavjudki, u avtori zatsiya jarayonida kartaga bir qancha qo'shimcha talablar qo'yadi. (1 rasmga qarang). Jumladan: -kartaning o'zida xarajat limiti miqdori haqida ma'lumot saqlanishi lozim; -avtorizatsiyadan so'ng limit qoldig'ining nazorat qilinadigan kamayib borish imkoniyati (kartani debetlash); -limitni qayta tiklash (kartani kreditlash).

Offlayn avtorizatsiya qilish uchun karta POS terminalga solinadi. Bunda terminal va karta o'rtasida oldindan yozilgan ma'lumotlar almashishi yuz beradi. Ushbu jarayon muvaffaqiyatli bajarilganidan so'ng to'lov summasi ko'rsatiladi, mijoz esa PIN kodini kiritadi. Shu yo'l bilan kartadagi qoldiq to'lov summasiga kamaytiriladi. POS terminal tranzaksiya haqidagi ma'lumotlarni saqlab qoladi. Karta esa egasiga qaytariladi.

Shu tariqa kun davomida tranzaksiyalar haqidagi ma'lumotlar POS terminalda yoki unga ulangan kompyuterda yoxud terminalga o'rnatilgan maxsus smart kartada yig'iladi. Kun oxirida ushbu ma'lumotlar protsessing markazga jo'natiladi va hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

Lokal to'lov tizimida amal qiladigan mexanizmlar bilan bir qatorda nisbatan rivojlangan (lokal chegaradan chetga chiquvchi) hisob-kitob mexanizmlarni ham ko'rib o'tish joiz. Bunday to'lov tizimlarida hisob kitoblar mexanizmi emitent va ekvayer funksiyalarining chegaralanishi hamda ishtirokchilar tarkibiga hisob-kitob banki va protsessing kompa niyasining qo'shilishi bilan murakkablashadi (3-rasmga qarang).

Bir qator g'arb olimlari to'lov tizimlarini uchta katta guruhga bo'lishadi - kreditli, debetli va hisob-kitob to'lov tizimlari.

Kreditli tizim kartochka hisob raqamida boshlang'ich nol qoldiq bo'lishini ko'zda tutadi. Kartochka bilan bo'ladigan barcha operatsiyalar hisob raqam debeyiga yozilib boradi va karta egasi ularni ma'lum shartlarda so'ndiradi.

Bank plastik kartalari o'z vazifasiga ko'ra hisob-kitoblarda (debetli va kreditli) oraliq instrument hisoblanadi.

Kreditli mexanizm ayniqsa lokal tizimda, ya'ni emitent ham, ekvayer ham bitta bank bo'lganda qulaydir. Bunda asosan magnit chiziqli kartalardan foydalaniladi. Ushbu mexanizmda yagona so'rov yuborish texnologiyasidan foydalaniladi. Ya'ni bitta so'rov ham avtorizatsiya uchun, ham mablag'ni karta hisob raqamidan yechish uchun yuboriladi.

Bunda:

1. Karta terminalga solinadi;
2. Mijozning to'lovga layoqatligini aniqlash uchun so'rov
3. To'lovga layoqatlilik tasdiqlanadi;
- 4-5. Karta hisob raqamidan xizmat ko'rsatish shoxobchasi hisob raqamiga mablag' o'tkazib beriladi.

Yuqorida ko'rib o'tilganidek, plastik kartochkalar orqali hisob kitoblarni amalga oshirish mexanizmlari turlichadir. Biz faqat ularning asosiylariga to'xtalib o'tdik. Har bir bank, to'lov tizimini tashkil etmoqchi bo'lgan har bir tashkilot va davlat o'zining imkoniyatlari, texnik jihozlanishi va mijozlar xususiyatlaridan kelik chiqib, ushbu mexanizmlarni o'ziga moslashtiradi.

Respublikamizda plastik kartochkalar bilan hisob-kitoblar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining 2013-yil 26 apreldagi 9/1 sonli Qarori bilan tasdiqlangan, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2013-yil 3-iyunda 2465-son bilan ro'yxatga olingan "O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblar to'g'risida"gi Nizom asosida amalga oshiriladi.

Xulosa: O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki va tijorat banklari tomonidan savdo, xizmat ko'rsatish va naqd pul muomalasi bilan faoliyat ko'rsatadigan mijozlarni hisob-kitob terminallari, bankomatlar va plastik kartochkalar bilan ta'minlash, ularni yuqori darajada himoya qilish bo'yicha belgilangan talablarga rioya etilishini nazorat qilish, plastik kartochkalardan foydalanish orqali naqd pulsiz to'lovlarni amalga oshirishda soxtalashtirish yoki boshqa qonun buzilishlarga yo'l qo'ymaslik masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Elmirzayev, N. Tursunova, N. Shavkatov M 70 Moliya bozori: Darslik - T.: "Iqtisod-Moliya", 2019.-324b.
2. Sh. Sh. Shodmonov, R. X. Alimov, T. T. Jo'rayev. Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent, "Moliya" nashriyoti, 2002yil. 416b.
3. Pul va banklar: O'quv qo'llanma / Sh. Z. Abdullayeva; - T.: "Iqtisodiyot-Moliya", 2018.-756b.

1	10D100 DIZELINING IKKI POG‘ONALI NAGNETATELINI TA‘MIRLASH TEXNOLOGIK JARAYONI VA SINOV DASTGOHINI ISHLAB CHIQISH Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li Jamilov Shuhrat Farmon o‘g‘li Voxidov Azizbek Pirmqulovich Raximnazarov Rustam Tashkulovich	4
2	ТЕПЛОВОЗ ДИЗЕЛЛАРИДА FOYDALANILADIGAN MOYLARNI FILTRLAR ORQALI SAMARALI TOZALASHNI TAKOMILLASHTIRISH Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li Jamilov Shuxrat Farmon o‘g‘li Voxidov Azizbek Pirmqulovich Raximnazarov Rustam Tashkulovich	12
3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (ДГУ) ТЕПЛОВОЗОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОРТ» Абдулазиз Юсуфов Махамадали ўғли Жамилов Шухрат Фармон ўғли Вохидов Азизбек Пиримқулович Рахимназаров Рустам Ташкулович	17
4	Лёсс грунтлари деформация ва мустахамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари А.А.Кохоров	24
5	“O‘ZBEKISTON TEMIR YO‘LLARI” AJ LOKOMOTIV PARKI TAHLILI VA LOKOMOTIVLARINING QOLDIQ XIZMAT MUDDATINI ANIQLASH Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li	29
6	ZAMONAVIY TEПЛОВОZLARINING TEXNIK HOLATINI BORT TIZIMI YORDAMIDA ANIQLASH Abdulaziz Yusufov Maxamadali o‘g‘li Voxidov Azizbek Pirmqulovich Raximnazarov Rustam Tashkulovich	35
7	Ibroyim Yusuf she‘rlarida yurtga muhabbat tarannumi Xajiqurbonova Niginabonu	41
8	ONA TILI DARSLARIDA ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH Yeshonkulova Gulbahor Abdualikovna Baratova Munira Tursunaliyevna	45
9	”MY COAT OF ARMS –PRIDE” Gafurova Nozima	52
10	MUSIQA MASHG‘ULOTINING SHAKLLANISH TURLARI Imamova Hilola Obidovna	57
11	Maktab boshlang‘ich sinflarida va musiqa savodini tarbiyalashning ahamiyati va vazifalari. Qodirova Xusnida Baxodir qizi	62
12	ОҚИЛОНА ТУРМУШ ТАРЗИНИ ТАРКИБ ТОПТИРИШДА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИНГ ЎРНИ Н.Уринбоев	67
13	Инсон капиталининг самарадорлиги интеллектуал салоҳият натижасидир И.И.Тошпулатов	75
14	Инсон капиталининг самарадорлиги интеллектуал салоҳият натижасидир И.И.Тошпулатов	80
15	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA МАТЕМАТИКА FANINI O‘QITISHNING INTERFAOL USULLARI Jamoliddinova Shirinbu Olmasboyevna	89
16	MULOQOTCHANLIK VA NOTIQLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK QARASHLAR Nilufar Jovliyeva Baxtiyorovna	93
17	МАКТАБ ПСИХОЛОГИЯСИДА ЎСМИРЛАР ТАРБИЯСИ Сайёра Қушоқова Юсуповна	105
18	PLASTIK KARTOCHKALAR ORQALI AMALGA OSHIRILADIGAN HISOB – KITOBLAR Azimova Tamara Abrorovna Egamnazarova Noila Olimjon qizi	113